

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mobbing-Prävention in Mittelstufenklassen

Einfluss von Präventionslektionen auf das
Klassenklima, die Soziometrie und die Rollen der
Schülerinnen und Schüler

Eingereicht von: Iris Good

Begleitung: Prof. Dr. Dölf Looser

Datum der Abgabe: 4. Dezember 2019

Abstract

Mobbing ist ein ernst zu nehmendes Problem an Schulen, vor dem niemand die Augen verschliessen darf (Steves, 2015). Oft wird Mobbing spät oder gar nicht erkannt und es gelingt nicht adäquat zu reagieren (Kindler, 2009). Ziel der vorliegenden Arbeit ist, Mobbing wirksam vorzubeugen. Präventionslektionen des Programmes BE-Prox von Alsaker (2004) werden in drei Mittelstufenklassen zeitgleich durchgeführt. Um zu untersuchen, wie sich das Klassenklima, die Mobbingrollen nach Alsaker (2012) sowie die Soziometrie der Klassen verändern, wird zu Beginn und am Schluss eine Befragung in den Klassen durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Störneigungen, die Aggressionen sowie das Konkurrenzgefühl innerhalb der Klassen signifikant verringerten. Auch hat sich die Anzahl der Opfer verringert. Bei der Soziometrie konnten positive, jedoch nicht signifikante Tendenzen festgestellt werden.

Dank

Mein aufrichtiger Dank gebührt allen Personen, die mich während der Anfertigung der Masterarbeit unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht an:

- Prof. Dr. Dölf Looser, der meine Masterarbeit betreut und begutachtet hat. Für die hilfreichen Anregungen sowie die kompetente und wertschätzende Unterstützung bei der Erstellung dieser Arbeit bedanke ich mich herzlich.
- Vanessa Strässle und Marion Lutz für die gewissenhafte Durchführung der Präventionslektionen in ihren Klassen. Ohne ihre Mitarbeit hätte dieses Projekt nicht umgesetzt werden können.
- Fabien Roffler und Fabio Good für das Korrekturlesen der vorliegenden Masterarbeit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	2
2.1	Begründung der Themenwahl	2
2.2	Ziel der Arbeit	3
2.3	Vorgehen	3
2.4	Fragestellung	5
3	Mobbing unter Schülerinnen und Schülern	6
3.1	Begriffsklärung	6
3.2	Erscheinungsformen	9
3.2.1	Direkte Mobbing-Formen	10
3.2.2	Indirekte Mobbing-Formen	11
3.2.3	Prototypische versus unprototypische Formen	13
3.3	Schlüsselaspekte von Mobbing	13
3.3.1	Erniedrigung und Demütigung	13
3.3.2	Schweigen	14
3.4	Rollen bei Mobbing	15
3.5	Gründe für Mobbing	21
3.6	Bedingungen im Umfeld	22
3.6.1	Mobbing als Mittel zur Machtausübung	22
3.6.2	Klassenklima	23
3.6.3	Einstellung und Verhalten der Lehrpersonen	23
3.6.4	Familie	24
3.6.5	Freundschaften	24
3.7	Individuelle Verletzbarkeiten	25
3.7.1	Körperliche Überlegenheit	25
3.7.2	Einfühlungsvermögen	25
3.7.3	Soziale Kompetenzen	25
3.7.4	Schüchternheit und Rückzugsverhalten	26
3.7.5	Sprachliche Kompetenzen und Migrationshintergrund	26
3.7.6	Auffälligkeiten	27
3.7.7	Störungen des Verhaltens	27
3.8	Folgen von Mobbing	28
3.8.1	Folgen für die passiven und aggressiven Opfer	28
3.8.2	Folgen für die aggressiven Opfer und die Mobber	30
3.9	Teufelskreis	31
4	Mobbingprävention in der Schule	33
4.1	Grundlagen der Prävention von Mobbing	33
4.2	Das Programm Be-Prox	34

5	Forschungsvorgehen	35
5.1	Erhebung	35
5.1.1	Fragebogen	35
5.1.2	Peer-Nominierung.....	35
5.1.3	Einschätzungen der Lehrpersonen.....	36
5.2	Aufbereitung des Fragebogens	37
5.2.1	Klassenklima.....	37
5.2.2	Mobbingrollen	38
5.2.3	Soziometrie.....	39
5.3	Realisation	39
6	Ergebnisse	42
6.1	Klassenklima.....	42
6.1.1	Klassenklima Klasse A	42
6.1.2	Klassenklima Klasse B	43
6.1.3	Klassenklima Klasse C	43
6.2	Ergebnisse gemäss den Mobbingrollen nach Alsaker	44
6.2.1	Datendarstellung und Beschreibung der Mobbingrollen Klasse A.....	45
6.2.2	Interpretation der Ergebnisse Klasse A.....	45
6.2.3	Datendarstellung und Beschreibung der Mobbingrollen Klasse B.....	46
6.2.4	Interpretation der Ergebnisse Klasse B.....	46
6.2.5	Datendarstellung und Beschreibung der Mobbingrollen Klasse C.....	47
6.2.6	Interpretation der Ergebnisse Klasse C.....	47
6.3	Soziometrie.....	48
6.3.1	Soziometrie Klasse A	49
6.3.2	Soziometrie Klasse B	51
6.3.3	Soziometrie Klasse C	52
6.4	Zusammenfassende thesenprüfende Auswertung.....	54
6.4.1	Klassenklima klassenübergreifend.....	54
6.4.2	Mobbingrollen nach Alsaker klassenübergreifend.....	55
6.4.3	Soziometrie klassenübergreifend	56
6.5	Fallanalysen Vergleich der Soziometrie, der Mobbingrollen und der Einschätzung der LP	57
6.5.1	Fallanalysen Klasse A	57
6.5.2	Fallanalysen Klasse B	59
6.5.3	Fallanalysen Klasse C	61
6.5.4	Fallanalysen klassenübergreifend.....	62
7	Diskussion der Ergebnisse	65
8	Schlusswort	69
8.1	Zusammenfassung	69
8.2	Ausblick.....	70

9	Verzeichnisse	72
9.1	Literaturverzeichnis.....	72
9.2	Abbildungsverzeichnis.....	75
9.3	Tabellenverzeichnis	76
10	Anhang	77

Abkürzungsverzeichnis

BE-Prox	Berner Präventionsprogramm gegen Gewalt im Kindergarten und in der Schule
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heisst
ebd.	ebenda
et al.	und andere
LP	Lehrperson
o. ä.	oder ähnliche/s
S.	Seite(n)
SuS	Schülerinnen und Schüler
u. ä.	und ähnliche/s
usw.	und so weiter
z. B.	zum Beispiel

1 Einleitung

„Jeden Tag werden auf der ganzen Welt schätzungsweise 200 Millionen Kinder und Jugendliche von ihren Gleichaltrigen gemobbt“ (Alsaker, 2012, S. 57-58).

Dabei hat jeder Mensch das Recht auf Respekt und Sicherheit. Mobbing stellt eine Verletzung dieses grundlegenden Menschenrechtes dar. Die Erwachsenen unterliegen der moralischen Verantwortung zur Wahrung dieses Rechtes und für die gesunde Entwicklung der Kinder. Mobbing ist eine Form von Gewalt und wird heute weltweit als eine ernsthafte Entwicklungsbehinderung erkannt (vgl. Alsaker, 2012, S. 206). Je nach Alter, Geschlecht und Kultur hat Mobbing verschiedene Erscheinungsformen. Gemobbte Kinder leiden unter dieser Gewalt und einige nehmen sogar Schaden für ihr ganzes Leben. Auch mobbende Kinder können langfristigen Schaden erleiden. Viele Faktoren, die Mobbing begünstigen und verhindern, sind bekannt und wissenschaftlich erforscht. Mobbing beeinträchtigt nicht nur die psychische und physische Gesundheit, sondern auch die soziale und schulische Entwicklung der Betroffenen. Für die ganze Gesellschaft kann Mobbing massive Konsequenzen mit sich ziehen. Denn Mobbing beeinträchtigt die Effizienz des Bildungswesens, verursacht Kosten für das Gesundheits- und Sozialwesen sowie das Justizsystem. Kurz: Mobbing und seine Folgen gehen alle etwas an (vgl. Alsaker, 2012, S. 206).

„Mobbing in der Schule muss nicht sein“ (Kasper & Heinzelmann-Arnold, 2010, S. 2). Mobbing muss verhindert werden, und zwar ohne Zögern und überall, wo Kinder und Jugendliche leben, lernen und spielen. Präventionen und Interventionen sollen so früh wie möglich einsetzen und über die ganze Kindheit hinweg reichen. In jeder Gruppe sind positive Ressourcen vorhanden, die genutzt werden sollen, um Kinder zu einem positiven Verhalten zu animieren. Die Passivität der Zeugen und der Erwachsenen kann ansonsten dazu führen, dass mobbende Kinder ihr Verhalten allmählich als akzeptabel betrachten oder zumindest wissen, dass sie ungestört weiter machen können (vgl. Alsaker, 2012, S. 86). Um Mobbing frühzeitig zu erkennen, soll aufmerksam auf verschiedene Anzeichen wie beispielsweise eine Änderung im Verhalten geachtet werden (vgl. Steves, 2015, S. 13). Eigentlich alle schulischen Massnahmen, die zu erhöhter Schulzufriedenheit beitragen, den Klassenzusammenhalt fördern, die Partizipation erhöhen und die Verhaltenssicherheit schaffen, können Mobbing reduzieren (vgl. Kindler, 2009, S. 106). Ein wichtiges Ziel für Schulen soll das Schaffen einer angenehmen, anregenden und förderlichen Atmosphäre darstellen, damit Lernen und Lehren möglichst optimal gelingt (vgl. Wachs, Hess, Scheithauer & Schubarth, 2016, S. 12).

2 Ausgangslage

Nachfolgend wird die Themenwahl begründet, die Ziele der Arbeit sowie die Fragestellungen aufgezeigt.

2.1 Begründung der Themenwahl

„Die Schule ist zweifellos der Ort, an dem am meisten gemobbt wird“ (Olweus, 2006, S. 32). Dieses Zitat von Olweus zeigt die Relevanz von Mobbing in der Schule auf. Denn Mobbing kann sowohl für Opfer als auch Täter langwierige Folgen nach sich ziehen. Wirksames Handeln gegen die Entstehung von Mobbing ist essenziell für die persönliche Entwicklung der Kinder, das Klassenklima und letztlich den Schulerfolg.

Um Mobbing gezielt vorzubeugen oder allenfalls gegen Mobbing intervenieren zu können, müssen Lehrpersonen über Fachwissen verfügen. Welches sind die typischen Merkmale? Welche Verhaltensweisen oder Umstände tragen zur Entstehung von Mobbing bei? Wie können diese beeinflusst werden? Das Aneignen von Grundwissen und die Sensibilisierung bilden die Voraussetzungen, dass Mobbing erst gar nicht entsteht, respektive um dieses gezielt zu bekämpfen (vgl. Alsaker, 2012, S. 11-12).

Wie in der Forschung seit langem bekannt ist, erzählen Opfer von Mobbing häufig nicht, was ihnen widerfahren ist. Auch Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Erwachsene sprechen nur selten darüber. Mobbing-Attacken werden oft verschwiegen. Dies führt dazu, dass Lehrpersonen in vielen Fällen erst sehr spät Kenntnis von Mobbingvorfällen erlangen. Ausserdem ist festzuhalten, dass Mobbing auf verschiedenen Schulstufen oder auch im Berufsalltag noch stark tabuisiert ist. Weil darüber geschwiegen wird, kann es weiter gedeihen (vgl. Alsaker, 2012, S. 45).

Lehrpersonen haben eine bedeutende Vorbildfunktion. Eine klare und konsequente Haltung gegen Mobbing ist für das Verhalten der meisten Schülerinnen und Schüler von grosser Bedeutung (vgl. Alsaker, 2012, S. 94). Auch als Heilpädagogin ist eine Sensibilisierung bezüglich Mobbing demnach entscheidend. Dies erlaubt Lehrpersonen in der Erkennung, der Prävention und Intervention von Mobbing unterstützend und beratend zur Seite zu stehen.

Das Aufdecken und Erkennen von Mobbing-Fällen ist der Autorin ein grosses persönliches Anliegen. Durch das Verfassen dieser Arbeit erlangt sie das nötige Fachwissen, um Mobbingvorfälle zu erkennen. Die Modellrolle als Lehrperson mit einer klaren Anti-Mobbing-Einstellung möchte sie in Zukunft noch bewusster thematisieren und einnehmen. In einem zukünftigen Schritt kann an einer klaren Anti-Mobbing-Schulkultur gearbeitet werden. Die durchgeführten Präventionslektionen in den drei Klassen sollen zu einer ersten Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler, vor allem aber der Lehrpersonen führen. Mobbing soll enttabuisiert und die Folgen des eigenen Handelns besprochen werden. Damit sollen möglichst alle Schülerinnen und Schüler angstfrei die Schule besuchen können und ihr Recht auf Respekt und Sicherheit gewahrt werden.

2.2 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, Wege zu einer mobbingfreien Klasse beziehungsweise Schule zu testen und zu fördern.

Durch das Theoriewissen, welches unter drei Mittelstufenlehrpersonen in regelmässigen Sitzungen ausgetauscht und diskutiert wird, sollen Anzeichen von Mobbing in der eigenen Klasse erkannt werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 11-12). Die Autorin der vorliegenden Masterarbeit ist Klassenlehrerin einer dieser Klassen. Daher agiert die Autorin als Vermittlerin von Fachwissen und nimmt gleichzeitig aktiv bei der Umsetzung teil. Die Möglichkeit, dass „schleichend“ Mobbing-Prozesse im Gange sind oder in Gang kommen, ist immer relativ gross. Aus diesem Grund sollen Lehrpersonen, aber auch Eltern hinschauen und möglichst früh erkennen, wenn irgendwo etwas nicht rund läuft. Es gibt Anzeichen, die auf Mobbing hindeuten. Je mehr Menschen (Lehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Sozialpädagogin / Sozialpädagoge, Schulleitung) sensibilisiert sind und auf diese Anzeichen achten, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mobbing nicht entstehen kann oder frühzeitig erkannt wird (vgl. Hiller & Weber, 2008, S. 13).

2.3 Vorgehen

Die Lehrpersonen schätzen die Mobbingrollen ihrer Schülerinnen und Schüler nach Alsaker ein. Ebenso beantworten die Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen. Dieser lässt eine Zuordnung zu einer Mobbingrolle nach Alsaker zu (vgl. Alsaker, 2012, S. 233-237). Ausserdem lassen sich Aussagen zum Klassenklima treffen und es kann eine Soziometrie erstellt werden. Die Ergebnisse werden mit den Klassenlehrpersonen besprochen und Präventionslektionen geplant. Diese Lektionen basieren auf dem Programm „Be-Prox“ von Valkanover, Alsaker, Svrcek und Kauer (vgl. Valkanover, Alsaker, Svrcek & Kauer, 2004, S.6-80). Die beschriebenen Präventionslektionen zeigen Handlungsstrategien auf, mit welchen präventiv gegen Mobbing gearbeitet werden kann. Nachhaltige Präventionsarbeit bedeutet Mobbing im Klassenverband zu einem Thema zu machen, Regeln gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu erarbeiten und regelmässig zu reflektieren (vgl. Valkanover, Alsaker, Svrcek, & Kauer, 2004, S. 2).

Drei Mittelstufenklassen – zwei 5. Klassen und eine 6. Klasse - werden vor und nach der Umsetzung der Präventionslektionen befragt. Eine Analyse über den Erfolg der Unterrichtseinheiten jeder Klasse erfolgt im Kapitel Ergebnisse. Wenn sich die Mobbingrollen, das Klassenklima sowie die Soziometrie positiv verändern, kann davon ausgegangen werden, dass sich auch die Situation einzelner Kinder und / oder sogar der Klassen als Ganzes verbessert. Durch die Thematisierung und Sensibilisierung von Mobbing innerhalb des Stufenteams rückt das Ziel „eine mobbingfreie Schule zu sein“ näher. In den Klassen soll eine angenehme Klassenatmosphäre herrschen, in der sich alle wohlfühlen und gut lernen können. Denn ein entspanntes und faires Klima in der Gruppe ist eine notwendige Basis, damit Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen, sozialen, und kognitiven Kompetenzen weiterentwickeln können (ebd.).

Die vorliegende Masterarbeit soll Mut machen, präventiv gegen Mobbing zu arbeiten. Eigene Vorstellungen sollen überdenkt, Handlungsmuster allenfalls geändert und miteinander über unangenehme Themen gesprochen werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 12). Die Methoden des Fragebogens, der Soziometrie sowie der Einschätzung der Lehrpersonen zeigen Möglichkeiten auf, den IST-Zustand bezüglich des Klassenklimas, der Mobbing-Rollen sowie der Zuneigungen und Ablehnungen innerhalb einer Klasse, zu erfassen. Mit Hilfe dieser Methoden können ebenso Unterschiede – im besten Falle Verbesserungen – in Form eines Pre- und Posttests aufgezeigt werden.

Alsaker fordert ihre Leserinnen und Leser auf mutig zu sein, denn eine Früherkennung und Bekämpfung kann den Mobbing-Prozess effektiv durchbrechen (vgl. Alsaker, 2012, S. 10).

Es braucht Mut zu erkennen, dass Wegschauen auch Gewalt ist. Es braucht noch mehr Mut, sich zu entscheiden, hinzuschauen und zu handeln. Unsere Gesellschaft braucht mutige Kinder, die morgen mutige Erwachsene sein werden; dazu müssen die Erwachsenen von heute den Mut aufbringen, den Kindern diesen Weg zu weisen und sie auf ihm zu begleiten. (Alsaker, 2012, S. 10)

2.4 Fragestellung

Inwiefern verändert eine Unterrichtsreihe von Präventionslektionen das wahrgenommene Klassenklima innerhalb einer Klasse?

Unterschiedshypothesen:

- I. Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich des Klassenzusammenhalts erhöht sich.
- II. Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich der Lern- und Leistungsbereitschaft erhöht sich.
- III. Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich der Hilfsbereitschaft erhöht sich.
- IV. Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich der Störneigung verringert sich.
- V. Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich der Aggressionen verringert sich.
- VI. Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich der Konkurrenz verringert sich.

Inwiefern verändert eine Unterrichtsreihe die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der Mobbingrollen?

Unterschiedshypothese:

Die Anzahl Kinder, welche sich in der Opferrolle sehen, verringert sich bei der zweiten Befragung signifikant.

Inwiefern verändert eine Unterrichtsreihe von Präventionslektionen die Soziometrie einer Klasse?

Unterschiedshypothese:

Die Zuneigungen innerhalb der Klasse nehmen zu, während die Ablehnungen abnehmen.

Inwiefern stimmen die Auswertungen der Mobbingrollen, der Soziometrie sowie der Lehrpersonen-Einschätzung überein?

Hypothesen:

- I. Die Selbsteinschätzung der Mobbingrolle durch die Schülerinnen und Schüler korrespondiert mit der Fremdeinschätzung durch die Lehrpersonen.
- II. Die Beliebtheit der Schülerinnen und Schüler laut Soziometrie (Fremdeinschätzung durch Peers) stimmt mit der Selbstbeurteilung der Mobbingrollen durch die Schülerinnen und Schüler überein.

3 Mobbing unter Schülerinnen und Schülern

In den folgenden Unterkapiteln werden die relevanten theoretischen Hintergründe bezüglich Mobbing beschrieben.

3.1 Begriffsklärung

Der Begriff Mobbing wird aus dem Englischen abgeleitet und bedeutet „angreifen“, „anpöbeln“, „über jemanden herfallen“ (to mob). Wird ein Kind regelmässig und systematisch von anderen Kindern direkt oder indirekt, körperlich oder seelisch verletzt, so wird von Mobbing gesprochen. Mobbing richtet sich immer gegen ein bestimmtes Kind (gelegentlich auch gegen mehrere), das als Zielscheibe dient und von anderen Kindern grundlos geärgert wird. Ausserdem ist Mobbing durch ein Ungleichgewicht der Kräfte gekennzeichnet: Mehrere Kinder gegen ein Kind oder Stärkere gegen Schwächere. Stärker meint jedoch nicht zwingend das körperliche Erscheinungsbild. Mobbing ist nicht einfach ein Konflikt, ein Streit oder eine Auseinandersetzung, bei der alle Kinder dieselben Chancen haben. Das Opfer ist immer in der schwächeren Position mit weniger oder keiner Unterstützung (vgl. Alsaker & Kauer, 2004). Dieses eindeutige Ungleichgewicht zwischen Mobber und Opfer ist ein zentrales Merkmal von Mobbing.

In Konflikten hingegen sind die Streitenden mehr oder weniger gleich stark und mindestens gleichberechtigt. Konflikte, bei denen Kinder hänseln und streiten, gehören zum Alltag und zur sozialen und emotionalen Entwicklung dazu. Kinder lernen durch Konflikte solche zu lösen, sich durchzusetzen oder auch nachzugeben. Konflikte stellen eine Möglichkeit dar, die eigenen Grenzen und jene der anderen kennen und respektieren zu lernen. Mobbing jedoch bietet keine solche Möglichkeit. Bei einem Konflikt wird meistens über einen konkreten Inhalt gestritten. Bei Mobbing jedoch gibt es keinen Konfliktstoff. Mobbende Personen demonstrieren ihre Machtbedürfnisse, indem sie andere angreifen und verletzen. Konflikte, die oft ausarten oder Konflikte, die von Ungleichgewicht geprägt sind, weil immer dieselbe Person nachgibt, sind jedoch nicht mehr entwicklungsfördernd. Solche Konflikte können auch die Grundlage für eine Mobbing-Situation bilden. Es ist wichtig, Mobbing nicht als Konflikt zu bezeichnen. In einem Konflikt tragen beide Parteien zur Lösung des Konfliktes bei, um daraus etwas Konstruktives zu lernen (vgl. Alsaker, 2012, S. 20-21).

Olweus (2006) definiert Gewalttätigkeit oder Mobbing allgemein wie folgt: „Ein Schüler oder eine Schülerin ist Gewalt ausgesetzt oder wird gemobbt, wenn er oder sie wiederholt und über eine längere Zeit den negativen Handlungen eines oder mehrerer anderer Schüler oder Schülerinnen ausgesetzt ist“ (S. 22). Unter negativen Handlungen werden das Zufügen von Verletzungen oder Unannehmlichkeiten verstanden – sei es mit Worten oder durch Körperkontakt – wiederholt und über längere Zeit. Seine Untersuchungen haben gezeigt, dass wesentliche Anteile (etwa 35-40 %) der Gewaltopfer unter den Schulkindern hauptsächlich von einer einzelnen Schülerin oder einem einzelnen Schüler gemobbt worden sind. Die Anwendung von Gewalt (physisch und / oder psychisch) durch einzelne Schülerinnen oder Schüler und durch eine Gruppe werden deshalb als eng verwandte Phänomene betrachtet (vgl. Olweus, 2006, S. 23). Aggressives Verhalten wird als ein Verhalten definiert, dessen Ziel es ist, jemand anderes zu verletzen oder ein Verhalten, das zumindest im Bewusstsein um eine allfällig verletzende Wirkung gezeigt wird (vgl. Alsaker, 2017, S. 15). Auch Olweus betont explizit, dass beim Begriff Gewalt

immer ein Ungleichgewicht der Kräfte herrscht; sprich das Opfer in irgendeiner Weise hilflos gegenüber der Täterin / dem Täter ist (vgl. Olweus, 2006, S. 23).

Mobbing lässt sich nach Alsaker durch folgende Merkmale charakterisieren:

- Mobbing ist ein aggressives Verhalten.
- Mobbing ist systematisch gegen eine Person gerichtet.
- Mobbing ist ein Gruppengeschehen (siehe „Mobbing – ein soziales Phänomen“).
- Mobbing kommt wiederholt und über längere Perioden vor – von Wochen bis hin zu Jahren.
- Mobbing ist kein Konflikt.
- Mobbing ist eine Machtdemonstration und von Ungleichgewicht geprägt.
- Konflikte haben konkrete Inhalte – Mobbing hat die Verletzung des Opfers zum Ziel.
- Konflikte sind Teil der Entwicklung – Mobbing hindert die Entwicklung. (Alsaker, 2012, S. 14-21)

Nach Teuschel und Heuschen lässt sich die Aufzählung noch um folgende Punkte erweitern:

- Die Bullying-Handlungen finden regelmäßig, d. h. mindestens einmal pro Woche, statt.
- Bei ungebremstem Verlauf führt Bullying grundsätzlich zu einer Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit beim Opfer. (Teuschel & Heuschen, 2013, S. 10)

Bullying und Mobbing werden in der Literatur oft synonym verwendet (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 20). Durch die Arbeit von Alsaker hat sich in der Schweiz der Begriff Mobbing für entsprechende Handlungen in der Schule und am Arbeitsplatz durchgesetzt.

Mobbing hat eindeutig mit Aggression und Gewalt zu tun. Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt explizit den Unterschied zwischen einem aggressiven Verhalten und einer Mobbingsituation. Auf der linken Seite der Abbildung ist eine Gruppe von Kindern dargestellt, in welcher ein Kind (Rita) auffällig aggressiv gegenüber dem Grossteil der Gleichaltrigen auftritt. Auch wenn viele davon betroffen sind, ist das Problem relativ abgegrenzt. Sofern dieses aggressive Verhalten des Kindes gemildert werden kann, wird eine Besserung für alle in der Gruppe erreicht.

Auf der rechten Seite jedoch sind die Pfeile nicht mehr von einem Kind gegen viele gerichtet, sondern von vielen gegen ein „auserwähltes“ Kind. Das aggressive Kind (Katja) quält hier nicht alle anderen Kinder, sondern hat sich mit Lea und Sue verbündet. Gemeinsam ärgern sie Eva. Obwohl die Initiative von einem Kind ausgeht (Katja), ziehen Lea und Sue immer mit. Von einer Aussenperspektive betrachtet, kann die Situation in dieser Klasse als viel ruhiger eingeschätzt werden. Es meldet und beklagt sich niemand über die Angriffe auf Eva. Es gibt drei Verbündete, die mit der Zeit andere Kinder auf ihre Seite gewinnen.

Dieses Beispiel zeigt wie das Handeln einer oder zweier Schülerinnen oder Schüler sich zu einem Gruppengeschehen entwickeln kann. Zwar gibt es nach wie vor die Hauptperson Katja, jedoch entsteht rund um sie eine mobbende Gruppe. Manchmal machen die Mitläuferinnen und Mitläufer direkt mit, andere Male stehen sie nur Wache. Für Lehrpersonen erschwerend hinzu kommt, dass meistens viele

Gerüchte im Umlauf sind, die ein Urteil über die Taten einzelner Kinder erschweren (vgl. Alsaker, 2012, S. 16-18).

Abbildung 1: Unterschied zwischen Aggressionsproblem und Mobbing-Situation nach Alsaker (2012, S. 17)

Mobbing - ein soziales Phänomen

Mobbing ist ein Gruppenphänomen. Neben den bestehenden Problemen zwischen Täterin / Täter und Opfer, leisten auch Kinder, die „nur“ zuschauen und mitlachen ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung von Mobbing. Mobbende Kinder werden durch solches Verhalten ermutigt, weiter zu plagen und wissen oft selbst nicht mehr, wie sie aus diesem Muster wieder herauskommen. Erwachsene, die teilweise aus Unwissen oder aus Hilflosigkeit zu- oder wegschauen, sind ebenso mitverantwortlich für das Leid des Opfers und für die Festigung des Zustandes. Je öfter eine Handlung vollstreckt wird, umso mehr wird sie als akzeptabel erlebt und wird „salonfähig“. Der Umgang, welcher das Opfer erfährt, wird mit jedem Mal selbstverständlicher. Dadurch gehört es mit der Zeit zum Alltag einer Gruppe, das Opfer zu ärgern. Immer mehr Kinder beginnen, das Opfer schlecht zu behandeln. Durch fehlende Intervention werden die Auswirkungen der Taten von der gesamten Gruppe unterschätzt. Da niemand eingreift, kann es wohl auch nicht so schlimm sein, scheint es. In einer von Mobbing betroffenen Gruppe herrscht oft ein Klima der Heimlichkeiten, der Einschüchterung, der Hilflosigkeit und der Angst. Die Täterinnen und Täter haben Macht über die Klasse. Jede und jeder muss befürchten, selbst einmal zum Opfer zu werden. Auch die mobbenden Kinder stehen jedoch unter Stress, denn sie müssen ihre Macht aufrechterhalten. Nicht nur die Opfer-Kinder leiden unter einer Mobbing-Situation, sondern auch alle anderen Kinder der Gruppe (vgl. Alsaker & Kauer, 2004).

Der Grund für Mobbing ist nicht zwingend in der Persönlichkeit des Opfers oder der Täterinnen / Täter zu finden. Es sind viel mehr bestimmte Situationen, welche Mobbing eine Plattform bieten. Kinder, die Freude daran finden, andere Kinder zu mobben, müssen nicht zwingend böse sein. Durch Erfahrungen in Mobbing-Situationen, die nicht unterbunden wurden, haben sie erkannt, dass sich diese Verhaltensweise lohnt. Die Opfer trifft hierbei keine Schuld. Um aus diesem negativen Muster wieder herauszukommen, brauchen Opfer- und Täter-Kinder die Hilfe der Erwachsenen (ebd.).

3.2 Erscheinungsformen

Mobbing hat sehr viele Gesichter und entwickelt sich im Laufe der Zeit. Deshalb ist Mobbing nicht immer offensichtlich erkennbar. Mobbing-Handlungen sind für Aussenstehende oft nur schwierig von „Blödeleien“, spielerischen Kämpfen, Spass oder gewöhnlichen Auseinandersetzungen zwischen Kindern und Jugendlichen zu unterscheiden. Eine einzelne Episode lässt oftmals noch keinen Schluss zu, ob es sich tatsächlich um Mobbing handelt. „Mobbing ist ein Muster, das sich aufgrund vieler dieser negativen Handlungen im Verlauf der Zeit herausbildet“ (Alsaker & Kauer, 2004). Häufig geschieht Mobbing im Verborgenen. Es muss genau und systematisch beobachtet werden, um Mobbing aufdecken zu können. Je grösser das Wissen über Mobbing ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, es früh genug zu erkennen und stoppen zu können. Opfer von Mobbing sprechen häufig weder in der Schule noch zu Hause über ihren Kummer. Oft spielt dabei die Angst, dass sich die Täterin bzw. der Täter rächen könnte, eine entscheidende Rolle. Kinder, welche versuchen vom Mobbing zu erzählen, wählen oft eine einzelne Episode aus, die an sich meistens nicht dramatisch wirkt und weder von Eltern noch von der Lehrperson ernst genug eingeschätzt wird, als dass sie handeln würden (ebd.).

Aggressives Verhalten – Mobbing eingeschlossen – ist ein bewusstes Verhalten. Verletzende Handlungen sollen erkannt und angegangen werden. Es ist wichtig solche Handlungen weder zu dramatisieren, entschuldigen, vertuschen noch zu bagatellisieren. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler vermehrt allein dasteht, sollte die Situation um das Kind näher beobachtet werden. Mobbing ist eine Form von Gewalt, die in einer Gruppe entsteht, von einer Gruppe aufrechterhalten und auch vertuscht wird. Um zu verhindern, dass eine Schülerin oder ein Schüler während der gesamten Schulzeit unter Mobbing-Handlungen leidet, muss deshalb früh interveniert werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 23).

Aggressive Handlungen können in physische, verbale und nonverbale Formen eingeteilt werden. Eine weitere Unterteilung von aggressiven Handlungen stellt die Unterscheidung in direkte und indirekte Formen dar. Bei direkten Formen werden Opfer und Täterin / Täter miteinander konfrontiert. Im Gegensatz dazu findet bei indirekten Formen keine solche Konfrontation statt. In der Forschung zu Mobbing unter Kindern wird primär zwischen direkten und indirekten Formen differenziert. Bei den direkten Formen werden physische und verbale Angriffe unterschieden. Untersuchungen zeigen, dass in der Schule die verbalen Angriffe am häufigsten vorkommen. Zu den indirekten Formen des Mobbings gehören Verhaltensweisen wie beispielsweise der Ausschluss einer Person aus der Gruppe, Ignorieren oder das Verbreiten von Gerüchten. Bei indirekten Angriffen wird der Anschein erweckt, dass gar keine Absicht bestand, jemanden zu verletzen. Andere Schülerinnen und Schüler werden je nach Möglichkeit als Werkzeug für den Angriff auf die Zielperson eingesetzt.

Mit dem Alter nehmen physische Formen eher ab, während die verbalen und indirekten Formen zunehmen. Die Grenze zwischen direkten und indirekten Formen des aggressiven Ausdrucks, in Tabelle 1 nachfolgend zusammengefasst, ist in der Realität oftmals fließend (Alsaker, 2004, S. 23-24).

Tabelle 1: Übersicht über Mobbingformen (Alsaker, 2012, S. 25)

Formen von Mobbing	
Direkte Formen	Indirekte Formen
<ul style="list-style-type: none"> - Konfrontation - die Täterschaft ist offensichtlich 	<ul style="list-style-type: none"> - keine klare Konfrontation - die Täterschaft ist unklar
Typische Erscheinungsformen	
<ul style="list-style-type: none"> - körperliche Handlungen - verbale Handlungen - Drohungen und Erpressungen - Zerstörung von Eigentum - Beleidigende Gesten 	<ul style="list-style-type: none"> - unterschwellige Handlungen - nonverbale Handlungen - soziale Aggression - Gerüchte - ausgrenzen – ignorieren <p>zusätzlich alle Handlungen, die umgedeutet werden können</p>

3.2.1 Direkte Mobbing-Formen

Unter direkten aggressiven Vorgehensweisen werden Handlungen verstanden, bei denen eine Konfrontation zwischen Angreifenden und ihren Opfern stattfindet. Angreifende und Opfer sind einander gegenübergestellt. Die Täterschaft ist offensichtlich; auch für zuschauende Personen. Solche Formen sind im Normalfall problemlos als Mobbing zu erkennen. Die oben aufgeführten typischen Erscheinungsformen werden nachfolgend erläutert (vgl. Alsaker, 2012, S. 26-30).

Körperliche Handlungen

Alle Handlungen, die zu einer körperlichen Verletzung, zu körperlichem Schmerz oder Unbehagen führen, werden unter körperlichen Handlungen verstanden. Bei körperlichen Handlungen muss keine offensichtliche Verletzung resultieren. Bei jüngeren Kindern sind diese Formen am häufigsten. Bei Zwischenfällen, bei denen ein Kind beispielsweise „nur geschubst“ wird und sich dabei verletzt, soll genau hingeschaut und die Situationen um ein Kind im Auge behalten werden. Damit kann ausgeschlossen werden, dass die Zwischenfälle zu einem systematischen Gefüge von negativen Handlungen gehören. Auch alle körperlichen Berührungen, die vom betroffenen Kind unerwünscht sind, gehören dazu. Dazu gezählt werden kann beispielsweise gegen den Willen festgehalten zu werden, festgebunden, in einen leeren Raum oder einen Schrank gedrängt zu werden, eingesperrt zu werden und ähnliche Handlungen. Erste Mobbing-Handlungen beinhalten selten solche physischen Grobheiten. Grobe Gewalthandlungen treten häufig erst nach einem längeren Zeitraum mit weniger eindeutigen Vorkommnissen auf. Daher ist es wichtig, Mobbing in den Anfängen zu stoppen, bevor eine Situation dramatisch werden kann (vgl. Alsaker, 2012, S. 26-27).

Verbale aggressive Handlungen

„Viele Studien zeigen, dass Mobbing am häufigsten in Form von verbalen Angriffen vorkommt“ (Smith et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 27). Darunter verstanden werden das Nachrufen von groben, gemeinen (Über)Namen, bösartiges Auslachen, Beschimpfen, Anschreien, Blossstellen und ähnliche Handlungen. Sie stellen meist einen Angriff auf die Würde des Opfers dar. Wenn solche Handlungen

vermehrt auftreten, ist dies ein starkes Indiz für Mobbing-Attacken, die über einen Konflikt hinaus gehen (vgl. Alsaker, 2012, S. 27-28).

Drohungen und Erpressung

Drohungen und Erpressung finden zwar verbal statt, aber sie beinhalten häufig Anspielungen auf körperliche Handlungen. Bei jüngeren als auch älteren Kindern werden Drohungen und Erpressung eingesetzt. Oft folgen sie inhaltlich demselben Muster: „Wenn du nicht tust, was ich von dir will, wird es schlimm für dich aussehen.“ (vgl. Alsaker, 2012, S. 28-29).

Diebstahl und Zerstörung von Gegenständen

Meistens geschehen diese Handlungen, wenn keine Erwachsenen in der Nähe sind. Sie folgen in der Regel auf harmlos erscheinende Handlungen oder Attacken, auf welche Erwachsene meist nicht stark reagieren beziehungsweise diese nicht unterbinden. Ein Kind kann ohne den schönen Kugelschreiber nach Hause kommen, mit sehr verschmutzten Schuhen oder einem zerstörten Radiergummi. Solche Vorkommnisse sind sehr schwierig einzuordnen. Meist steckt kein Mobbing dahinter. Bei einer Anhäufung solcher Vorkommnisse sollte jedoch aufgehört werden. Durch vorsichtiges Fragen des vermeintlichen Opfers wird dem Kind oder Jugendlichen ermöglicht von sich aus zu erzählen (vgl. Alsaker, 2012, S. 29).

Offensichtliche Gesten

Negative nonverbale Ausdrucksformen werden oft zu den sogenannten indirekten Formen von Aggression gezählt. Diese Angriffe werden oft subtil durchgeführt. Nonverbale Angriffe können aber auch sehr direkt sein. Obszöne Gesten beispielsweise, das demonstrative Wegrutschen und ähnliche Handlungen werden darunter verstanden. Dabei findet ein Angriff auf die Würde des Opfers statt und es wird aktiv und sichtbar ausgegrenzt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass direkte Mobbing-Formen unzählige Ausdrucksformen annehmen können. Sie sind offensichtlich und die Täterschaft ist dem Opfer bekannt. Trotzdem wecken sie in den seltensten Fällen die Aufmerksamkeit der Erwachsenen, da sie meist ausser Sicht von Erwachsenen geschehen (vgl. Alsaker, 2012, S. 29-30).

3.2.2 Indirekte Mobbing-Formen

Im Vergleich zu den direkten Mobbing-Formen findet bei den indirekten Formen keine Konfrontation statt. Über indirekte Wege wird versucht ans Ziel zu kommen. Dadurch haben indirekte Mobbing-Formen für die Aggressoren den deutlichen Vorteil, dass unmittelbare Gegenangriffe vermieden werden können. Eine aggressive Handlung wird bewusst so ausgeführt, dass nicht direkt nachvollziehbar ist, was wirklich geschah. Für die Täterinnen und Täter geht es darum, unerkant zu bleiben und sich jederzeit aus der Rolle als Täterin / Täter herausziehen zu können. Subtile Gesten, Andeutungen, Gerüchte und Ausgrenzung durch Ignorieren sind typische indirekte Mobbing-Handlungen. Solche Handlungen können auch als Teil von vorübergehenden Konflikten vorkommen. Deswegen ist es wichtig, sich mit diesen verdeckten Formen auseinanderzusetzen. Oftmals erscheinen diese Formen

unscheinbar, sind jedoch sehr verletzend, besonders wenn sie sich wiederholen (vgl. Alsaker, 2012, S. 31-36).

Subtil verdeckte Formen

Bei den verdeckten Formen werden oft nonverbale Formen wie Blicke, Kopfdrehen, Schulterzucken oder eine veränderte Stimmlage eingesetzt. Etwas wird angedeutet, aber nicht direkt ausgesprochen. Diese negativen Ausdruckformen werden meist in eine Reihe von Handlungen eingebettet. Die Situation für das Opfer kann peinlich und sehr unangenehm werden. Ein Blick muss keine Sekunde dauern, um eine deutliche Botschaft zu vermitteln. Dazu kommt, dass eine solche Handlung jederzeit abgestritten werden kann. Weder der Blick noch dessen Bedeutung kann von Aussenstehenden nachgewiesen werden (vgl. Alsaker 2004, S. 23). Häufig werden Opfer durch subtile Angriffe bis zu einer Gegenreaktion angegriffen. Auch andere Schülerinnen und Schüler werden als Werkzeuge für den Angriff herangezogen. Über das Opfer werden Gerüchte erzählt, so dass auch andere Kinder keine Lust mehr verspüren mit diesem zusammen zu sein. Das Opfer wird nach und nach aus der Gruppe ausgeschlossen, ohne dass es zu einer Konfrontation zwischen den eigentlichen Mobbern und dem Opfer kommt. Dieses Phänomen wurde auch als „soziale Manipulation“ bezeichnet (Björkvist et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 33). Es sind Handlungen, die dazu führen, dass sich die soziale Situation einer Person verschlechtert. Als Konsequenz folgt meist die Ausgrenzung aus der Peer-Gruppe. In der Literatur wird dafür auch der Begriff „relationale Aggression“ verwendet (Crick et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 33). Es wird versucht, Beziehungen zu zerstören, die einer anderen Person wichtig sind. Das Ausspannen einer guten Freundin / eines guten Freundes des Opfers, zerstört eine wichtige Beziehung.

Indirekte Formen zielen oft darauf ab, die Erwachsenen zu verwirren. Viele der meist direkt auftretenden Angriffe können auch indirekt verwendet werden. Die Täterschaft sorgt dabei beispielsweise dafür, dass ein Vorfall anders gedeutet wird. Dadurch können sich die Angreifenden der Täterrolle entziehen und den Vorfall als „Unfall“ erscheinen lassen. Anstatt ein Opfer offensichtlich zu schlagen, wird es beispielsweise angerempelt, es wird ihm etwas in den Weg gestellt oder es wird mit dem Ellenbogen von der Seite gestossen. In der Folge wird das Geschehen verneint oder bagatellisiert indem behauptet wird, dass der körperliche Angriff nicht so hart wie behauptet war oder eine verbale Beleidigung „nicht so gemeint“ war. Die Täterschaft möchte dem Opfer eine Mitschuld zuschreiben, so zum Beispiel zu verstehen geben, dass es zu sensibel sei. Wenn das Opfer ein ängstliches Kind darstellt, stimmen die Erwachsenen laut Alsaker nicht selten zu und betonen, das Opfer müsse lernen etwas mehr zu ertragen oder sich zu wehren (vgl. Alsaker, 2012, S. 34).

Studien aus Japan zeigen auf, „dass Mobbing unter 10- bis 16-Jährigen in Japan viel mehr von indirekten, subtilen, manipulativen Handlungen geprägt ist als in westlichen Kulturen“ (Murray-Harvey et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 35). Auch das Alter spielt bei den Formen des Mobbings eine Rolle. Laut Olweus nehmen die körperlichen Formen mit dem Alter eher ab, während die verbalen und indirekten Formen zunehmen (vgl. Olweus, 2006, S. 27). Studien aus Kanada stimmen der Aussage, „dass körperliche Formen der Aggression mit dem Alter weniger werden“ zu (Tremblay & Nagin; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 35). Körperliche Formen der Aggression nehmen im Alter zwischen vier und 15

Jahren ständig ab. Bereits bei jüngeren Kindern können indirekte Formen vorkommen. Häufig werden Kinder dabei ausgeschlossen. Für Kinder im Vorschulalter scheint dies bereits ein bedeutsamer Stressor zu sein. Solche Kinder können bedrückt und häufig müde wirken.

Insgesamt zeigen Mädchen weniger Aggression als Knaben, insbesondere bei körperlichen Formen. Zeigen Mädchen Aggressionen, bevorzugen sie indirekte Formen. Bei Mädchen und bei Knaben kommen indirekte Formen ungefähr im gleichen Ausmass vor. Das bedeutet, dass Knaben direkte und indirekte Formen viel häufiger gleichzeitig verwenden als dies Mädchen tun (vgl. Alsaker, 2012, S. 35-36).

3.2.3 Prototypische versus unprototypische Formen

Scheithauer, Hayer und Petermann unterscheiden prototypische und unprototypische Formen des Mobbing (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 30). Prototypisches Bullying beschreibt dabei vor allem körperlich betonte Attacken (beispielsweise Schläge, Bein stellen, Einsperren u. ä.). Dabei handelt es sich um Schikanen in Kombination mit aggressiver Emotionalität.

Unter dem unprototypischen Bullying werden die üblicherweise nicht mit offener Aggression assoziierten Attacken definiert. Es handelt sich um Schikanen, die indirekt ausgeübt werden und auf einer psychischen oder sozialen Ebene stattfinden. Das relationale Bullying wird ebenfalls dazugezählt. Darunter werden Handlungen verstanden, die eine Schädigung der sozialen Beziehungen des Opfers zum Ziel haben (z. B. Ausgrenzung, Rufschädigung). In der Regel ist die Isolierung des Opfers in der Klassengemeinschaft das Ziel. Vorwiegend geschieht dies durch indirekte Schikanen wie der Verbreitung von Gerüchten, dem Ausschluss aus der Gemeinschaft oder offen zur Schau gestelltem Ignorieren. Relationales Bullying kann jedoch auch über direkte Handlungen ausgeübt werden (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 16-20).

3.3 Schlüsselaspekte von Mobbing

Die nachfolgend erläuterten Schlüsselaspekte von Mobbing sollen aufzeigen, weshalb Mobbing ohne externe Intervention selten durch die Opfer gestoppt werden kann und weshalb es besonders für die Opfer, aber auch für die Mobber negative soziale und psychische Folgen hat.

3.3.1 Erniedrigung und Demütigung

Dem Selbstwertgefühl eines Kindes tragen nicht immer die für Aussenstehende dramatischsten aggressiven Handlungen den schlimmsten Schaden zu. Kinder, die über längere Zeit gemobbt werden, erzählen beispielsweise, dass die Schläge noch erträglich waren, aber sie es nicht mehr aushielten, als andere anfangen auf sie zu spucken. Solche Handlungen erniedrigen und entwürdigen ein Opfer. Der einfachste Weg dazu scheint es zu sein, dem Opfer die Intelligenz abzusprechen und es als dumm zu bezeichnen. Häufig wird dabei ein Vergleich mit Tieren hergestellt, denen negative Eigenschaften zugeschrieben werden (Esel, Schwein, Sau, Huhn usw.). Die öffentliche Blossstellung oder auch das Ausplaudern von privaten Angelegenheiten sind weitere Verhaltensweisen, die beim Opfer Schamgefühle auslösen können. Auch negative Aussagen über die Familie können als sehr demütigend

erlebt werden. Bei einer körperlichen Erniedrigung kann ein Opfer beispielsweise auf den Boden gedrückt werden, besonders, wenn dies an einem bekanntlich nicht immer sauberen Ort wie einer Toilettenanlage stattfindet. Das Opfer wird dadurch immer wieder daran erinnert, dass es sich auf dem untersten Platz der Hierarchie befindet. Das Opfer nimmt sich zunehmend selbst als wertlos wahr (vgl. Alsaker, 2012, S. 43-45).

3.3.2 Schweigen

Das Schweigen der Opfer

Opfer schweigen aus Angst, dass sich die Mobbenden rächen könnten. Denn tatsächlich drohen Mobbende ihren Opfern häufig mit weiteren Angriffen, falls diese mit jemandem über die Mobbing-Vorfälle sprechen würden. Eine weitere Angst des Opfers ist, dass die Lehrperson es nicht vor Vergeltungstaten der mobbenden Kinder schützen kann. Es ist sehr wichtig, beteiligten aber auch unbeteiligten Schülerinnen und Schülern das Melden von Mobbing-Vorfällen zu erleichtern. Lehrpersonen muss es gelingen, das Mitteilen von Mobbing-Vorfällen als verantwortungsvolle Handlung hervorzuheben im Sinne von „Partei für das Opfer ergreifen“. Auch zu Hause erzählen gemobbte Kinder ungern von den negativen Vorfällen. Viele Eltern versuchen im Sinne einer positiven Entwicklung, einzelne negative Ereignisse nicht zu ernst zu nehmen und ermuntern das Kind eher dazu, sich selbst zu wehren. Meistens ist dies auch die richtige Reaktion. Problematisch wird es allerdings, wenn die erzählte Episode nur eine von vielen war und das Kind über längere Zeit bereits gemobbt wird. Als Erwachsene sollten wir deshalb etwas genauer hinhören, wenn Kinder erzählen und das Erzählte ernst nehmen. Wenn die Kinder erleben, dass ihnen zugehört wird, werden sie schwere Vorfälle eher berichten. Oft schämen sich Opfer für ihre Situation (vgl. Alsaker, 2012, S. 45-48).

Das Schweigen der Zeuginnen und Zeugen

Die allermeisten Schülerinnen und Schüler wissen, dass Mobbing-Vorfälle passieren. Trotzdem greifen sie nicht ein oder holen keine Hilfe für das Opfer. Denn die Mobber haben Macht über die meisten Kinder in der Klasse. Die mobbenden Kinder treten aggressiv auf und Mitschülerinnen und Mitschüler befürchten, selbst in die Rolle des Opfers geraten zu können. Weitere Ängste bei einem möglichen Eingreifen sind Vergeltungstaten oder als „Petzerin bzw. Petzer“ bezeichnet zu werden. Zeuginnen und Zeugen fühlen sich ebenso hilflos wie die Opfer. Sie wissen nicht, wem sie etwas erzählen sollen, um adäquate Hilfe für das Opfer zu gewährleisten. Sie beobachten die Vorfälle und die damit einhergehende Passivität der Gleichaltrigen und Erwachsenen. Sie können nicht mit Sicherheit darauf vertrauen, dass sie beim Versuch einer Hilfeleistung von den Peers oder der Lehrperson unterstützt werden. Mit dem Schweigen wollen die Peers dem Opfer nicht schaden. Ihnen ist nicht bewusst, dass sie die Mobbing-Situation durch ihr Verhalten verstärken (vgl. Alsaker, 2012, S. 48-50).

Das Schweigen der Erwachsenen

Von vielen Opfern, aber auch Mobbern wurde berichtet, dass die Mobbing-Handlungen von der Lehrperson nicht thematisiert wurden. Ein Grund für das Schweigen der Lehrpersonen scheint in der Tatsache zu liegen, dass Schülerinnen und Schüler nicht von sich aus über die Vorfälle erzählen. „Die Lehrperson hat nicht immer genügend Übersicht über die Situation, weiss oft nicht, was der Situation

vorausgegangen ist, und kann deshalb die Lage nicht mit Sicherheit richtig einschätzen“ (Murray-Harvey et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 50). Im Sinne der Chancengleichheit und Gerechtigkeit sind Lehrpersonen verpflichtet, bei einem Konflikt die Sichtweise beider involvierten Parteien einzuholen. In Mobbing-Vorfällen kann dies eher ein Hindernis darstellen, da mobbende Kinder gut für sich sprechen können und meistens auch mehrere „eigene Zeuginnen und Zeugen“ vorführen können. Opfern bleibt diese Möglichkeit verwehrt. Auch das Gefühl von Machtlosigkeit gegenüber den komplexen und subtilen Mobbing-Vorkommnissen ist ein Faktor für die Nicht-Intervention. Viele Lehrpersonen wissen nicht, wie sie konkret eingreifen sollen und fühlen sich überfordert (vgl. Alsaker, 2012, S. 51).

Isolation des Opfers

Opfer stehen typischerweise isoliert da. Sie sind meistens weniger beliebt und fühlen sich in der Klasse generell abgelehnt. Kinder, die abgelehnt werden und bei anderen nicht beliebt sind, werden häufiger zu Opfern. Ob es sich dabei um passive oder aggressive Opfer handelt, spielt keine Rolle (ebd., S. 51-52).

Hinweise für Lehrpersonen zur Erkennung von Mobbing-Vorfällen:

- Ich merke, dass etwas im Gange ist, aber niemand will darüber reden.
- Ein Kind erzählt von negativen Ereignissen, will aber nicht, dass darüber geredet wird.
- Ein Kind wird schlecht behandelt, niemand kommt ihm zu Hilfe.
- Ein Kind wird von anderen gedemütigt, vor den Peers blossgestellt.
- Ein Kind scheint in der Klasse isoliert zu werden, es verliert Freunde oder findet keine.
- Ein Kind wirkt wehrlos und hilflos gegenüber Angriffen anderer Kinder. (Alsaker, 2012, S. 56)

3.4 Rollen bei Mobbing

Mobbing findet oft in Situationen statt, in denen Menschen regelmässig aufeinandertreffen. Sei dies in Schulklassen, an Arbeitsplätzen, im Militär usw. Oftmals findet Mobbing in Gruppen statt, die nicht selbst und freiwillig gewählt werden konnten. Es kommen Menschen zusammen, die zwar eine bestimmte Aufgabe, nicht aber sich gegenseitig gewählt haben. Mobbing kann in Situationen gedeihen, in welchen ein Opfer nicht ohne Weiteres seinen Aggressoren entfliehen kann. Um Mobbing aufrecht zu erhalten, braucht es sehr viele Akteure, denn Mobbing ist ein Gruppengeschehen, in welchem alle Gruppenmitglieder auf irgendeine Art miteinander verwickelt sind. In Abbildung 2 werden die verschiedenen Rollen in einer Mobbingsituation aufgezeigt (vgl. Alsaker, 2012, S. 74).

Abbildung 2: Akteure und Rollen in einer Mobbing-Situation nach Alsaker (2012, S. 74)

Nachfolgend werden Anzeichen aufgeführt, die bei der Identifizierung eines Opfers und eines Täters beziehungsweise einer Täterin hilfreich sind. Unter Primärzeichen werden unmittelbare und deutliche Gewalttäter und Gewaltopfer-Situationen verstanden. Sekundärzeichen sind oft ein Hinweis auf eine solche Situation, aber die Verbindung ist nicht so stark (vgl. Olweus, 2006, S. 60).

Die Mobbenden

Mobberinnen und Mobber wählen ihre Rolle selbst. Opfer hingegen wählen ihre Rolle nicht. Laut Literatur scheint es so, dass sich „typische“ Mobber rasch ein Bild davon gemacht haben, welche Kinder ihre Opfer sein könnten. Zu Beginn des Schuljahres scheinen sie die Wirkung ihrer aggressiven Handlungen „an verschiedenen Kindern auszuprobieren, bis sie merken, bei wem sie auf den kleinsten Widerstand stossen“ (Perry et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 75). Mobber brauchen demnach keine typischen Opfer, sondern suchen sich in einer Gruppe das Kind aus, welches die kleinste Gefahr darstellt. Das „typische Mobbingopfer“ gibt es nicht. Opfer dürfen im Vergleich zu Mobbenden nie für ihre Rolle verantwortlich gemacht werden (vgl. Alsaker, 2012, 74-76). Mobbende haben allgemein eine positivere Einstellung zu Gewalt und zur Anwendung gewaltsamer Mittel als Kinder im Allgemeinen. Sie zeichnen sich durch Impulsivität und einem starken Bedürfnis, Macht auszuüben, aus. Ausserdem haben sie wenig Mitgefühl mit Opfern (vgl. Olweus, 2006, S. 26-27). Dem mobbenden Kind ist es letztlich egal, wer das Opfer ist - Hauptsache, es wird eines gefunden. Teilweise sind mobbende Kinder gefürchtet, oft aber durchaus beliebt (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 125).

Tabelle 2: Anzeichen von Täterinnen und Tätern in der Schule nach Olweus (2006, S. 65)

In der Schule

Primäre Anzeichen:

- Sie hänseln wiederholt in hässlicher Weise, verspotten, schüchtern ein, bedrohen, beschimpfen, schubsen, schlagen, treten und beschädigen Sachen der Mitschülerinnen und Mitschüler (siehe Primärzeichen der passiven Opfer in der Schule).
- Besonders schwächere und eher schutzlose Kinder sind ihr Ziel.

Sekundäre Anzeichen:

- Sie können körperlich überlegen sein.
- Sie haben ein starkes Bedürfnis andere Kinder zu beherrschen und zu unterdrücken.
- Sie geben mit ihrer tatsächlichen oder eingebildeten Überlegenheit an.
- Sie sind hitzköpfig, leicht verärgert, impulsiv und haben eine niedrige Frustrationstoleranz.
- Sie haben Mühe, sich an Regeln zu halten.
- Sie gelten als zäh, hartgesotten und zeigen wenig Mitleid Schülerinnen und Schülern gegenüber, die gemobbt werden.

Die passiven Opfer

Passive Opfer haben gewisse Defizite in den selbst-orientierten Kompetenzen. Sie brauchen Unterstützung, um zu lernen, dass sie „Nein“ sagen dürfen und das Recht haben, über sich zu bestimmen (vgl. Alsaker, 2012, S. 81-83). Das typische Opfer ist ängstlicher und unsicherer als es Schülerinnen und Schüler im Allgemeinen sind. Oft ist das Kind vorsichtig, empfindsam und still. Bei einem Angriff reagiert das Opfer mit Rückzug. Es empfindet sich als Versagerin / Versager, als dumm und als wenig anziehend (vgl. Olweus, 2006, S. 42). Die nachfolgenden Tabellen 3 bis 5 bieten einen Überblick zu den Merkmalen und Anzeichen passiver Opfer, sowohl zu Hause als auch in der Schule.

Tabelle 3: Anzeichen von passiven Opfern in der Schule nach Olweus (2006, S. 61-62)

In der Schule

Primäre Anzeichen:

- Man macht sich über sie (die Opfer) lustig und lacht sie aus – in herabsetzender und unfreundlicher Art und Weise.
- Man stösst sie herum, schiebt sie beiseite, schlägt sie, tritt sie.
- Sie werden in Streitigkeiten hineingezogen, in denen sie mehr oder weniger wehrlos sind und aus denen sie versuchen, sich zurückzuziehen.
- Bücher, Geld oder anderer Besitz wird ihnen weggenommen oder beschädigt.
- Sie haben Prellungen, Verletzungen, Schnitte und ähnliches, für die es keine Erklärung gibt.

Sekundäre Anzeichen:

- Sie sind in der Pause oft allein und ausgeschlossen von den Gleichaltrigen. Sie scheinen keinen guten Freund oder gute Freundin in der Klasse zu haben.
- Sie werden als letzte ausgewählt.
- In der Pause versuchen sie sich in der Nähe der Lehrperson aufzuhalten.
- Vor der Klasse zu sprechen, bereitet ihnen Mühe.
- Sie scheinen hilflos, unglücklich und deprimiert zu sein.
- Ihre Schulleistungen verschlechtern sich plötzlich oder allmählich.

Tabelle 4: Anzeichen von passiven Opfern zu Hause nach Olweus (2006, S. 62-63)

Zu Hause

Primäre Anzeichen:

- Sie kommen mit zerrissenen Kleidern oder beschädigten Büchern nach Hause.
- Sie haben Prellungen, Verletzungen, Schnitte, Kratzer, für die es keine natürliche Erklärung gibt.

Sekundäre Anzeichen:

- Sie bringen keine Klassenkolleginnen und Klassenkollegen mit nach Hause und gehen selbst sehr selten zu anderen Kindern.
- Sie haben keinen guten Freund / keine gute Freundin, mit der sie die Freizeit verbringen.
- Zu Partys sind sie selten eingeladen und selbst wollen sie keine Partys machen.
- Zur Schule gehen sie ängstlich und haben keinen Appetit und häufig Kopf- und Bauchschmerzen (besonders morgens).
- Zur Schule begeben sie sich über einen Umweg.
- Sie schlafen unruhig und haben schlechte Träume.
- Sie scheinen unglücklich, traurig, deprimiert zu sein oder haben unerwartete Stimmungswechsel mit Gereiztheit und plötzlichen Zornausbrüchen.

Tabelle 5: Allgemeine Merkmale passiver Opfer nach Olweus (2006, S. 63-64)

Allgemeine Merkmale

Sekundäre Anzeichen:

- Sie können körperlich schwächer sein als ihre gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschüler.
- Sie sind vorsichtig, empfindsam, still, zurückgezogen, untergeordnet und scheu. Sie können leicht in Tränen ausbrechen.
- Sie sind ängstlich, unglücklich, besorgt, unsicher und haben ein negatives Bild von sich selbst.
- Sie wehren sich nicht, wenn sie angegriffen oder beleidigt werden.
- Sie haben Mühe sich durchzusetzen, sowohl körperlich als auch mit Worten. Gewöhnlich sind sie nicht aggressiv oder herausfordernd.
- Sie haben oft ein besseres Verhältnis zu Erwachsenen (Lehrpersonen, Eltern), als zu Mitschülerinnen und Mitschülern.

Die aggressiven Opfer

Aggressive Opfer haben klare Defizite im prosozialen und kooperativen Verhalten. Sie verüben Gegenangriffe, welche dazu führen können, dass Mobbing aufrechterhalten wird und sie im Laufe der Zeit weiter gemobbt werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 112). Diese Schülerinnen und Schüler haben häufig Konzentrationsprobleme. Ihr Verhalten kann Mitschülerinnen und Mitschüler provozieren und negative Reaktionen hervorrufen. Auch aggressive Opfer haben als junge Erwachsene ein schwächeres Selbstwertgefühl (vgl. Olweus, 2006, S. 43). Aggressive Opfer kommen nicht so häufig vor wie passive Opfer oder Mobber, der Umgang mit ihnen kann sich aber oft als schwieriger herausstellen. In ihren Handlungen zeigt sich oft eine grosse Impulsivität (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 131). Nachfolgende Tabelle 6 fasst die Merkmale aggressiver Opfer zusammen.

Allgemeine Merkmale

Sekundäre Anzeichen:

- Sie können hitzköpfig, kampfbereit oder mit frechen Antworten zur Stelle sein, wenn sie angegriffen oder beleidigt werden.
- Sie können hyperaktiv, rastlos, unkonzentriert und angriffslustig sein und Spannung erzeugen.
- Sie sind offensichtlich unbeliebt bei Erwachsenen, auch bei ihren Lehrpersonen.
- Sie versuchen schwächere Schülerinnen und Schüler zu tyrannisieren.

Die Mitläuferinnen und Mitläufer

Mitläuferinnen und Mitläufer kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie manchmal oder häufig den Mobbenden zur Seite stehen und ihnen mehr oder weniger direkt „helfen“. Olweus (2006) nennt diese Kinder Mitläufer oder „passive Täter“ (S. 44). Mitläuferinnen und Mitläufer machen aktiv beim Mobbing mit, wenn ein Mobber damit beginnt. Die Initiative selbst ergreifen würden sie nur selten. Dies hat mit den bekannten Gruppenprozessen zu tun. Vor allem der Abbau der Selbstkontrolle und die Zersplitterung der Verantwortung spielen dabei eine wichtige Rolle. Die persönlichen moralischen Prinzipien werden in der Gruppe geschwächt, denn das Handeln der Gruppe bildet neue Normen (vgl. Alsaker, 2004, S. 34-35). Mindestens für eine gewisse Zeit finden es Schülerinnen und Schüler in Ordnung eine Mitschülerin / einen Mitschüler auszulachen oder zu ignorieren. Das Gefühl der persönlichen Verantwortung wird durch die Gruppe abgeschwächt. Wenn sich mehrere Schülerinnen und Schüler an einer Handlung beteiligen, entsteht das Gefühl, nur noch einen Teil der Verantwortung für die eigene Handlung zu tragen. Die einzelne Schülerin / der einzelne Schüler verliert das Gefühl der Verantwortung für seine negativen Handlungen (vgl. Olweus, 2006, S. 51-52). Auch die Schuldgefühle nach den Mobbing-Handlungen nehmen ab sowie die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit möglicher Sanktionen, da viele Schülerinnen und Schüler mitgemacht haben (vgl. Alsaker, 2004, S. 77). Wenn nötig, schiebt jede / jeder die Schuld auf einen anderen.

Als eine weitere Erklärung für die Rolle als Mitläuferin / Mitläufer wird das Lernen am Modell aufgeführt. Laut Bandura wird ein Modell eher nachgeahmt, wenn es eine starke und einflussreiche Figur ist, die für ihr Verhalten belohnt und nicht bestraft wird (vgl. Bandura, 1977, S. 191-215). Die Mobber sind in diesem Falle die einflussreichen Mitglieder der Peer-Gruppe. Für ihr Verhalten werden sie selten bestraft. Diese Voraussetzung schwächt die natürliche Aggressionshemmung der anderen Kinder. Olweus (2006) spricht in diesem Zusammenhang vom „Nachlassen der Hemmung gegen aggressive Tendenzen“ (S. 52). Zeigt eine Schülerin / ein Schüler zudem gewissen Verhaltensähnlichkeiten wie der / die Mobbende, ist der Weg zum „Mobber-Assistenten“ frei.

Die Helfer oder Verteidiger der Opfer

Helfende Kinder versuchen, das Opfer zu trösten oder gelegentlich sogar die Mobbing-Handlungen zu stoppen. Wenn ein helfendes Kind merkt, dass niemand ausser ihm das Opfer unterstützt, wird es nach und nach schwierig dem Opfer zu helfen. Analysen von Alsaker zeigten, dass Kinder, die selbst nicht am Mobbing beteiligt waren, häufiger den Opfern zu Hilfe kamen (vgl. Alsaker, 2012, S. 79-81).

Ausserdem halfen ältere Kinder den Opfern häufiger als jüngere Kinder sowie Mädchen deutlich öfter als Knaben.

Die Verstärker des Mobbing

Schülerinnen und Schüler, die Mobbing verstärken, mobben nicht aktiv mit. Jedoch geben sie den Mobbern positives Feedback, amüsieren sich ab den Vorgängen und bestärken den Mobbenden in seinem Tun durch Lachen, Zurufen oder ermunternde Gesten (vgl. Alsaker, 2012, S. 81).

Die passiven Zuschauenden und Aussenstehende

Ausserdem gibt es unter den Zuschauenden von Mobbing auch Kinder, die selbst nie direkt beteiligt sind und in der Regel auch nichts unternehmen, um den Opfern zu helfen. Diese werden „Aussenstehende“ genannt. Sie möchten weder auf der Seite der Mobber noch auf der Seite des Opfers stehen. Sie lassen das Mobbing zu, indem sie wegschauen, sich zurückziehen und nichts machen. Die Passivität der Zeuginnen und Zeugen von Mobbing wird von den Mobbern häufig als Billigung ihres Verhaltens verstanden und wirkt so eindeutig verstärkend (vgl. Alsaker, 2017, S. 81-83). Kindern und Jugendlichen, welche Mobbing in ihrer Klasse miterleben, geht es weniger gut als Gleichaltrigen in Klassen ohne Mobbing (vgl. Alsaker, 2012, S. 82). Eine Besserung von Mobbing-Situationen bringt nicht nur den Opfern des Mobbing Erleichterung, sondern auch den Mitschülerinnen und Mitschülern. Der Stress in Klassen mit Mobbingproblemen ist hoch (vgl. Alsaker, 2012, S. 83).

Die Erwachsenen

„Aus Beobachtungsstudien von Craig und Pepler geht hervor, dass nicht nur Peers selten intervenierten, sondern dass auch die Lehrpersonen in nur 4 % Prozent der Mobbing-Situationen eingriffen“ (Craig & Pepler; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 83). In 80 Prozent der Mobbing-Situationen waren sich die Lehrpersonen gar nicht bewusst, dass Mobbing stattfand. Handlungen von Mobbern werden nur in sehr begrenztem Ausmass von Seiten der Lehrpersonen und Eltern sanktioniert, was wiederum die Mobber und andere im Glauben verstärkt, dass diese Handlungen zulässig sind (vgl. Olweus, 2006, S. 31-32). Erwachsene können laut der zuvor beschriebenen Studie oft zu den passiven Zuschauern gezählt werden. Wenn Lehrpersonen Mobbing tolerieren, geben sie den Mobbenden zu verstehen, dass sie sich der Situation selbst nicht gewachsen fühlen und eventuell sogar Angst haben. Sehr wichtig ist, dass Lehrpersonen die Opfer ernst nehmen und sie unterstützen. Durch Ich-Botschaften von Lehrpersonen und andern Erwachsenen soll über die eigene Betroffenheit oder Wut gesprochen werden. Erwachsene sollen sich einen Überblick verschaffen und ihre natürliche Autorität als verantwortungsvolle Erziehende wahrnehmen. Weder Eltern noch Lehrpersonen tragen Schuld am Mobbing, aber alle sind für das Wohl der Kinder mitverantwortlich.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kinder jeder Altersgruppe in alle Mobbing-Rollen schlüpfen können. Es lassen sich auf allen Schulstufen die gleichen Mobbing-Rollen identifizieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass alle Schülerinnen und Schüler auf irgendeine Art einen Einfluss auf das Mobbing-Geschehen haben. Dies wiederum lässt den Schluss zu, dass Mobbing mit allen Schülerinnen und Schüler in einer Klasse angegangen werden sollte (vgl. Alsaker, 2012, S. 85-86). Es

ist elementar, auch nicht direkt involvierte Kinder und Jugendlichen bei der Prävention von Mobbing miteinzubeziehen. „Ein wichtiger Schritt in der Prävention ist deshalb, den mobbenden Kindern ihr Publikum wegzunehmen“ (Salmivalli et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 86). Die Passivität der Zeuginnen und Zeugen sowie der Erwachsenen führt dazu, dass mobbende Kinder ihr Verhalten als akzeptabel ansehen oder zumindest wissen, dass sie ungestört beziehungsweise ungestraft weitermachen können. Wird ein Mobbender in seinen Handlungen über eine längere Zeit hinweg bestärkt, wird es immer schwieriger, sein Verhalten zu unterbinden. Deshalb müssen alle Kinder sensibilisiert und mit allen über die Gruppenmechanismen bei Mobbing gesprochen werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 86).

Tritt Mobbing über einen längeren Zeitraum auf, lassen sich drei zentrale Phasen unterscheiden (vgl. Wachs et al., 2016, S. 26-27):

1. In der *Explorationsphase* greifen die Täterinnen und Täter verschiedene Schülerinnen und Schüler an. Sie testen dabei aus, wer ein geeignetes Opfer darstellt. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht wehren können, sich provozieren lassen und nicht von Mitschülerinnen und Mitschülern verteidigt werden, werden als potenzielle Opfer identifiziert. In dieser Phase sind präventive Massnahmen effektiv und können den Prozess stoppen.

2. Während der *Konsolidierungsphase* attackieren die Täterinnen und Täter ein ausgewähltes Opfer vermehrt. Dabei werden auch die sozialen Normen der Klasse ausgetestet. Zu Beginn dieser Phase kann Prävention den Prozess noch beenden, danach sind jedoch intervenierende Massnahmen notwendig.

3. In der *Manifestationsphase* haben sich die Mobbing-Struktur und die Beteiligten verfestigt. Durch Manipulation der sozialen Norm der Klasse werden die Attacken auf das Mobbing-Opfer als angemessen und gerechtfertigt betrachtet und von Mitschülerinnen und Mitschülern unterstützt. Interventionsmassnahmen sind notwendig.

3.5 Gründe für Mobbing

Wird ein Kind gemobbt, so wird dieses oftmals in die unmöglichsten Situationen gebracht, was merkwürdig aussehen mag. Häufig wird dann über diese Situation gelacht. Bei mobbenden Kindern führt das Auslachen, der Spott und die gemeinen Sprüche, die das Opfer in Verlegenheit bringen, zu einem kurzfristigen Erfolgserlebnis oder zu einer Abwechslung im Schulalltag. Die mobbenden Kinder spüren, dass sie Macht über andere haben und sie deshalb von anderen, nicht beteiligten Kindern bewundert werden. Dies wiederum hat zur Folge, dass sich die Täterinnen und Täter gut fühlen. In manchen Situationen können sich Täterinnen und Täter durch das Mobbing noch zusätzlich bereichern, indem sie beispielsweise Schularbeiten abschreiben oder das Opfer um Geld sowie andere Güter erpressen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Mobbing für Täterinnen und Täter Spass machen und zusätzlich profitabel sein kann (vgl. Alsaker & Kauer, 2004). „Mobbing ist ein sozial-

ökologisches Problem, das in Wechselwirkung zwischen Merkmalen der Personen und des Umfelds entsteht und aufrechterhalten wird“ (Espelage & Swearer; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 88).

3.6 Bedingungen im Umfeld

Mobbing lässt sich kaum auf wenige konkrete Ursachen reduzieren. Die Verantwortung für einen Mobbing-Vorfall liegt nicht bei einer einzigen Person. Verschiedene Bedingungen tragen zur Entstehung sowie zur Aufrechterhaltung von Mobbing bei. „In 85 Prozent der Fälle sind andere Kinder in der Nähe“, gehen aber meistens nicht aktiv dazwischen und versuchen nicht den Vorfall zu verhindern (Hawkins et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 89). Würden diese Kinder „bereits bei der ersten Attacke ihre Meinung klar verkünden, hätte Mobbing keine Chance, denn das Eingreifen anderer Kinder scheint effizient zu sein“ (Craig & Pepler; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 89). Mobbende Kinder sind von der Meinung ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler abhängig, denn sie möchten beliebt sein. Mobbing wäre schnell nicht mehr attraktiv, wenn sie merken würden, dass das Mobbing-Verhalten ihnen keine Zuwendung bringt. Allerdings müsste dies geschehen, bevor die mobbenden Anführerinnen und Anführer zu viele Anhängerinnen und Anhänger gefunden haben. Aus diesem Grund sollen Kinder früh geschult werden, sich positiv füreinander einzusetzen. Denn Kinder können dem Mobbingumfeld nicht entfliehen und sind von der Meinung und dem Verhalten ihrer Peers abhängig (vgl. Alsaker, 2012, S. 89).

3.6.1 Mobbing als Mittel zur Machtausübung

Bereits im Kindergartenalter suchen und finden sich aggressive Kinder und Jugendliche (vgl. Perren & Alsaker, 2006, S. 45-57). Mobbing wird selten von Einzelpersonen durchgeführt, sondern meist zusammen mit Gehilfinnen und Gehilfen. „Durch das Zusammensein mit ihren Gleichgesinnten sichern sich die Mobber und ihre Assistenten gegenseitige positive Rückmeldungen für ihr Verhalten“ (Cairns et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 89). Problematisch daran ist vor allem, dass diese aggressiven Kinder in der Folge unter Gleichgesinnten bleiben und die Gelegenheit mit nicht beziehungsweise weniger aggressiven Peers sozial-normative Erfahrungen zu machen, selten werden. Durch die allgemeine Passivität der Zeuginnen und Zeugen wird ihnen immer klarer, dass es niemand wagt, etwas gegen sie zu unternehmen und ihre Macht in der Klasse gefühlt zunimmt. Für Kinder und Jugendliche ist es sehr belohnend zu merken, wie viel Macht sie ausüben können. Mobbende Kinder sind nur unter Kindern unbeliebt, für welche sie eine Gefahr darstellen. Generell wählen sie jedoch häufig Kinder aus, die in der Gruppe nicht sonderlich beliebt sind. Im Allgemeinen erleben sie keine eindeutigen Beliebtheitseinbußen aufgrund ihres Verhaltens. Im Falle von Erpressung kann auch materieller Gewinn resultieren (Geld, DVDs, Handys o. ä.) oder Dienste wie Hausaufgaben abschreiben. Jugendliche wissen sehr wohl, was sie durch Mobbing bewirken. In Mobbingfällen sollte darauf geachtet werden, dass mobbende Kinder von ihren Peers für ihr Verhalten nicht belohnt werden. Mobbing bringt in den Augen der Kinder etwas Spannung in den Schulalltag, der besonders von aggressiven Kindern und Jugendlichen häufig als langweilig beschrieben wird (vgl. Alsaker, 2017, S. 91). Wenn das Verhalten mobbender Kinder klassen- und stufenübergreifend thematisiert und kritisiert wird, kann davon ausgegangen werden, dass sich bei vielen Kindern der Drang, die mobbende Person zu unterstützen oder zu bewundern, eingedämmt werden kann.

Mobbing lohnt sich für die Mobber, da sie dadurch Macht, Kontrolle und Kompetenz erleben. Die Gefahr von negativen Konsequenzen ist gering. Mobbende Kinder erhalten Anerkennung von ihren Gleichgesinnten. Für einen Teil der Schülerinnen und Schüler bringt Mobbing eine ersehnte „Spannung“ in den Alltag (vgl. Alsaker, 2012, S. 89-91).

3.6.2 Klassenklima

Es ist davon auszugehen, dass ein positives Schulklima einen Einfluss auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler untereinander hat. Zudem ist bekannt, dass das schulische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit schulischen Qualitätskriterien steht. Darunter wird beispielsweise die Gewährleistung eines Klimas des Vertrauens und der emotionalen Sicherheit verstanden (vgl. Hascher, 2004, S. 82-83). „Je mehr Schüler die Lehrperson als unterstützend wahrnehmen, desto mehr berichten sie, dass sie ihre Hilfe bei Mobbing und generell bei Angriffen von Peers suchen würden“ (Eliot et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 92).

Folgende Faktoren tragen zu einem positiven Schulklima bei und sorgen für Sicherheit: klare Regelung betreffend Disziplinproblemen, eine gut funktionierende Kooperation zwischen den Lehrpersonen, gemeinsame Aktivitäten auf Schulebene und der Einbezug der Eltern (vgl. Alsaker, 2012, S. 92). Durch Beobachten und Nachahmen lernen Kinder viele Verhaltensweisen. Je mehr aggressive Modelle in einer Klasse frei agieren und je länger das Mobbing andauert, umso normaler wird dieses Verhalten für die Kinder. Die natürliche Neigung dem Opfer zu helfen, kann dadurch nachlassen. Für Schulen und Lehrpersonen sollte das Erschaffen eines Klimas des Vertrauens und der emotionalen Sicherheit ein wichtiges Ziel darstellen (ebd.).

3.6.3 Einstellung und Verhalten der Lehrpersonen

Kinder sollen lernen Konflikte selbstständig zu lösen. Jedoch bedarf dies in vielen Fällen der Hilfe Erwachsener. Mit der Einstellung, Kinder sollen Probleme unter sich lösen, können Konflikte eskalieren und sich Mobbing-Muster verfestigen (vgl. Alsaker, 2017, S. 93). Wenn Lehrpersonen Schwächen ihrer Schülerinnen und Schüler in der Öffentlichkeit der Klasse betonen, bietet dies den Mobbenden eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Opfer selbst zu mobben. Lehrpersonen haben eine wichtige Modellrolle. Für die meisten Schülerinnen und Schüler ist eine klare und konsequente Haltung der Lehrpersonen gegen Mobbing von grosser Bedeutung (vgl. Alsaker, 2012, S. 93-94).

Olweus untersuchte in seinen Fragebögen, wie oft Lehrkräfte eingzugreifen versuchen, wenn ein Kind gemobbt wird (vgl. Olweus, 2006, S. 31). Etwa 40 Prozent der gemobbten Schülerinnen und Schüler in den ersten Grundschulklassen und fast 60 Prozent in der Unterstufe berichteten, dass die Lehrpersonen nur „hin und wieder“ oder „fast nie“ versucht hätten, Mobbing zu stoppen. Lehrpersonen unternehmen laut Olweus verhältnismässig wenig, um Mobbing in der Schule zu stoppen (vgl. Olweus, 2006, S. 31). Das Gespräch mit betroffenen Kindern – seien es Opfer oder Täterinnen / Täter – wird nur selten gesucht. Jedoch sind diese Ergebnisse nur Durchschnittswerte und Olweus konnte grosse individuelle Unterschiede feststellen (vgl. Olweus, 2006, S. 32).

3.6.4 Familie

Die Beziehung zwischen den Eltern und ihren Kindern ist in der Regel von mehr positiven als negativen Interaktionen geprägt. Wenn aber auf die Bedürfnisse des Kindes nicht eingegangen wird oder wenn das Kind vermehrt zurückgewiesen wird, wächst das Kind oft in einer unsicheren emotionalen Beziehung zu den Eltern auf. „Dies kann sich auf verschiedenste Art und Weis zeigen: Diese Kinder können wenig Interesse an anderen zeigen, sich unsicher verhalten und sich inkompetent fühlen – leichte Zielscheiben für Mobber“ (Perry et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 95). „In diesen Familien wurde zum Beispiel weniger auf die Probleme der Kinder eingegangen, die Kinder fühlten sich weniger ernst genommen“ (Rostampour & Melzer; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 95). Eine stabile und vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung bietet den Kindern Rückhalt in schwierigen Situationen. Auch wenn sie keinen Schutz vor allen Gefahren bietet, senkt sie das Risiko für Probleme. Erwachsene – ob Eltern oder Lehrpersonen – sind Vorbilder für die Kinder und müssen sich diese wichtige Aufgabe stets vor Augen halten. Kinder, welche innerhalb der Familie mit Gewalt konfrontiert sind, haben ein höheres Risiko selbst aggressiv gegenüber ihren Peers zu sein und eventuell selbst Opfer von Mobbing zu werden. Kinder brauchen Unterstützung und Wertschätzung sowie klare Grenzen. Eine Kombination von „Halt sagen“ und „Halt geben“ ist dabei wichtig.

Olweus hat festgestellt, dass Eltern von Schülerinnen und Schülern, die gemobbt werden und besonders von solchen, die andere mobben, sich des Problems vergleichsweise wenig bewusst sind und mit ihren Kindern darüber nur wenig sprechen (vgl. Olweus, 2006, S. 32).

3.6.5 Freundschaften

Freundinnen und Freunde können auf verschiedene Art und Weise Schutz vor Mobbing bieten. Dies kann durch konkrete Unterstützung in einer Situation, aber auch nur durch die reine Gegenwart geschehen. Freundinnen und Freunde können eine Mobbing-Situation jedoch nicht in jedem Fall stoppen, doch können sie psychische Unterstützung bieten. „Opfer, die von einer qualitativ guten Freundschaft berichten, scheinen etwas weniger an den Folgen von Mobbing zu leiden“ (Hodges et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 102).

Laut Scheithauer, Hayer und Petermann (2003) stellen folgende Punkte allgemeine, risikomildernde Bedingungen dar:

- „ein positives Sozialverhalten
- ein positives Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
- ein aktives Bewältigungsverhalten
- soziale Unterstützung durch Gleichaltrige
- positive Freundschaftsbeziehungen
- ein offenes, unterstützendes Erziehungsklima innerhalb der Familie
- familiärer Zusammenhalt
- Modelle positiven Bewältigungsverhalten“ (S. 88).

3.7 Individuelle Verletzbarkeiten

Obwohl Mobbing ein soziales Phänomen ist, gibt es Kinder mit kleinerem und höherem Risiko Opfer oder Täterin / Täter von Mobbing zu werden. Wenn beispielsweise aggressives Verhalten in der Familie vorgelebt oder geduldet wird, stellt dies ein grosses Risiko dar, dass sich ein Kind in der Peer-Gruppe entsprechend verhält. Ein Kind, das sich nicht widersetzen darf und das nicht lernt, dass es ein Anrecht auf Respekt von andern hat, könnte ein einfacheres Opfer sein. Viele Ereignisse, die zu einer Schwächung und / oder einem andersartigen Verhalten eines Kindes führen, müssen als Risiken für Mobbing angesehen werden. Eine Trennung der Eltern kann Kinder beispielsweise schwächen (vgl. Alsaker, 2012, S. 105-106). Kinder, die zu wenig Liebe und Fürsorge in den frühen Kindheitsjahren erfahren und gleichzeitig zu viel Freiheiten in der Ausübung ihres aggressiven Verhaltens gewährt wird, erfüllen Vorbedingungen für ein aggressives Reaktionsmuster. Ihr Risiko, später ein mobbendes Kind zu werden, ist höher (vgl. Olweus, 2006, S. 48-49). Auch „machtbetonte“ Erziehungsmethoden durch die Eltern, wie beispielsweise körperliche Züchtigung oder Gefühlsausbrüche der Eltern, werden als Risikofaktoren betrachtet.

3.7.1 Körperliche Überlegenheit

Befunde von Alsaker deuten darauf hin, dass den mobbenden Kindern lediglich aufgrund ihres aggressiven Verhaltens körperliche Überlegenheit zugeschrieben wird. Die mobbenden Kinder waren ihren Opfern tatsächlich körperlich nicht überlegen, sondern wurden nur aufgrund des Verhaltens so wahrgenommen (vgl. Alsaker, 2012, S. 106-107).

3.7.2 Einfühlungsvermögen

„Das Einfühlungsvermögen wird von mehreren Autoren als eine Voraussetzung für die Entwicklung positiver sozialer Beziehungen, für moralisches Handeln und als Schutz vor der Ausführung von aggressiven Handlungen betrachtet“ (Hymel et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 108). Dieses Mitgefühl ist jedoch nicht bei allen Menschen gleich entwickelt. Aggressive und besonders mobbende Kinder und Jugendliche verfügen laut mehreren Studien über weniger Einfühlungsvermögen als gleichaltrige. Auch aggressive Opfer zeigen wenig einfühlsames und fürsorgliches Verhalten. Im Vergleich dazu weisen passive Opfer hohe Werte in all diesen Bereichen aus. Passive Opfer machen nichts Falsches, wenn sie ihr Leiden zum Ausdruck bringen. Das Verhängnis dabei ist, dass mobbende Kinder nicht besonders empathisch und primär auf die eigene Machtstellung / Stufe in der Hierarchie orientiert sind (vgl. Alsaker, 2012, S. 108-109).

3.7.3 Soziale Kompetenzen

Soziale Kompetenz wird definiert als die Fähigkeit, soziale Interaktionen in den Diensten des eigenen Wohls und der eigenen Bedürfnisse zu gestalten und gleichzeitig das Wohl der andern zu beachten (vgl. Perren & Malti, 2008, S. 265-274). Die sozialen Kompetenzen unterscheiden „selbst-orientierte“ und „fremd-orientierte“ Kompetenzen.

Mobber weisen keine generellen Defizite in den sozialen Kompetenzen auf, die ihr Verhalten erklären könnten. Bei den Opfern scheint es, dass ihnen Fertigkeiten fehlen könnten, die einen gewissen Schutz

vor Mobbing bieten. Mobbende Kinder können sich schnell eine gute Übersicht über die Klasse verschaffen und „leichte Zielscheiben“ eruieren. Dies zeigt, dass sie eine gut entwickelte soziale Wahrnehmung haben, was ein wichtiger Bestandteil der sozialen Kompetenzen ist (vgl. Alsaker, 2012, S. 109-110).

Prosoziales Verhalten und Kooperation

Andere trösten, helfen oder mit anderen zu teilen sind Handlungen, die zum prosozialem Verhalten gehören. Prosoziales Verhalten sowie die Fähigkeit mit andern zusammenzuarbeiten (kooperatives Verhalten), sind typische fremd-orientierte Kompetenzen. Fremd-orientierte Kompetenzen könnten einen gewissen Schutz gegen Opfererfahrungen und auch gegen aggressives Verhalten bieten. Die prosozialem und kooperativen Verhaltensweisen der passiven Opfer unterscheiden sich in der Regel nicht von denjenigen der Peers. Aggressive Opfer haben klare Defizite. Mobbende Kinder haben gewisse Defizite im Vergleich zu Kindern, die nicht in Mobbing involviert sind (vgl. Alsaker, 2012, S. 110-112).

Durchsetzungsvermögen

Es scheint, dass mobbende Kinder gute „selbst-orientierte“ Kompetenzen besitzen. Sie können sich sehr gut durchsetzen und setzen klare Grenzen für das, was sie tolerieren und sich nicht gefallen lassen wollen. Ausserdem suchen sie den Kontakt zu anderen Kindern und führen gerne an. Alle diese Situationen führen zum eigenen Wohl in sozialen Situationen bei. Bei passiven Opfern kommen Defizite in den selbst-orientierten Kompetenzen häufiger vor als bei ihren Peers (vgl. Perren & Alsaker, 2009). „Aggressive Opfer zeigen keine Anzeichen von Unterwürfigkeit und wehren sich vehement gegen Angriffe ihrer Peers“ (Schwartz; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 112).

3.7.4 Schüchternheit und Rückzugsverhalten

Schüchterne Kinder und Jugendliche vermeiden neue soziale Situationen eher. Sie ziehen sich häufig etwas zurück. Besonders in Situationen, in welchen sie soziale Beurteilung erwarten. Die meisten schüchternen Menschen möchten gerne in Kontakt zu andern treten, aber sie wagen es nicht, den ersten Schritt zu machen. Wenn eine Person sich über verschiedene Situationen hinweg im Beisein von bekannten als auch unbekanntem Personen zurückzieht, wird von sozialem Rückzug gesprochen. Dies kann aufgrund von Schüchternheit geschehen, die mit einer angeborenen sozialen Gehemmtheit einhergeht. Weitere Gründe können ein gewisses soziales Desinteresse oder die aktive Ablehnung anderer darstellen. Kinder, die sich zurückziehen, haben ein höheres Risiko, Opfer von Mobbing zu werden. Rückzugsverhalten folgt häufig aufgrund des Ausschlusses durch die Peers und signalisiert Verletzbarkeit. Schüchterne, zurückgezogene Kinder haben durch beste Freundinnen und Freunde einen gewissen Schutz in der Peer-Gruppe (vgl. Alsaker, 2012, S. 113-114).

3.7.5 Sprachliche Kompetenzen und Migrationshintergrund

Die Sprache kann eine hohe Barriere für die Integration in der Peer-Gruppe darstellen. Kinder mit sprachlichen Defiziten können daher in eine gefährdete Position in einer Kindergruppe geraten. Das Risiko für Mobbing-Erfahrungen bei jüngeren Kindern hängt von ihren Sprachkompetenzen ab. Daher

ist es sehr wichtig, dass Kinder mit Migrationshintergrund sich früh gute Kompetenzen in der lokalen Sprache aneignen. Die Integration in die Peergruppe fällt dadurch leichter und bietet einen gewissen Schutz vor Mobbing-Erfahrungen (vgl. Alsaker, 2012, S. 115-116).

3.7.6 Auffälligkeiten

Opfer von Mobbing werden oft aufgrund äusserlicher Merkmale beleidigt. Deshalb glauben sie, dass sie wegen irgendeiner Auffälligkeit gemobbt werden. Studien von Olweus zeigten aber, dass Opfer von Mobbing nicht häufiger als andere Kinder auffällige äusserliche Merkmale aufweisen (vgl. Olweus, 2006, S. 39-40). Unter äusserlichen Auffälligkeiten wurden in dieser Studie beispielsweise rote Haare, ein ungewöhnlicher Dialekt oder das Tragen einer Brille kategorisiert. Mobbende wählen irgendein äusseres Merkmal, um ihre Opfer anzugreifen. Opfer entwickeln dadurch ein sehr negatives Körperbild. Die einzige „äusserliche Auffälligkeit“ zwischen Opfern und den restlichen Kindern, war die körperliche Stärke. Die Opfer waren körperlich schwächer als Knaben im Allgemeinen. Bei Mädchen wurde dies nicht untersucht (vgl. Olweus, 2006, S. 40). Äusserliche Abweichungen spielen eine viel geringere Rolle als Ursache eines Gewaltproblems, als allgemein angenommen wird.

Übergewicht

Kinder, die als übergewichtig kategorisiert werden, sind in der Klasse weniger beliebt und erhalten weniger Freundschaftsnennungen als ihre Peers. „Eine kanadische Studie ergab einen klaren Zusammenhang: übergewichtige und adipöse 11- bis 16-jährige Mädchen und 11- bis 12-jährige Jungen waren häufiger Opfer von Mobbing“ (Janssen et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 118). Übergewichtige Personen werden oft stigmatisiert. Es ist sehr wichtig darauf zu achten, dass Vorurteile in der Peer-Gruppe abgebaut werden können und die Peer-Beziehungen gefördert werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 118-119).

3.7.7 Störungen des Verhaltens

Impulsivität

Studien zeigen auf, dass Kinder mit Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) häufig aggressive Opfer werden. Diese Kinder zeigen oft Unruhe, Impulsivität und Konzentrationsschwierigkeiten. Auch starke Defizite in der Selbstkontrolle können auftreten. Es scheint, dass Aufmerksamkeitsprobleme Kinder in der Peer-Gruppe verletzbar machen. Häufig macht es anderen Kindern Freude das Kind so lange zu provozieren bis es tobt. Diese Kinder brauchen Hilfe, um ihr Verhalten zu ändern und besser kontrollieren zu können, damit sie ihre Reiz- und Verletzbarkeit minimieren können (vgl. Alsaker, 2012, S. 119-121). Ein Mangel an Ausdauer bei bestimmten Aufgaben – seien sie anstrengend oder langweilig – sowie eine Tendenz ständig auf der Suche nach neuen, reizvollen Aufgaben zu sein, lässt sich beobachten. Die Kinder fallen beispielsweise häufiger vom Stuhl, sind unruhig, stehen bei unpassenden Gelegenheiten im Unterricht auf, sprengen beim Sportunterricht die Gruppenregeln und neigen aufgrund ihrer Unruhe und Konzentrationsschwäche zu Unfällen (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 181).

Aggressives Verhalten

Aggressive Kinder übernehmen häufig die Mobber-Rollen. Jedoch laufen diese Kinder auch Gefahr, selbst Opfer von Mobbing zu werden. Denn aggressive Opfer weisen meist ein höheres Aggressionslevel als Mobber selbst auf. Aggressive Opfer setzen vor allem Körperchargen und verbale Angriffe ein, aber auch die Zerstörung von Gegenständen und der Ausschluss anderer Kinder kommen zum Zug. Mobbende Kinder nutzen vor allem verbale und indirekte Aggressionsformen. Eine Steigerung der Opfererfahrungen mit zunehmender Zeit lässt sich aufgrund aggressiven Verhaltens voraussagen. Denn hoch aggressives Verhalten verhält sich relativ stabil und ist mit Mobbing-Erfahrungen verbunden. Mobbende sind dominante Kinder, die wissen, wann sie welche Formen der Aggression gegen wen anwenden können, um ihr Ziel zu erreichen. „Diese Kinder scheinen Aggression sehr effizient zu verwenden, dafür eher weniger häufig als andere aggressive Kinder“ (Roseth et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 122).

3.8 Folgen von Mobbing

Mobbing hat sowohl für die Opfer als auch für die Mobbenden längerfristig negative Konsequenzen. Opfer leiden häufig unter depressiven Symptomen und einem tiefen Selbstwert. Mobber hingegen sind übermäßig oft in delinquente Taten verwickelt. Aggressive Opfer sind durch ihr aggressives Verhalten gefährdet, später gewalttätig zu werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 127).

Einzelne Mobbing-Handlungen, die lange als Mobbing unerkannt bleiben, werden in vielen Fällen von Aussenstehenden bagatellisiert. Dies ist für die Befindlichkeit der Opfer fatal. Der Selbstwert der Opfer wird durch den demütigenden Charakter der meisten Mobbing-Handlungen systematisch verletzt. Oft ist es ein Ziel von Mobbing, das Opfer spüren zu lassen, dass es wertlos ist. Opfer haben oft keine Kontrolle über ihre eigene Situation, weil sie nicht vorhersehen, wann Mobbende ihre Schikanen einsetzen. Wenig Kontrolle erzeugt Unruhe, Angst und Unsicherheit bis hin zu Hilflosigkeit. Die Mobber hingegen erleben Kontrolle und Erfolg. Oft wird den Opfern das Gefühl vermittelt, selbst schuld am eigenen Schicksal als Opfer zu tragen. Dies wiederum führt zu einer verstärkten Selbstabwertung, da das Opfer nicht in der Lage ist sich zu wehren. Zusätzlich fühlt es sich schuldig dafür, dass es sich nicht selbst aus der Opfersituation befreien kann. Mobbing-Opfer entwickeln häufiger als andere Kinder depressive Symptome.

Zusammenfassend können folgende typische Krankmacher festgehalten werden: Bagatellisierung der Handlung durch Andere, Demütigungen, Unvorhersagbarkeit und Verlust des Gefühls von Kontrolle, Gefühl der Ausweglosigkeit und verzerrte Schuldzuschreibung und Schuldgefühle (vgl. Alsaker, 2012, S. 128).

3.8.1 Folgen für die passiven und aggressiven Opfer

Selbstwert

Bei den Opfern entsteht eine Kluft zwischen den Erwartungen Anderer und ihren Handlungsmöglichkeiten. Oft wird von ihnen erwartet, dass sie sich selbst aus der „Opfer-Situation“ befreien, sei es, dass sie sich wehren oder die Mobber meiden. Teilweise nimmt das Umfeld die

Situation nicht wahr und die Opfer bleiben allein mit ihrem Schmerz. Die Kluft zwischen Aussen- und Innenperspektive ist für die Entwicklung des Selbstbildes und für die Aufrechterhaltung des Selbstwerts sehr negativ. Olweus zeigte auf, dass der negative Effekt von Mobbing auf den Selbstwert bis ins Erwachsenenalter bestehen kann (vgl. Olweus, 2006, S. 42). Dieser Effekt ist selbst wenn Mobbing-Erfahrungen lange zurückliegen und kein Mobbing am Arbeitsplatz besteht, vorhanden.

Um in der Welt effizient zurecht zu kommen, braucht der Mensch eine gewisse Vorhersehbarkeit. Vorstellungen über sich selbst und die Umwelt helfen, gewisse Ordnung und Sicherheit im Leben zu finden. Abweichende Ereignisse werden so erklärt, dass sie dennoch den eigenen Vorstellungen entsprechen. Eine gemobbte Person kann zum Beispiel ihre Sicht von sich selbst als soziale und wertvolle Person nicht länger aufrechterhalten. Durch die Schuldübernahme kann wieder Ordnung in den eigenen Vorstellungen hergestellt werden. Es entsteht ein negatives Selbstbild, welches Teil des neuen kognitiven Systems wird. Die Selbstabwertung macht das Schicksal verständlicher, jedoch ist der Preis für die neue Ordnung sehr hoch. Das Opfer zieht sich allmählich von den Peers zurück. Die nicht ins Mobbing involvierten Peers nehmen mit der Zeit keinen Kontakt mehr mit dem Opfer auf. Das Opfer wiederum versteht das Desinteresse der Peers als Beweis der eigenen Wertlosigkeit. Die Selbstabwertung wird „zu einem Risiko für weitere Mobbing-Erfahrungen“ (Salmivalli & Isaacs; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 130).

Angst vor der Schule und soziale Angst

Mobbing kann dazu führen, dass Opfer Angst entwickeln in die Schule zu gehen. Dies wiederum kann zum Schwänzen oder sogar einem Schulwechsel beziehungsweise Schulabbruch führen. Die schulische und soziale Situation von Opfern verschlechtert sich dadurch und die Opfer befinden sich wiederum in einer kontraproduktiven negativen Spirale. Passive sowie auch aggressive Opfer haben ein deutlich höheres Ausmass an Ängstlichkeit als ihre Peers. Es ist schwierig abschliessend zu beurteilen, ob die Opfer bereits vor den Mobbing Erfahrungen ängstlich waren, oder ob sie es erst dadurch geworden sind. Wahrscheinlich ist es so, dass einige Opfer eine gewisse Ängstlichkeit in die Peer-Gruppe mitbringen, die sie sehr verletzlich gegenüber dem Verhalten der Mobber macht. Durch die Mobbing-Erfahrungen wird ihre Ängstlichkeit verstärkt und trägt so zu einem Teufelskreis bei (vgl. Alsaker, 2017, S. 130-131).

Depressive Symptome

Empirische Befunde belegen depressive Symptome sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Kindern, die Opfer von Mobbing wurden. Passive als auch aggressive Opfer werden von ihren Lehrpersonen und auch Eltern als betrubt und weniger glücklich als ihre Peers eingestuft. Auch die Selbsteinschätzung der Opfer zeigte höhere Depressionswerte als jene ihrer Peers (vgl. Alsaker, 2006, S. 131-133). Opfererfahrungen von gemobbten Kindern und Jugendlichen gehen mit depressiven Symptomen einher und können vorhandene Symptome verstärken. Als Folge wird die Entwicklung im sozialen sowie im schulischen Bereich beeinträchtigt. Depressive Menschen ziehen sich zurück und ergreifen weniger Initiative für verschiedene Aktivitäten. Sie vermeiden soziale Situationen mit Peers, gehen weniger aus, sehen mehr fern allein oder treiben allein Sport. Depressive Symptome und Rückzugsverhalten

gefährden das Kind weiter, da andere Peers den Kontakt allmählich aufgeben. Eine spontane Besserung der Befindlichkeit der Opfer ist nicht zu erwarten (vgl. Alsaker, 2012, S. 132).

Körperliche Symptome

Bei Opfern von Mobbing kommen körperliche Beschwerden häufiger vor als bei den Peers. Diese Beschwerden können als Anzeichen einer extremen Belastung interpretiert werden. Die häufigsten körperlichen Symptome sind Bauch- und Kopfschmerzen. Daneben lassen sich weitere Anzeichen wie Appetitverlust, häufige Erkältungen, Schlafprobleme oder Halsschmerzen beobachten. Klagt ein Kind über körperliche Symptome, ist es wichtig, dem Kind Aufmerksamkeit zu schenken und zu versuchen die Sorgen des Kindes zu verstehen (vgl. Alsaker, 2012, S. 133-134).

3.8.2 Folgen für die aggressiven Opfer und die Mobber

Kinder, die bereits in jungen Jahren durch aggressives Verhalten auffallen, sind später häufig in Gewaltdelikte verwickelt. Generell nimmt aggressives Verhalten im Verlauf der Kindheit ab, jedoch nicht bei allen Kindern. Mobbende Kinder haben ein weniger gut entwickeltes Einfühlungsvermögen, zeigen weniger prosoziale und kooperative Kompetenzen und haben Mängel bei der Moralentwicklung. Auch auf aggressive Opfer trifft diese Auflistung zu. Die antisozialen Verhaltensweisen können zu kleineren Normbrüchen wie Lügen bis hin zu Gesetzesverstößen wie Diebstahl führen. Auch vermehrter Alkoholkonsum, Vandalismus und Schlägereien konnten in Studien festgestellt werden. Jugendlichen fehlt teilweise der Respekt vor Erwachsenen. Je später ein Kind beziehungsweise eine Jugendliche / ein Jugendlicher mit Mobbing beginnt, desto höher ist das Risiko eine delinquente Karriere einzuschlagen. „Farrington und Ttofi zeigten, dass jugendliche (14-jährig) Mobber ein hohes Risiko hatten, 1) im Alter zwischen 15 und 20 verurteilt zu werden und gewaltsam zu sein, 2) in einem Alter von 30 Jahren Drogen zu konsumieren und 3) im Alter von 48 Jahren ein sehr „unbefriedigendes“ Leben zu führen“ (Farrington & Ttofi; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 137). Ein „unbefriedigendes“ Leben wird im Sinne von Beziehungsproblemen, Unzufriedenheit über Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Kriminalität und Gewalt verstanden. Aggressive Opfer tragen das allerhöchste Risiko dafür (vgl. Alsaker, 2012, S. 135-139).

Es ist die Verantwortung aller Erwachsenen, aggressive Kinder, die gefährdet sind, auf eine schiefe Bahn zu gelangen, in einem frühen Stadium zu erkennen. Mobbern und aggressiven Opfern muss die Gelegenheit geboten werden, aus ihren verstrickten aggressiven Verhaltensmustern auszusteigen. (Alsaker, 2004, S. 178)

Auch Olweus beschreibt aggressives Verhalten als ein ziemlich unveränderliches, individuelles Wesensmerkmal (vgl. Olweus, 2006, S. 38). GewaltäterIn oder Gewaltopfer zu sein, ist etwas, das eine lange Zeit – oft mehrere Jahre lang – anhalten kann.

Scheithauer, Hayer und Petermann fassen die kurz- und langfristigen Folgen beziehungsweise die Bedingungen für Mobbing in untenstehender Tabelle 7 zusammen (2003, S. 69) (Liste ist nicht abschliessend).

Tabelle 7: Kurz- und langfristige Folgen und Bedingungen von Mobbing nach Scheithauer, Hayer & Petermann (2003, S. 69)

Täterinnen und Täter	Opfer
- aggressiv-dissoziales Verhalten	- Gefühle der Hilflosigkeit
- Delinquenz	- negatives Selbstwertgefühl
- Störung des Sozialverhaltens	- persönliche Abwertung
- vermindertes prosoziales Verhalten	- Isolation / Einsamkeit
	- Angstsymptome
	- Depression
	- Bettnässen
	- gestörtes Essverhalten
	- Leistungsabfall in der Schule

3.9 Teufelskreis

Der alltägliche Gang zur Schule kann aufgrund einer Mobbingsituation eine grosse Belastung darstellen. Die risikoerhöhenden Bedingungen und die zuvor beschriebenen Folgen des Mobbings sowie die Bedingungen, die zu Mobbing führen, bilden einen *Teufelskreis des Bullying* (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 121), dargestellt in Abbildung 3. Ziel bleibt es, diesen durch Massnahmen zu durchbrechen. Das Schweigen der Opfer soll verhindert werden. Die nicht aktiv am Mobbing beteiligten Schülerinnen und Schüler sollen animiert und befähigt werden, genug früh einzugreifen und der Wichtigkeit ihres Handelns sowie der Auswirkungen bei Passivität bewusstwerden. Lehrpersonen sollen aktiv handeln und Eltern über die Geschehnisse in der Schule informiert werden (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 120-121).

Ohne Eingriff von aussen wird die Situation ungebremst weiterlaufen und zu gesundheitlichen und sozialen Folgen für das Opfer führen. Allein hat das Opfer keine Chancen, sich effektiv zu wehren. Das Opfer darf nicht alleine gelassen werden.

Abbildung 3: Teufelskreislauf des Bullying nach Scheithauer, Hayer und Petermann (2003, S. 121)

4 Mobbingprävention in der Schule

Nachfolgend werden die Grundlagen von Präventionsarbeit sowie das Programm Be-Prox beschrieben.

4.1 Grundlagen der Prävention von Mobbing

Regeln zu erarbeiten, einzuhalten und diese durchzusetzen ist von zentraler Bedeutung für die schulische Gewaltprävention. Regeln sind Vereinbarungen zwischen Menschen, um das Zusammenleben zu ermöglichen. Regeln haben eine erzieherische und wertorientierende Funktion. Laut Schubarth kann Mobbingprävention auf drei Handlungsebenen stattfinden: 1. die individuelle Schülerebene, 2. die Klassenebene und 3. die Schulebene. Nachfolgend werden die einzelnen Ebenen beschrieben (vgl. Schubarth, 2019, S. 127).

1. Individuelle Schülerebene

In erster Linie soll auf dieser Ebene die Lehrperson-SchülerIn-Beziehung verbessert und gestärkt werden. Durch Interesse und Engagement der Lehrperson, Wertschätzung und emotionaler Wärme kann dies gelingen. Die Vorbildfunktion als Lehrperson wird bewusst wahrgenommen, eigene Fehler eingestanden sowie konstruktive Konfliktlösungen vorgelebt. Soziales Lernen soll ermöglicht werden (Gruppenarbeit, kooperatives Lernen, Projektunterricht). Ein akzeptabler Umgang der Schülerinnen und Schüler mit Frustration, eigenen Gefühlen und den Gefühlen der Mitschülerinnen und Mitschüler, mit Meinungsverschiedenheiten und Konflikten wird gefördert (Sozialkompetenz, Entwicklung von prosozialem Verhalten, usw.). Ein positives Leistungs- und Selbstkonzept wird vermittelt. Individuelle Lernfortschritte in handlungsorientierten Unterrichtsformen werden betont und Erfolge immer wieder ermöglicht. Die Unterrichtsgestaltung weist einen hohen Grad an Flexibilität auf, ist schülerorientiert und die Lernanforderungen sind auf die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler angepasst. Auch eine klare Strukturierung und Gestaltung von Unterrichtsabläufen wird empfohlen (vgl. Schubarth, 2019, S. 127-128).

2. Klassenebene

Auf Klassenebene steht die Schaffung eines gemeinsamen Grundwerte- und Normensystems im Zentrum. Werthaltungen und Normen werden thematisiert und Richtlinien sowie Konsequenzen bei deren Übertretungen festgelegt. Die Förderung des Verantwortungsbewusstseins und des Selbstvertrauens steht im Vordergrund. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen. Klassenfahrten, Wandertage und Patenschaften, projektorientierte Arbeitsformen sowie Kooperationsarbeiten oder Rollenspiele wirken sich positiv auf das Klima aus. Ausserdem ist es für die Schülerinnen und Schüler wichtig eine Bezugsperson in Form einer Klassenlehrperson zu haben. Auch der Klassenrat stellt ein geeignetes Instrument dar, um Kindern ein Mitspracherecht zu gewähren und Probleme anzusprechen und gemeinsam zu lösen (vgl. Schubarth, 2019, S. 128-129).

3. Schulebene

Eine Schule soll eine Schulordnung mit wenigen, jedoch klaren Regeln erarbeiten. Eine einladende, freundliche Gestaltung von Schulgebäude und Schulhof sowie Mitbestimmung und Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung des Schullebens sind weitere wesentliche Aspekte. Auch das Schaffen von Freiräumen (z.B. Garten, Spielplatz, Lesecke) ist unerlässlich. Offenheit der Lehrpersonen untereinander und Absprachen über gesamtschulische Reaktionen im Umgang mit Gewalt sind grundlegende Voraussetzungen zur Gewaltprävention (vgl. Schubarth, 2019, S. 129-130). Studien von Olweus zeigten, dass die Präsenz einer hinreichend grossen Zahl an Erwachsenen während der Pausen- und Essenszeit zu weniger Gewaltfällen führte (vgl. Olweus, 2006, S. 36).

4.2 Das Programm Be-Prox

Das Präventionsprogramm Be-Prox erwies sich im Vergleich mit 43 anderen Programmen als eines der effizientesten und bezüglich der Abnahme von Mobbing-Fällen sogar als das erfolgreichste. Das Programm ist jedoch nicht als fertiges Produkt zu betrachten. Die Lehrperson ist verantwortlich dafür, die Inhalte so zu gestalten, dass sie den Schülerinnen und Schülern relevant und angemessen erscheinen. Allerdings besteht ein gewisses Angebot an möglichen Inhalten, die als Beispiele verwendet werden können und die Handlungsoptionen der Lehrpersonen ausweiten sollen. Das Präventionsprogramm kann als eine Kette von wiederkehrenden Strukturen, welche immer neue Präventionselemente einschliessen, bezeichnet werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 141).

Im Zentrum von Be-Prox stehen die Lehrpersonen. Ihnen sollen das notwendige Wissen und mehr Sicherheit vermittelt werden, um die Dynamik in der Klasse beeinflussen und nachhaltige Mobbing-Prävention betreiben zu können. Lehrpersonen sind einerseits Zielgruppe von Be-Prox, andererseits treten sie auch als Mediatorinnen und Mediatoren auf. Mobbingprävention ist ein andauernder Prozess und auch die langfristige Begleitung in Form dieses Programmes stellt keinen Schutz vor Mobbing dar (vgl. Valkanover, Alsaker, Svrcek & Kauer, 2004, S. 6-7).

5 Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben.

5.1 Erhebung

Die Vor- und Nachteile der Methoden zur Datenerhebung werden aufgezeigt. Anhand eines Fragebogens werden das Klassenklima und die Mobbingrollen erfasst. Die Soziometrie wird mittels Peer-Nominierungen erstellt. Befragungen der Lehrpersonen runden die Forschungsmethodik ab.

5.1.1 Fragebogen

Für die Erfassung von Mobbing an Schulen ist der Einsatz von Fragebogen üblich. Ein Fragebogen stellt ein einfaches, schnelles und kostengünstiges Mittel dar, um die notwendigen Informationen zu erlangen. Vertraulichkeit ist bei der Erhebung der Daten zu gewährleisten und entscheidend für ehrliche Antworten. Die Fragen sollen leicht verständlich sein und erlauben, die Ergebnisse mit vorhandenen Ergebnissen aus der Forschung zu vergleichen. Dies bedeutet, dass gewisse Fragen aus bestehenden Studien verwendet werden sollen. Beim Ausfüllen des Fragebogens soll den Kindern die Möglichkeit geboten werden, Fragen zu stellen.

Vor- und Nachteile eines Fragebogens

Selbstberichte von Schülerinnen und Schüler haben in der Forschung zu Mobbing einen hohen Stellenwert. Sie gelten als die beste Methode, um gültige Informationen über Mobbing zu gewinnen (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003). Mobbing findet sehr häufig verdeckt statt und nur Opfer und Mobber haben Zugang zur vollständigen Information über die betreffenden Vorfälle. Um Mobbing wird viel geschwiegen und es herrscht Angst vor Petzen. Deshalb ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler auf einfache Art und diskret von ihren Erfahrungen berichten können (vgl. Alsaker, 2012, S. 58). Scheithauer, Hayer und Petermann (2003) listen unter anderem folgende Vorteile eines Fragebogens in Form eines Selbstberichtes auf: „reliabel in der Durchführung, befragt Schüler als Experten, liefert eine Argumentationsbasis für Präventionen / Interventionen und zeit- / kostengünstige Anwendung auf Klassen-/Schulebene“ (S. 112). Als Nachteil werden die entsprechenden Lese- und Verständnisfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler aufgeführt. Aus diesem Grund wurde der gesamte Fragebogen durch die Autorin im Plenum vorgelesen und bei Verständnisfragen der Inhalt mithilfe von Beispielen erklärt. Als weiterer Nachteil wird angesehen, dass interaktive Zusammenhänge nicht aufgedeckt werden können (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 112). In Form einer Soziometrie wurde diesem Nachteil entgegengewirkt.

5.1.2 Peer-Nominierung

Durch die Präventionslektionen soll eine Harmonisierung der sozialen Beziehungen in der soziometrischen Struktur stattfinden. Das heisst, die Zuneigungen sollen tendenziell zunehmen und die Ablehnungen abnehmen. Anhand eines Soziogrammes wird anschaulich dargestellt, welche Wahlen und Ablehnungen innerhalb einer Klasse bestehen. Beziehungen in Netzwerken und Gruppen können aufgezeigt und somit „Aussenseiterinnen“ und „Aussenseiter“ erkannt werden. Zur Erforschung des

Mobbings und der Bildung von Aussenseiterrollen sind soziometrische Daten unerlässlich (vgl. Stadler, 2013, S. 25-26).

Folgende idealtypischen Beziehungsmuster liessen sich aus bisherigen Untersuchungen mit soziometrischen Daten ableiten:

- In allen Gruppen, die bisher untersucht worden sind, gibt es einige Individuen, die viel häufiger gewählt werden als andere Mitglieder der Gruppe.
- Wenn eine solche Gruppe erneut untersucht und die Zahl der jedem einzelnen gestatteten Wahlen erhöht wird, dann erhalten gewöhnlich die sehr häufig gewählten Individuen wiederum den grösseren Anteil aller möglichen Wahlen und bleiben so relativ über dem Durchschnitt.
- Zwischen der Anzahl der abgegebenen Wahlen und der Anzahl der erhaltenen Wahlen bestehen nur geringe Korrelationen.
- Gegenseitige Wahlen sind immer etwas häufiger als man unter Zufallsannahme erwarten würde.
- In den meisten Gruppen finden sich ein, zwei oder drei Cliques, dabei scheint die Anzahl der Cliquemitglieder nicht über fünf hinauszugehen. (Stadler, 2013, S. 40)

Vor- und Nachteile der Peer-Nominierung

Eine Peer-Nominierung erlaubt eine schnelle und ökonomische Untersuchung der ganzen Klasse. Ausserdem ist die Retest-Reliabilität hoch. Abstriche müssen bei der Validität gemacht werden, da unter Umständen eher der Ruf einer Schülerin beziehungsweise eines Schülers und nicht deren / dessen tatsächliches Verhalten gemessen wird. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler sich über die abgegebenen Nominierungen austauschen und daraus Konflikte entstehen. Die befragten Schülerinnen und Schüler wurden mehrmals darauf hingewiesen, die Antworten nicht zu erzählen. Die Anzahl Nominierungen sind auf die eigenen Klasse begrenzt. Freundschaften können klassenübergreifend bestehen, was in dieser Befragung nicht berücksichtigt wird (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 112).

5.1.3 Einschätzungen der Lehrpersonen

Aggressivität, Schüchternheit und Sozialverhalten

Eine Fremdeinschätzung der Lehrperson in den Bereichen Aggressivität, Schüchternheit und Sozialverhalten wird durchgeführt. Die Lehrperson schätzt die drei Bereiche auf einer Skala von jeweils eins bis fünf ein (siehe Kapitel 6.3.1). Schüchternheit kann ein erhöhtes Risiko für Mobbingdarstellungen darstellen. Auch Aggressivität beziehungsweise aggressives Verhalten steht oft in Zusammenhang mit Mobbing. Kinder mit aggressivem Verhalten übernehmen oft die Mobber-Rolle oder werden Opfer von Mobbing, meist als aggressive Opfer. Defizite in den sozialen Kompetenzen oder im prosozialem Verhalten genügen nicht, um das Phänomen Mobbing zu erklären. Jedoch können Defizite das Risiko, gemobbt zu werden, erhöhen. Opfern scheinen gewisse Kompetenzen zu fehlen, die sie sonst vor negativen Erfahrungen schützen. „Kinder, welche selten geplagt werden, sind im Allgemeinen freundlicher als andere, teilen gerne mit andern, arbeiten gerne zusammen, steigen problemlos in Spiele oder Tätigkeiten anderer Kinder ein und haben Sinn für Humor“ (Perry et al.; zitiert nach Alsaker, 2004, S. 122).

Einschätzung der Mobbingrollen

Wie bereits erwähnt, sind sich Lehrpersonen teilweise nicht bewusst, dass Mobbing in der eigenen Klasse stattfindet (vgl. Olweus, 2006, S. 31-32). Dementsprechend schwer kann sich eine Kategorisierung in Mobbingrollen nach Alsaker gestalten. Die selbsteingeschätzten Mobbingrollen der Schülerinnen und Schüler werden mit den fremdeingeschätzten Mobbingrollen durch die Lehrperson verglichen.

Vor- und Nachteile von Berichten von Lehrpersonen

Berichte und Beobachtungen von Lehrpersonen oder Eltern liefern als zusätzliche Informationsquelle ergänzende Auskünfte. Jedoch werden versteckte Episoden aggressiven Verhaltens sowie subtile Aggressionsformen übersehen. Die beobachtende Person ist ausserdem nicht frei von Bewertungen (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 112).

Die nachfolgende Tabelle 8 zeigt eine Übersicht der Methoden in den drei ausgewählten Klassen. Alle unten beschriebenen Methoden befinden sich im Anhang. Scheithauer, Hayer und Petermann plädieren für einen ganzheitlichen Ansatz und der Erfassung von Mobbing auf unterschiedlichen Ebenen, um den zuvor erwähnten Nachteilen der einzelnen Methoden entgegenzuwirken (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 114).

Tabelle 8: Erfassung von Mobbing bzw. des Klassenklimas

Methode:	Beschreibung
Fragebogen zum Klassenklima	Klima innerhalb der Klasse wird erfasst (Selbsteinschätzung der SuS)
Fragebogen von Alsaker	Rolle eines Kindes wird eingeschätzt (Selbsteinschätzung der SuS)
Soziogramm	Beziehungen innerhalb der Klasse werden ersichtlich (Peer-Nominierung)
Fremdeinschätzung durch LP	LP schätzt das Verhalten bei Aggressivität, Schüchternheit sowie Sozialverhalten pro Kind ein (Fremdeinschätzung) LP schätzt die Rolle der Schülerinnen und Schüler nach Alsaker ein (Fremdeinschätzung)

5.2 Aufbereitung des Fragebogens

Nachfolgend werden die Inhalte des Schülerinnen- und Schüler-Fragebogens erläutert.

5.2.1 Klassenklima

Durch die Befragung der Klassen vor sowie nach der Unterrichtsreihe anhand eines Fragebogens soll aufgezeigt werden, ob sich in der Wahrnehmung des Klassenklimas Veränderungen feststellen lassen. Es ist anzunehmen, dass ein positives Schulklima einen Einfluss auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler untereinander hat. Je mehr Schülerinnen und Schüler die Lehrperson als unterstützend wahrnehmen, desto mehr berichten sie, dass sie Hilfe bei Mobbing suchen würden (vgl. Alsaker, 2012, S. 92). Als wichtiges Ziel für Schulen und Lehrpersonen soll das Schaffen eines Klimas des Vertrauens und der emotionalen Sicherheit definiert werden.

Der Fragebogen untersucht anhand von 26 zu beantwortenden Aussagen sechs Dimensionen des Klassenklimas. Diese sind Kohäsion, Lern- und Leistungsbereitschaft, Hilfsbereitschaft, Störneigung, Aggression und Konkurrenz. Pro Aussage stehen vier Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Die Aussagen entsprechen nicht der Reihenfolge der Dimension. Die Einschätzungen zur Kohäsion werden beispielsweise bei Aussage 1, 4, 6, 9 und 13 erfragt.

5.2.2 Mobbingrollen

In dieser Arbeit wird der Fragebogen von Alsaker verwendet, um die Mobbingrollen zu erfassen (vgl. Alsaker, 2012, S. 233-237). Es ist wichtig, dass die Befragten wissen, wovon gesprochen wird, wenn sie zu Mobbing-Vorfällen befragt werden. Aus diesem Grund fand in einem ersten Schritt eine Sensibilisierung der Klassenlehrpersonen statt. Diese wiederum klärten in einem zweiten Schritt mit ihren Schülerinnen und Schülern, was unter Mobbing verstanden wird (siehe Präventionslektion Phase 2). Somit sollten die SuS Streitigkeiten von Mobbing unterscheiden können und dem Einfluss von Streitigkeiten auf die Antworten der Schülerinnen und Schüler entgegengewirkt werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 58).

Anstelle des Begriffs „mobben“ wird für die Befragung das Wort „plagen“ eingesetzt, da es in der Schweiz dem Begriff „mobben“ am verwandtesten zu sein scheint. Die Schülerinnen und Schüler werden gezielt zu ihren Erlebnissen mit jeder der drei Hauptformen von Mobbing befragt.

- Physisches Mobbing: „Man hat mich in der Schule oder auf dem Schulweg geplatzt, gemein geschlagen oder sonst irgendwie angegriffen.“
- Verbales Mobbing: „Man hat mich in der Schule oder auf dem Schulweg böse Dinge gesagt, hochgenommen oder mir böse Dinge gesagt.“
- Ausschliessen: „Manchmal wird man von Mitschülerinnen und Mitschülern extra ausgeschlossen und darf nicht mitmachen. Ist dir das auch schon passiert?“

Kinder und Jugendliche werden nur dann als Opfer betrachtet, wenn sie in irgendeiner Form mindestens einmal pro Woche von Anderen geplagt werden und selbst nie physisch und nie oder nur selten verbal oder durch Ausgrenzen mobben (Kategorisierung in Tabelle 9). Durch diese strengen Kriterien wird sichergestellt, dass nicht auch andere Erlebnisse beziehungsweise Auseinandersetzungen miteinbezogen werden (Alsaker, 2012, S. 233-237).

Tabelle 9: Kategorisierung von Mobbingrollen nach Alsaker (2012, S. 233)

Rolle	mobbt andere	wird gemobbt
Mobber	mindestens 1x pro Woche	nie oder selten
aggressives Opfer	mindestens 1x pro Woche	mindestens 1x pro Woche
passives Opfer	nie oder selten	mindestens einmal pro Woche
indirekt beteiligt	nie oder selten	nie oder selten
gemischte Rolle	entweder mobbt das Kind andere „manchmal“, oder / und es wird „manchmal“ gemobbt

5.2.3 Soziometrie

Bei der Peer-Nominierung entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen A, B und C für jeweils 0-3 Kinder, die sie mögen und 0-3 Kinder, die sie ablehnen.

Mittels der Daten kann eine soziometrische Typenbildung vorgenommen werden. Die Schülerinnen und Schüler werden auf zwei Rangordnungen für Wahl und Ablehnung eingeordnet, wobei zwischen hoch, mittel und niedrig unterschieden wird.

Tabelle 10: Soziometrische Typenbildung

Wahlrangordnung	hoch	Star	Beachteter	
	mittel	Anerkannter	Unauffälliger	Abgelehnter
	niedrig	Unbeachteter	Unbeachteter	Ausgestossener
		niedrig	mittel	hoch
Ablehnungsrangordnung				

In einer Soziomatrix wird aufgezeigt, wie oft ein Kind gewählt oder abgelehnt wird und somit ein Wahl- und Ablehnungsstatus errechnet. Die errechneten Werte können wiederum wie folgt interpretiert werden:

- Wahlwerte grösser als 1.05 sind überdurchschnittlich positiv (hoch)
- Ablehnungswerte grösser als 1.05 sind überdurchschnittlich negativ (hoch)
- Wahlwerte kleiner als 0.95 sind überdurchschnittlich negativ (niedrig)
- Ablehnungswerte kleiner als 0.95 sind überdurchschnittlich positiv (niedrig)
- Werte zwischen 0.95 und 1.05 gelten als durchschnittlich beziehungsweise normal (mittel)

5.3 Realisation

Die konkrete Umsetzung findet in sechs Phasen statt. Nachfolgend werden die Phasen sowie Anregungen zum Nachdenken in Tabelle 11 aufgezeigt. Die Anregungen und Inhalte sind stark gekürzt und dienen an dieser Stelle lediglich einer Übersicht. Im Anhang befindet sich die vollständige Unterrichtsplanung.

Tabelle 11: Konkrete Umsetzung in sechs Phasen

Phase	Themen	Anregungen / Inhalte
Sensibilisierung der Lehrpersonen 1	Stellungnahme gegen Mobbing	Können Sie sich an Mobbing-Situationen im Laufe ihrer Schulzeit erinnern? Welche Rolle hatten Sie inne?
	Persönliche Einstellung	Opfer von Mobbing sind ... Mobbende SuS sind/haben/sollten ...
	Respekt	In welchen alltäglichen Schulsituationen könnte ich den respektvollen Umgang mit meinen SuS üben? Wie könnte ich die positiven Aspekte an (menschlicher) Vielfalt mit Kindern und Jugendlichen thematisieren?
Arbeit mit der Klasse 2	Hinschauen lernen und früh erkennen	Was hilft mir bei der Unterscheidung zwischen normalen Konflikten und Mobbing? Faustregel: Beobachtet man mindestens einmal pro Woche, dass ein Kind von anderen Kindern negativ behandelt wird, ist es als potenzielles Mobbing-Opfer zu betrachten
	Diskussion mit Klasse	Was ist Mobbing? Was sind normale Konflikte? Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler findet statt.
	Fokus auf Ressourcen	Welche Kinder sind gut integriert? Wer ist stark genug, sich von den Sprüchen der aktiven Mobber und Mobberinnen nicht einschüchtern zu lassen?
<i>Erste Befragung mittels Fragebogen zu Klassenklima, Rollen und Soziometrie</i>		
Arbeit mit der Klasse 3	Über Mobbing sprechen und Stellung beziehen	Die Kinder sollen anhand eines Videos verstehen, dass ein Mobber / eine Mobberin nur so handeln kann, weil andere ihn / sie dabei unterstützen, mitlachen oder wegschauen.
	Emotionswürfel	Ein Emotionswürfel mit sechs verschiedenen Gefühlen wird hergestellt und die eigene Emotion zum Schluss der Einheit benannt.
	Rollen	Die verschiedenen Rollen bei Mobbing werden mithilfe eines Infotextes geklärt.
	Geschichte selbst beenden	<i>Lisa hat Angst auf dem Heimweg. Regelmässig lauern drei grössere Kinder hinter der alten Eiche auf sie, stellen sich ihr in die Quere und rufen im Chor ...</i>

Phase	Themen	Anregungen / Inhalte
Arbeit mit der Klasse 4	Verhaltensvertrag zusammen mit SuS entwickeln	Es werden klare Regelungen und Abmachungen getroffen. Ein Vertrag wird von den SuS unterzeichnet.
	Rollenspiele	In Gruppen wird eine Mobbing-Situation dargestellt und nach Handlungsansätzen gesucht. Anschliessend wird die Situation präsentiert.
Arbeit mit der Klasse 5	Konsequentes Handeln – positive Aufmerksamkeit	Der durch die SuS unterzeichnete Vertrag wird repetiert. Gemeinsam werden Konsequenzen bei Nicht-Einhalten des Vertrages festgelegt. Es wird nach Ideen für eine Wiedergutmachung gesucht.
	Wiedergutmachung	Jedes Kind gestaltet eine individuelle Wiedergutmachung-Tafel.
	Spielerisches Kämpfen im Sportunterricht	Zum Thema Regeln werden im Sportunterricht spielerische Kämpfe nachgestellt. Die Kinder sollen dabei fair bleiben und einander keine Schmerzen zufügen.
Arbeit mit der Klasse 6	Ressourcen wahrnehmen und Kompetenzen stärken durch Spiele	Im letzten Teil werden prosoziales Verhalten, Einfühlungsvermögen und Empathie gefördert. Die unbeteiligten SuS werden dazu angehalten, Engagement und Zivilcourage zu zeigen.
	Warme Dusche	Jedes Kind erhält Komplimente der Klassenkameradinnen und Klassenkameraden.
<i>Zweite Befragung mittels Fragebogen zu Klassenklima, Rollen und Soziometrie</i>		

Die zuvor beschriebenen Präventionslektionen werden in drei Klassen zeitgleich von den jeweiligen Klassenlehrpersonen durchgeführt. Die Klassen werden nachfolgend als Klasse A, Klasse B und Klasse C bezeichnet. Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich, wird der Fragebogen durch die Schülerinnen und Schüler nach der Sensibilisierung (vor den Präventionslektionen) und am Schluss der Präventionslektionen durchgeführt. Durch die Sensibilisierungsphase soll ein einheitliches Verständnis von Mobbing bei den Lehrpersonen und bei den Schülerinnen und Schülern geschaffen werden.

6 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Fragebogens vor und nach den Präventionslektionen verglichen (Klassenklima, Mobbingrollen, Soziometrie). Beide Befragungen wurden durch die Verfasserin dieser Arbeit durchgeführt. Die zu beantwortenden Fragen wurden den Schülerinnen und Schülern vorgelesen. Anschliessend wird die Selbsteinschätzung der Kinder mit der Fremdeinschätzung der Lehrperson verglichen.

6.1 Klassenklima

Das Klassenklima wurde mit einem standardisierten, mehrperspektivischen Fragebogen untersucht. Ein positives Lernklima beeinflusst sowohl das Leistungsverhalten, den Lernerfolg, die Einstellung zur Schule als auch das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler. Der Fragebogen basiert auf sechs Dimensionen mit insgesamt 26 Items (Fragestellungen). Die Bewertung erfolgt mit vier Antwortmöglichkeiten: „stimmt gar nicht“, „stimmt eher nicht“, „stimmt eher“ und „stimmt ganz genau“ (vgl. Hessische Lehrkräfteakademie, 2019). In den nachfolgenden Abbildungen werden die Mittelwerte der sechs Dimensionen bei der ersten und zweiten Befragung dargestellt.

6.1.1 Klassenklima Klasse A

Abbildung 4: Klassenklima Klasse A

Es zeigt sich, dass die Präventionslektionen einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Dimensionen Störneigung ($MW_1 = 2,69$, $MW_2 = 2,33$, $t = 2,97$, $p < 0,01$, $n = 17$) und Konkurrenz ($MW_1 = 2,06$, $MW_2 = 1,6$, $t = 3,44$, $p < 0,01$, $n = 17$) haben. Beide Dimensionen haben sich signifikant verringert, was gleichbedeutend einer Verbesserung ist. Bei den Dimensionen Leistungsbereitschaft, Hilfsbereitschaft und Aggression zeigte die zweite Befragung überall eine Verbesserung, jedoch keine signifikante. Bei der Dimension Kohäsion zeigte die zweite Befragung eine geringfügige Verschlechterung auf.

6.1.2 Klassenklima Klasse B

Abbildung 5: Klassenklima Klasse B

Einen statistisch signifikanten Einfluss der Präventionslektionen kann für nachfolgende Dimensionen festgestellt werden: Kohäsion ($MW_1 = 3,25$, $MW_2 = 3,4$, $t = 2,44$, $p < 0,05$, $n = 23$), Störneigung ($MW_1 = 2,97$, $MW_2 = 2,48$, $t = 4,47$, $p < 0,001$, $n = 23$), Aggression ($MW_1 = 2,62$, $MW_2 = 2,26$, $t = 3,6$, $p < 0,01$, $n = 23$) und Konkurrenz ($MW_1 = 2,6$, $MW_2 = 2,21$, $t = 3,22$, $p < 0,01$, $n = 23$). Weiter verbesserte sich, auch wenn nicht signifikant, die Dimension Leistungsbereitschaft. Die Hilfsbereitschaft konnte mittels Präventionslektionen nicht verbessert werden.

6.1.3 Klassenklima Klasse C

Abbildung 6: Klassenklima Klasse C

Die Lern- und Leistungsbereitschaft ($MW_1 = 3,23$, $MW_2 = 2,91$, $t = 3,16$, $p < 0,01$, $n = 16$) der Klasse C hat sich nach den Präventionslektionen signifikant verschlechtert. Im Vergleich zu den beiden anderen Klassen ist die Leistungsbereitschaft jedoch auch bei der zweiten Befragung hoch. Die Prävention hat

einen positiv signifikanten Einfluss auf die Dimension Störneigung ($MW_1 = 2,33$, $MW_2 = 1,92$, $t = 3,26$, $p < 0.01$, $n = 16$). Die übrigen Dimensionen (Kohäsion, Hilfsbereitschaft, Aggression und Konkurrenz) veränderten sich nicht signifikant. Die Dimensionen Aggression und Konkurrenz verringerten, beziehungsweise verbesserten sich. Die Kohäsion verschlechterte sich während demselben Zeitraum. Die Dimension Hilfsbereitschaft verbesserte sich, auch wenn nicht signifikant.

6.2 Ergebnisse gemäss den Mobbingrollen nach Alsaker

Alsaker entwickelte einen Fragebogen, welcher eine Kategorisierung in Mobbingrollen vorsieht (vgl. Alsaker, 2012, S. 233-237). Dieser Fragebogen ist für Schülerinnen und Schüler der 4. bis 10. Klasse konzipiert. Den Kindern wird dabei eine der fünf nachfolgenden Rollen zugewiesen: Opfer (passiv), Mobber, aggressives Opfer, indirekt beteiligt oder gemischte Rolle. Der für die Beantwortung der Fragen relevante Zeitraum umfasst die letzten beiden Monate.

Kategorisierung in Mobbingrollen nach Alsaker (2012, S. 233):

Als **passives Opfer** werden Schülerinnen und Schüler kategorisiert, welche mindestens einmal pro Woche ein Mobbingerelebnis in irgendeiner Form (physisch, verbal, ausgeschlossen werden) erleben. Gleichzeitig greifen sie andere Kinder körperlich nie an und ärgern oder schliessen andere Kinder selten bis nie aus.

Mobber erleben Mobbing (physisch, verbal, ausgeschlossen werden) höchstens selten. Jedoch mobben sie aktiv andere Kinder mindestens einmal pro Woche in irgendeiner Form.

Aggressive Opfer finden sich mindestens einmal pro Woche in irgendeiner Form (physisch, verbal, ausgeschlossen werden) in der Rolle des Opfers, treten jedoch im selben Zeitraum mindestens einmal auch als „Täter“ in Erscheinung.

Indirekt beteiligte Kinder erleben nie Mobbingerelebnisse und mobben nie aktiv andere Kinder.

Kinder, welche in keine der oben genannten Kategorien erfasst werden, werden der Kategorie **gemischte Rolle** zugewiesen. Gewisse Aspekte des Mobbing erleben sie einmal pro Monat, jedoch mobben sie andere nie regelmässig und werden gleichzeitig selbst nicht regelmässig gemobbt.

6.2.1 Datendarstellung und Beschreibung der Mobbingrollen Klasse A

Abbildung 7: Mobbingrollen Klasse A

Vor den Präventionslektionen ergab die Befragung ein Opfer sowie ein aggressives Opfer. Bei der zweiten Befragung schätzte sich niemand mehr als Opfer ein. Ein Anstieg konnte bei den gemischten Rollen von 10 auf 13 Kinder festgestellt werden. Die indirekt beteiligten Kinder, welche keine Berührungspunkte mit Mobbing erfahren, verringerten sich um ein Kind.

Tabelle 12: Chi-Quadrat-Test Mobbingrollen Klasse A

		1. Befragung	2. Befragung		
kein Opfer	empirisch	15	17		
	<i>expected</i>	16	16		
Opfer	empirisch	2	0		
	<i>expected</i>	1	1		p = 0,145

Der Chi-Quadrat-Test zeigt auf, dass sich die Opferrollen in der Klasse A zwar verringert hat (von zwei auf null Opfer), dies jedoch nicht signifikant.

6.2.2 Interpretation der Ergebnisse Klasse A

Beide Opfer sahen sich bei der zweiten Befragung in der gemischten Rolle. Daraus lässt sich interpretieren, dass die Mobbingerlebnisse abgenommen haben. Widersprüchlich erscheint, dass sich kein Kind in der Klasse als Mobber einschätzt, jedoch Kinder von Mobbing betroffen waren. Daraus kann angenommen werden, dass die Opfer-Kinder von Schülerinnen und Schülern anderer Klasse gemobbt wurden oder Schülerinnen und Schüler der Klasse A, welche aktiv andere Kinder ärgern, dies nicht als Mobbing einschätzten, die Opfer es jedoch als solches erlebten. Die indirekt beteiligten Kinder verringerten sich in der Summe um eins.

6.2.3 Datendarstellung und Beschreibung der Mobbingrollen Klasse B

Abbildung 8: Mobbingrollen Klasse B

Die erste Befragung hat ergeben, dass ein Kind sich in der Rolle des Opfers sieht. Dieses Kind gibt auch bei der zweiten Befragung an, die Opferrolle inne zu haben. Zusätzlich hat ein zweites Kind nach Abschluss der Präventionslektionen angegeben, ein Opfer zu sein. Zu Beginn schätzte sich ein Kind als Mobber ein, am Ende hingegen keines mehr. Die indirekt beteiligten Kinder erhöhten sich von zuvor acht auf 15, während sich die gemischten Rollen von 13 auf sechs reduzierten.

Tabelle 13: Chi-Quadrat-Test Mobbingrollen Klasse B

		1. Befragung	2. Befragung		
kein Opfer	empirisch	22	21		
	expected	21,5	21,5		
Opfer	empirisch	1	2		
	expected	1,5	1,5		p = 0,550

Die Zunahme der Opfer (vorher: 1 Kind; nachher: 2 Kinder) stellt keine signifikante Zunahme dar.

6.2.4 Interpretation der Ergebnisse Klasse B

Auffallend ist insbesondere die Tatsache, dass die Anzahl der Opfer zugenommen hat, gleichzeitig jedoch der Mobber „verschwunden“ ist. Die Gründe hierfür können verschiedenartiger Natur sein. Positiv hervorzuheben ist die beinahe verdoppelte Anzahl indirekt beteiligter Kinder, welche weder ärgern noch geärgert werden. Der Anteil Kinder mit gemischter Rolle zeigt eine starke Abnahme auf. Gelegentliches Ärgern und geärgert werden hat daher stark abgenommen.

6.2.5 Datendarstellung und Beschreibung der Mobbingrollen Klasse C

Abbildung 9: Mobbingrollen Klasse C

In der ersten Befragung gaben zwei Kinder an, Opfer zu sein. Die beiden Opfer gaben in der zweiten Befragung an, ihre Rollen getauscht zu haben und sehen sich nun in der gemischten Rolle. Jedoch ergab die zweite Befragung zwei andere Kinder, die sich nun als Opfer einschätzten. Die gemischten Rollen erhöhten sich von zehn auf zwölf Kinder, während sich die indirekt beteiligten Kinder von vier auf zwei verringerten. Keines der befragten Kinder sah sich als Mobber oder aggressives Opfer, weder bei der ersten noch bei der zweiten Befragung.

Tabelle 14: Chi-Quadrat-Test Mobbingrollen Klasse C

		1. Befragung	2. Befragung		
kein Opfer	empirisch	14	14		
	expected	14	14		
Opfer	empirisch	2	2		
	expected	2	2		p = 1,000

Aufgrund der gleichbleibenden Anzahl der Opfer (erste und zweite Befragung) in der Klasse C kann in Bezug auf die Veränderung keine positive Feststellung gemacht werden.

6.2.6 Interpretation der Ergebnisse Klasse C

Auf den ersten Blick scheint die Auswertung der Mobbingrollen ernüchternd. Bereits bestehende Opfer erlebten zwar eine positive Veränderung, jedoch „entstanden“ zwei neue Opfer während der Durchführung der Präventionslektionen. Auch die Anzahl der indirekt beteiligten Kinder verringerte sich. Mehr Kinder erlebten Mobbing oder trugen zum aktiven Mobbing von Anderen bei. Wie bereits bei der Klasse zuvor schätzte sich keine Schülerin / kein Schüler als mobbendes Kind ein.

6.3 Soziometrie

Anhand der Soziometrie lassen sich Beziehungen zwischen Mitgliedern einer Gruppe feststellen. Die Soziometrie zeigt den Wahl- beziehungsweise Ablehnungsstatus einer der Gruppe angehörigen Person. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen A, B und C konnten bei der ersten sowie zweiten Befragung jeweils 0-3 Kinder wählen sowie 0-3 Kinder ablehnen. Sie beantworteten dabei die Frage, mit welchen Kindern aus der Klasse sie auf einer Schulreise im gleichen Abteil sitzen möchten, beziehungsweise ob es Mitschülerinnen und Mitschüler gibt, neben denen sie überhaupt nicht gerne sitzen möchten.

Die soziometrische Typenbildung (siehe Kapitel 5.2.3 Soziometrie) wurde im Prozess der Datenauswertung durchgeführt. Nachfolgende Problemstellungen ergaben sich bei der soziometrischen Typenbildung und der Verwendung der daraus gewonnenen Erkenntnisse:

- Die Auswertung ergab einen Typ, welcher nach dem Modell der Technischen Universität Chemnitz (2019) nicht definiert ist. Es handelt sich hierbei um Gruppenmitglieder, welche zugleich eine hohe Wahlrangordnung und hohe Ablehnungsrangordnung aufweisen.
- Die soziometrischen Typen konnten nicht eindeutig den fünf Rollen nach Alsaker zugewiesen werden (vgl. Alsaker, 2012, S. 233-237). Es kann nur vermutet werden, welche Mobbingrollen der soziometrischen Typenbildung entsprechen. Die Rolle „Star“ beispielsweise könnte ein Kind mit einer gemischten oder indirekt beteiligten Rolle genauso wie ein mobbendes Kind einnehmen. Die Rollen „Abgelehnter“ und „Ausgestossener“ geben einen Hinweis darauf, dass es sich hierbei um die Mobbingrollen Opfer oder aggressives Opfer handeln könnte. Jedoch kann auch in diesem Fall nicht abschliessend beurteilt werden, ob dem tatsächlich so ist.

Aus diesem Grund werden die Wahlen und Ablehnungen, welche die Person durch die anderen Gruppenmitglieder erfährt, grafisch dargestellt. Eine grüne Umrandung entsteht, wenn ein Gruppenmitglied mehr Wahlen als Ablehnungen erhält. Im Gegensatz hierzu erhalten Gruppenmitglieder mit mehr Ablehnungen als Zuneigungen eine rote Umrandung. Eine blaue Umrandung zeigt auf, dass die Person Zuneigung und Ablehnung gleichermassen erlebt. Ein dicker doppelseitiger Pfeil bedeutet gegenseitige Zuneigung oder Ablehnung (vgl. Technische Universität Chemnitz, 2019).

6.3.1 Soziometrie Klasse A

Abbildung 10: Soziometrie Klasse A - 1. Befragung

Abbildung 11: Soziometrie Klasse A - 2. Befragung

Das Soziogramm zeigt bei der ersten Befragung drei Kinder mit mehr Ablehnungen als Zuneigungen. Alle drei Kinder erhielten bei der zweiten Befragung einen höheren oder gleich hohen Wahl- wie Ablehnungswert. Kind CC erhielt bei der ersten Befragung einen neutralen Wert (Anzahl Zuneigungen = Anzahl Abneigungen). In der zweiten Befragung erhöhte sich die Ablehnung, während gleichzeitig die Zuneigung abnahm. Ebenfalls auffällig ist, dass SI bei der zweiten Befragung mehr Kinder ablehnt als bei der ersten. Aus der Soziometrie kann interpretiert werden, dass SI und ZB zum Zeitpunkt der zweiten Befragung in gegenseitigen Streitereien verwickelt waren.

Tabelle 15: Zuneigung und Ablehnung Klasse A

Zuneigung					Ablehnung				
t1	t2	t-wert	p	n	t1	t2	t-wert	p	n
3,059	2,765	0,925	0,369	17	1,059	1,000	0,203	0,842	17

Bei Klasse A zeigten die Präventionslektionen keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Zuneigung und Ablehnung. Die Wahlen (Zuneigung) nahmen bei der zweiten Befragung ab ($MW_1 = 3,06$, $MW_2 = 2,77$, $t = 0,925$, $p > 0,05$, $n = 17$). Auch die Ablehnungen verringerten sich geringfügig ($MW_1 = 1,06$, $MW_2 = 1,00$, $t = 0,20$, $p > 0,05$, $n = 17$).

Fremdeinschätzung der Lehrperson

Die Fremdeinschätzung der Lehrperson bezüglich Aggressivität, Schüchternheit und Sozialverhalten wird zur Analyse der Situation von Kindern mit mehr Ablehnungen als Zuneigungen beigezogen. Für die übrigen Kinder wird auf eine solche Analyse verzichtet.

Die Einschätzung bezüglich der Aggressivität, Schüchternheit sowie des Sozialverhaltens soll im Vergleich zu einem durchschnittlichen 5./6. Klass-Kind erfolgen. Als Orientierungshilfe soll sich eine Lehrperson eine Schülerin / einen Schüler im Vergleich aller Kinder der letzten vier Jahre vorstellen. Die Einschätzung 3 bedeutet das Kind ist durchschnittlich, 4 mehr / stärker als der Durchschnitt, 5 stark über dem Durchschnitt. Demnach bedeutet der Wert 2 leicht unter dem Durchschnitt und 1 stark unterdurchschnittlich.

Beispiel Aggression:

5: Ein Kind greift regelmässig andere Kinder physisch und psychisch an und nimmt dabei Verletzungen des Gegenübers in Kauf.

4: Ein Kind ist öfters in Raufereien mit harmlosen Verletzungen verwickelt.

3: Ein Kind gerät manchmal in alltägliche Konfliktsituationen, fällt dabei aber nicht speziell auf.

2: Ein Kind ist äusserts selten bei Raufereien oder Beleidigungen beteiligt.

1: Ein Kind ist nie bei Auseinandersetzungen beteiligt.

Interpretation der Soziometrie Klasse A

Tabelle 16: Einschätzung der Lehrperson Klasse A

Vorname	Aggressivität					Schüchternheit					Sozialverhalten				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
JG	X								X			X			
NM			X			X						x			
KB		X					X						x		
CC	X									X		X			

Die Einschätzung der Lehrperson A bestätigt bei JG und CC, dass schüchterne Kinder eher für Mobbing gefährdet sind (vgl. Kapitel Schüchternheit und Rückzugsverhalten). Im Sozialverhalten werden alle vier Kinder höchstens als durchschnittlich oder geringer eingeschätzt. Aggressiv scheint keines der Opfer zu sein, was wiederum damit übereinstimmt, dass es nach den Mobbingrollen von Alsaker bei der zweiten Befragung keine aggressiven Opfer in dieser Klasse vorkommen (vgl. Mobbingrollen Klasse A). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass schüchterne Kinder mit Defiziten im Sozialverhalten eher gefährdet sind, die Rolle des Opfers einzunehmen.

6.3.2 Soziometrie Klasse B

Abbildung 12: Soziometrie Klasse B - 1. Befragung

Abbildung 13: Soziometrie Klasse B - 2. Befragung

Bei der ersten Befragung erhielten vier Kinder mehr Ablehnungen als Zuneigung sprich Wahlen (rot). Ausserdem erhielten weitere vier Kinder gleich viel Zuneigung wie Ablehnung (blau). Die zweite Befragung zeigt nach wie vor zwei Kinder mit mehr Ablehnungen als Wahlen (rot). Die restlichen sechs Kinder, welche vorhin höchstens gleich viel Zuneigung wie Ablehnung erfuhren, erhielten jedoch allesamt mehr Zuneigung als Ablehnung. MI scheint einen schweren Stand in der Klasse zu haben, da die Ablehnungen konstant blieben und von sechs Schülerinnen und Schülern ausgehen. Bei Klasse B wird ersichtlich, dass die sehr häufig gewählten Schülerinnen und Schüler auch bei der zweiten Befragung den grössten Anteil aller möglichen Wahlen erhalten.

Tabelle 17: Zuneigung und Ablehnung Klasse B

Zuneigung					Ablehnung				
t1	t2	t-wert	p	n	t1	t2	t-wert	p	n
2,696	2,870	0,594	0,558	23	1,348	0,957	2,398	0,025	23

Die Zuneigungen nahmen nach den Präventionslektionen zu, jedoch nicht signifikant ($MW_1 = 2,7$, $MW_2 = 2,87$, $t = 0,59$, $p > 0.05$, $n = 23$). Bei den Ablehnungen hingegen fand eine signifikante Verringerung statt ($MW_1 = 1,35$, $MW_2 = 0,96$, $t = 2,4$, $p < 0.05$, $n = 23$). Nach den Präventionslektionen wurden innerhalb der Klasse signifikant weniger Ablehnungen gegen Mitschülerinnen und Mitschüler verspürt.

Interpretation der Soziometrie Klasse B

Tabelle 18: Einschätzung der Lehrperson Klasse B

Vorname	Aggressivität					Schüchternheit					Sozialverhalten				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DA			x					x						x	
FA	x								x					x	
SA		x					x						x		
MI				x					x			x			

Die beiden Kinder DA und SA erscheinen unauffällig. MI hingegen wird als schüchtern beschrieben, verhält sich jedoch teilweise aggressiv. Auch im Sozialverhalten wird MI unterdurchschnittlich (Wert unter 3) eingeschätzt. FA hingegen scheint zu den schüchternen, aber sozialen Kindern mit keinem Aggressionspotential zu zählen. Auch hier bestätigt sich die verstärkte Gefahr für die Opferrolle bei schüchternen Kindern mit unterdurchschnittlichem Sozialverhalten.

6.3.3 Soziometrie Klasse C

Abbildung 14: Soziometrie Klasse C - 1. Befragung

Abbildung 15: Soziometrie Klasse C - 2. Befragung

Die erste Befragung der Klasse C ergab vier Kinder, welche mehr Ablehnungen als Zuneigung erfahren. Davon erhielten weiterhin zwei Kinder auch bei der zweiten Befragung diesen „Status“. Die Anzahl der Ablehnungen reduzierte sich jedoch. Erfreulicherweise erhielten zwei Kinder bei der zweiten Befragung

weniger Ablehnungen und gleichzeitig gleich viele oder mehr Zustimmungen (blau). Bei Kind LU reduzierten sich die Ablehnungen von fünf auf drei und gleichzeitig erhöhten sich die Zuneigungen von null auf drei, was einer starken Verbesserung entspricht.

Tabelle 19: Zuneigung und Ablehnung Klasse C

Zuneigung					Ablehnung				
t1	t2	t-wert	p	n	t1	t2	t-wert	p	n
2,688	3,063	0,946	0,359	16	1,250	1,063	0,613	0,549	16

Die Wahlen (= Zuneigungen) in der Klasse C nahmen zu ($MW_1 = 2,69$, $MW_2 = 3,06$, $t = 0,95$, $p > 0,05$, $n = 16$) während die Ablehnungen bei der zweiten Befragung abnahmen ($MW_1 = 1,25$, $MW_2 = 1,06$, $t = 0,61$, $p > 0,05$, $n = 16$). Jedoch veränderten sich gesamthaft betrachtet beide Werte nicht signifikant.

Interpretation der Soziometrie Klasse C

Tabelle 20: Einschätzung der Lehrperson Klasse C

Vorname	Aggressivität					Schüchternheit					Sozialverhalten				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
LI			x				x						x		
LU				x			x				x				
KA			x				x						x		
GER				x			x					x			

In der Klasse C scheint die Schüchternheit nicht der ausschlaggebende Faktor für Ablehnungen zu sein. Die Kinder LU und GER werden als überdurchschnittlich aggressiv und unterdurchschnittlich sozial beschrieben. Auch diese Kombination scheint Ablehnungen zu begünstigen. LI und KA sind laut Einschätzung der Lehrperson eher schüchtern, ansonsten jedoch unauffällig, beziehungsweise durchschnittlich.

6.4 Zusammenfassende thesenprüfende Auswertung

6.4.1 Klassenklima klassenübergreifend

Tabelle 21: Klassenklima klassenübergreifend

	Klasse A					Klasse B				
	t1	t2	t-wert	p	n	t1	t2	t-wert	p	n
Kohäsion	3,471	3,424	0,489	0,632	17	3,252	3,400	2,440	0,023	23
Lern- Leistungsbereitschaft	2,897	2,912	0,144	0,887	17	2,750	2,804	0,505	0,619	23
Hilfsbereitschaft	3,485	3,574	1,376	0,188	17	3,576	3,576	0,000	1,000	23
Störneigung	2,691	2,333	2,968	0,009	17	2,967	2,478	4,470	0,000	23
Aggression	2,059	1,935	1,194	0,250	17	2,617	2,261	3,602	0,002	23
Konkurrenz	2,059	1,603	3,439	0,003	17	2,598	2,207	3,219	0,004	23

	Klasse C					Total				
	t1	t2	t-wert	p	n	t1	t2	t-wert	p	n
Kohäsion	3,406	3,213	1,150	0,268	16	3,363	3,354	0,141	0,888	56
Lern- Leistungsbereitschaft	3,234	2,906	3,159	0,006	16	2,933	2,866	1,038	0,304	56
Hilfsbereitschaft	3,359	3,542	1,151	0,268	16	3,487	3,565	1,346	0,184	56
Störneigung	2,328	1,922	3,257	0,005	16	2,701	2,275	6,329	0,000	56
Aggression	1,888	1,875	0,079	0,938	16	2,239	2,052	2,676	0,010	56
Konkurrenz	1,922	1,813	0,890	0,387	16	2,241	1,911	4,445	0,000	56

Bei allen drei Klassen (A, B und C) verringerte sich der Wert der Störneigung signifikant. Auch der Wert der Dimension Konkurrenz verringerte sich bei zwei Klassen signifikant und über alle Schülerinnen und Schüler betrachtet ebenfalls signifikant. Die Dimension Aggression verringerte sich bei allen drei Klassen (bei Klasse B signifikant) und über alle 56 Schülerinnen und Schüler betrachtet ebenfalls signifikant.

Die Kohäsion, sprich der Klassenzusammenhalt, sowie die Lern- und Leistungsbereitschaft verringerten sich über alle Probandinnen und Probanden betrachtet, geringfügig. Hingegen konnte die Hilfsbereitschaft, auch wenn nur minim, gesteigert werden.

Bei Klasse B waren die Werte zu Kohäsion und Lern- und Leistungsbereitschaft bei der ersten Befragung am niedrigsten. Die Werte zu Störneigung, Aggression und Konkurrenz hingegen am höchsten. Daraus lässt sich interpretieren, dass am meisten signifikante Verbesserungen in der Klasse mit den meisten Unruhen beziehungsweise dem „schlechtesten“ Klassenklima zu Beginn, stattgefunden haben.

Tabelle 22: Beantwortung der Fragestellungen zum Klassenklima

Inwiefern verändert eine Unterrichtsreihe von Präventionslektionen das wahrgenommene Klassenklima innerhalb einer Klasse?		
I.	Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich des Klassenzusammenhalts erhöht sich.	<i>trifft nicht zu</i>
II.	Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich der Lern- und Leistungsbereitschaft erhöht sich.	<i>trifft nicht zu</i>
III.	Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich der Hilfsbereitschaft erhöht sich.	<i>trifft zu (nicht signifikant)</i>
IV.	Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich der Störneigung verringert sich.	<i>trifft signifikant zu</i>
V.	Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich der Aggressionen verringert sich.	<i>trifft signifikant zu</i>
VI.	Der durch die Schülerinnen und Schüler eingeschätzte Wert (1-4) bezüglich der Konkurrenz verringert sich.	<i>trifft signifikant zu</i>

6.4.2 Mobbingrollen nach Alsaker klassenübergreifend

Bei der ersten Befragung haben sich fünf Schülerinnen und Schüler in der Rolle des Opfers gesehen. Bei der zweiten Befragung verringerte sich diese Zahl um ein Kind. Bei Klasse C schätzten sich die Opfer der ersten Befragung nicht mehr als Opfer ein, jedoch zwei neue andere Kinder. Immer noch vier Kinder fühlten sich nach den Präventionslektionen als Opfer von Mobbing.

Aus diesem Grund ist der p-Wert weit von einer signifikanten Verbesserung (Verringerung) entfernt und die Hypothese muss verworfen werden.

Tabelle 23: Chi-Quadrat-Test Mobbingrollen Klasse A, B und C

		1. Befragung	2. Befragung		
kein Opfer	empirisch	51	52		
	<i>expected</i>	51,5	51,5		
Opfer	empirisch	5	4		
	<i>expected</i>	4,5	4,5		p = 0,728

Tabelle 24: Beantwortung der Fragestellung zu den Mobbingrollen

Inwiefern verändert eine Unterrichtsreihe die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der Mobbingrollen?	
Die Anzahl Kinder, welche sich in der Opferrolle sehen, verringert sich bei der zweiten Befragung signifikant.	<i>trifft nicht zu</i>

6.4.3 Soziometrie klassenübergreifend

Tabelle 25: Zuneigung und Ablehnung Klasse A, B und C

Zuneigung					Ablehnung				
t1	t2	t-wert	p	n	t1	t2	t-wert	p	n
2,786	2,857	0,386	0,701	56	1,214	0,964	1,814	0,075	56

Über die gesamte Stichprobe hinweg betrachtet haben die Wahlen leicht zugenommen, jedoch nicht signifikant. Die Ablehnungen haben stark abgenommen, jedoch ebenfalls, auch wenn nur knapp, nicht signifikant.

Tabelle 26: Beantwortung der Fragestellung zur Soziometrie

Inwiefern verändert eine Unterrichtsreihe von Präventionslektionen die Soziometrie einer Klasse?	
Die Zuneigungen innerhalb der Klasse nehmen zu, während die Ablehnungen abnehmen.	<i>trifft zu, jedoch nicht signifikant</i>

6.5 Fallanalysen Vergleich der Soziometrie, der Mobbingrollen und der Einschätzung der LP

6.5.1 Fallanalysen Klasse A

Tabelle 27: Fallanalysen Klasse A

		ZB	KB	MB	CC	DB	FE	JF	JG	CH	SI	MJ	LM	NM	BM	LT	LV	NV
vor Präventionslektionen	Zu	4	0	6	4	2	4	7	0	2	2	4	2	2	1	4	6	2
	Ab	0	3	2	4	2	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	2	0
	Total	4	-3	4	0	0	4	7	-1	2	2	3	2	-1	1	4	4	2
Mobbingrolle nach Alsaker	gemischte Rolle		Opfer	aggressives Opfer	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle
nach Präventionslektionen	Zu	3	2	7	2	1	4	4	1	2	1	4	2	3	1	3	4	3
	Ab	1	0	1	5	0	0	1	1	1	1	0	1	2	0	0	3	0
	Total	2	2	6	3	1	4	3	0	1	0	4	1	1	1	3	1	3
Mobbingrolle nach Alsaker	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle
Rolleneinschätzung der LP	indirekt beteiligt		gemischte Rolle	gemischte Rolle	Opfer / gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	Mobber	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt

In Klasse A werden die Kinder KB, CC und JG sowie MB und JF genauer betrachtet.

MB und JF sind die beiden Kinder mit den meisten Zuneigungen in der Klasse. Gleichzeitig erfahren beide wenig Ablehnung. Die Lehrperson weist beiden Knaben die gemischte Rolle zu, da sie ein hohes Ansehen innerhalb der Klasse geniessen, welches sie jedoch teilweise auch dafür verwenden, andere Kinder zu ärgern. In gewissen Situationen können sie daher als Mobber bezeichnet werden. Diese Verhaltensweise führt dazu, dass sie auch „Attacken“ gegen ihre eigene Person erleben. Dies zeigt sich vor allem bei der ersten Einschätzung des Kindes MB. Seine Antworten ergaben die Rolle eines aggressiven Opfers, welches austeilt, aber auch einstecken muss. Die Rolle beider Knaben wurde von der Lehrperson als gemischte Rolle eingestuft (und nicht als Mobber), da die Attacken zufällig ausgewählten Kindern gelten und nicht systematisch auf ein Kind fokussieren.

KB hingegen bezeichnet sich bei der ersten Befragung als Opfer. Zu diesem Zeitpunkt erhält er von keinem Kind in der Klasse Zuspruch, was sich mit seiner Einschätzung deckt. Nach den Präventionslektionen hat sich seine Stellung in der Klasse laut Soziometrie verbessert, was sich auch in seiner Selbsteinschätzung der Mobbingrollen (gemischte Rolle) widerspiegelt wird. Die Einschätzung der Lehrperson ergibt eine gemischte Rolle. KB ist ein Mitläufer, der bei Gemeinheiten die mobbenden Kinder unterstützt. Gleichzeitig erlebt er aber auch immer wieder Attacken gegen sich selbst, ohne dabei ein grosses Ansehen wie MB und JF zu geniessen. Daraus resultiert, dass KB bei Schwierigkeiten, also bei Attacken gegen seine Person, auf sich allein gestellt ist.

CC ist das auffälligste Kind der Klasse, da ihre emotionale und soziale Entwicklung nicht altersentsprechend ist. Sie kann als sehr schüchtern und zurückhaltend beschrieben werden. Bei Partner- oder Gruppenarbeiten bekundet sie Mühe sich einzubringen oder in einer angemessenen Lautstärke zu kommunizieren. Dies führt bei Mitschülerinnen und Mitschülern zu Ungeduld und Unverständnis, was CC wiederum zusätzlich verunsichert. Glücklicherweise hat CC stabile Freundschaften innerhalb der Klasse. Diese schützen sie davor, ein Opfer von Mobbing zu werden. Wird CCs Situation in Bezug auf die Knaben der Klasse hin betrachtet, wird sie von der Lehrperson als Opfer eingeschätzt. Durch die oben beschriebenen Freundschaften kann sie jedoch einer gemischten Rolle zugeordnet werden.

JG kann auf keine stabilen Freundschaften innerhalb der Klasse zurückgreifen. JG baute bereits verschiedene Freundschaften auf. Diese hatten oft nur kurze Zeit Bestand, da JG Geheimnisse der neuen Freundin weitererzählte. Auch Gerüchte und Lügen wurden durch sie auf dem Pausenplatz oder in Klassenchats verbreitet. Obwohl JG mit diesem Muster bereits viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, greift sie bei neuen Freundschaftsbeziehungen oftmals darauf zurück. KB und JG waren zum Zeitpunkt der zweiten Befragung ein Paar, was ihre gegenseitige Zuneigung erklärt.

6.5.2 Fallanalysen Klasse B

Tabelle 28: Fallanalysen Klasse B

		DI	NA	FA	EM	VE	SE	XE	SH	SO	DA	AD	RO	FH	LM	SI	GA	LI	VA	MI	ID	MA	SA	SH	
vor Präventionslektionen	Zu	4	4	0	1	1	4	4	3	4	0	5	3	2	4	2	5	4	3	0	4	3	1	1	
	Ab	0	1	5	0	1	1	2	3	0	1	0	1	2	1	0	0	2	0	6	1	1	2	1	
	Total	4	3	-5	1	0	3	2	0	4	-1	5	2	0	3	2	5	2	3	-6	3	2	-1	0	
	Mobbingrolle nach Alsaker	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	Mobber	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	Opfer	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	
nach Präventionslektionen	Zu	6	3	1	2	2	4	4	3	5	1	4	2	5	2	4	4	2	2	2	2	3	2	1	
	Ab	0	1	3	0	0	1	2	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	6	1	0	1	0	
	Total	6	2	-2	2	2	3	2	1	5	1	4	2	2	1	4	4	2	1	-4	1	3	1	1	
	Mobbingrolle nach Alsaker	indirekt beteiligt	Opfer	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	Opfer	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle						
Rolleneinschätzung der LP	indirekt beteiligt																								
	indirekt beteiligt																								
	indirekt beteiligt																								
	indirekt beteiligt																								
	indirekt beteiligt																								
	gemischte Rolle																								
	indirekt beteiligt																								
	Mobber																								
	indirekt beteiligt																								
	aggressives Opfer																								
	indirekt beteiligt																								
	Mobber																								
	gemischte Rolle																								
gemischte Rolle																									
indirekt beteiligt																									
indirekt beteiligt																									
indirekt beteiligt																									
gemischte Rolle																									
Opfer																									
indirekt beteiligt																									
indirekt beteiligt																									
indirekt beteiligt																									
indirekt beteiligt																									

In der Klasse B werden die Kinder FA, XE, DA, RO und MI beschrieben.

FA ist ein schüchternes Mädchen. Sie erhält sehr viele Ablehnungen und keine Wahl bei der ersten Befragung. Sie schätzt sich jedoch als indirekt beteiligt ein, was bedeutet, dass sie selbst niemanden aktiv ärgert, von anderen Kindern aber auch nicht geärgert wird. Auch bei der zweiten Befragung ändert sie ihre Einschätzung nicht. Die Lehrperson schätzt FA ebenfalls als unbeteiligtes Kind ein. Die Ablehnungen nahmen bei der zweiten Befragung ab und FA erhielt eine Wahl.

XE hat stabile Freundschaften innerhalb der Klasse. Bei beiden Befragungen erhält sie Zuspruch von vier Kindern. Ebenfalls stabil bleibt die Anzahl der Ablehnungen. XE beschreibt sich bei der ersten Befragung als gemischte Rolle. Nach den Präventionslektionen ergeben ihre Aussagen die Rolle eines Opfers. Die Lehrperson hingegen schätzt XE als indirekt beteiligt ein – XE ist weder am Mobbing beteiligt noch davon betroffen. Es kann daher angenommen werden, dass XE ein unentdecktes Opfer von Mobbing ist.

DA wird von der Lehrperson als aggressives Opfer beschrieben. Er ärgert andere Kinder, wird jedoch auch selbst geärgert. Sich selbst schätzt DA als gemischte Rolle ein. Für ihn scheinen die Vorkommnisse, bei denen er geärgert wird und selbst ärgert, weniger oft vorzukommen, als die Lehrperson feststellt. Bei der zweiten Befragung schätzt sich DA sogar als indirekte Rolle ein. Vor den Präventionslektionen erhielt DA eine Ablehnung (bei keiner Zustimmung), danach eine Wahl (bei keiner Ablehnung).

RO ist ein offener Knabe mit viel Bewegungsdrang und Energie. Bei der ersten Befragung ergaben seine Antworten die Rolle des Mobbers. Immer wieder – mindestens einmal wöchentlich – ärgerte er andere Kinder. Auch die Lehrperson sieht in ihm einen Mobber. Erstaunlich dabei erscheint, dass RO nur zwei Ablehnungen erhält. Nach den Präventionslektionen nahmen seine negativen Verhaltensweisen gegenüber seinen Mitschülerinnen und Mitschüler ab. RO erfährt keine Ablehnung mehr.

MI erhält sehr viele Ablehnungen, die vorwiegend von Knaben stammen. Sie schätzt sich selbst als Opfer ein, was auch die Lehrperson so wahrnimmt. Bedauerlicherweise scheint ihre Rolle bereits sehr gefestigt, da sich die Ablehnungen auch nach den Präventionslektionen nicht verringerten und sie sich nach wie vor in der Opferrolle sieht. In MIs Fall ist die Darbietung einer Unterstützung von grosser Bedeutung, um aus dieser Rolle aussteigen zu können.

6.5.3 Fallanalysen Klasse C

Tabelle 29: Fallanalysen Klasse C

		MA	GE	CE	GER	KA	VA	JA	LU	RA	MA	LI	PH	AM	LIN	EL	DO
vor Präventionslektionen	Zu	5	5	4	1	1	2	2	0	2	5	2	3	1	4	3	3
	Ab	0	0	0	6	5	0	1	5	0	0	3	0	0	0	0	0
	Total	5	5	4	-5	-4	2	1	-5	2	5	-1	3	1	4	3	3
Mobbingrolle nach Alsaker	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	Opfer	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	Opfer
nach Präventionslektionen	Zu	3	4	1	1	2	3	2	3	5	5	2	4	3	4	4	3
	Ab	0	1	0	3	3	1	1	3	0	1	2	0	1	0	1	0
	Total	3	3	1	-2	-1	2	1	0	5	4	0	4	2	4	3	3
Mobbingrolle nach Alsaker	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	Opfer	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	Opfer	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle
Rolleneinschätzung der LP	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	gemischte Rolle	gemischte Rolle	indirekt beteiligt	Opfer	

In der Klasse C werden die Kinder GER, KA, LI und DO beschrieben.

GER ist ein Mädchen mit vielen Ablehnungen. Bei beiden Befragungen erhält sie je eine Wahl, jedoch von unterschiedlichen Kindern. Daraus lässt sich schliessen, dass GER keine stabile Freundschaftsbeziehung innerhalb der Klasse unterhält. Von der Lehrperson wird GER als Mobberin sowie Opfer beschrieben. Aus diesem Grund wurde die Einschätzung gemischte Rolle getroffen.

KA ist ein hochbegabter Knabe. Er erhält viel Ablehnung, teilweise wohl aus Neid aufgrund seiner guten schulischen Leistungen. KA ist sehr zurückhaltend und beteiligt sich nicht an Plagevorkommnissen auf andere Kinder. Glücklicherweise hat KA einen guten Freund in der Klasse. Seine Einschätzung der Rolle verschlechterte sich von einer gemischten zu einer Opferrolle. Die Lehrperson schätzt KA ebenfalls als gemischte Rolle ein.

LI schätzt sich bei der ersten Befragung als gemischte Rolle und bei der zweiten als Opfer ein. Sie erhält je zwei Wahlen und drei beziehungsweise zwei Ablehnungen. Auch sie wird von der Lehrperson als gemischte Rolle eingeschätzt, da sie teilweise Mobberin, aber auch Opfer ist. Mit verschiedenen Mädchen aus der Klasse baute sie bereits Freundschaften auf, welche jedoch nur von kurzer Dauer waren.

DO beschreibt sich bei der ersten Einschätzung als Opfer. Die Soziometrie bestätigt diese Einschätzung jedoch nicht, da er von drei Kindern gewählt und von keinem abgelehnt wurde. Die Lehrperson wiederum schätzte DO ebenfalls als Opfer ein. Vor allem in der Pause beim Fussball spielen fühlt sich DO unfair behandelt. Bei der zweiten Befragung scheinen die Plagevorkommnisse abgenommen zu haben, denn DO sieht sich neu in einer gemischten Rolle.

6.5.4 Fallanalysen klassenübergreifend

Die Lehrpersonen schätzten die Rolle der Schülerinnen und Schüler vor Beginn der Präventionslektionen ein. Zum gleichen Zeitpunkt beantworteten die Schülerinnen und Schüler den Fragebogen. Um möglichst viel durch die Präventionslektionen bewirken zu können, wurde den Lehrpersonen vor Beginn des Projekts die Auswertung der ersten Befragung unterbreitet. Somit wurde für sie deutlich, in welcher Rolle sich die Kinder sehen und wie die Kinder von der Klasse wahrgenommen werden (Soziometrie). Nach Abschluss der Lektionen schätzten die Lehrpersonen die Rollen der Kinder nicht erneut ein. Die durch die erste Befragung erlangten Erkenntnisse hätten eine erneute Einschätzung zu stark beeinflusst und die Ergebnisse somit verzerrt. Für die Beantwortung der ersten Hypothese wurde deshalb die Rolleneinschätzung der Lehrperson mit der Selbsteinschätzung der Rolle durch die Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt vor den Präventionslektionen verglichen.

Tabelle 30: Beantwortung der Fragestellung zur Übereinstimmung

Inwiefern stimmen die Auswertungen der Mobbingrollen, der Soziometrie sowie der Lehrpersonen-Einschätzung überein?	
I. Die Selbsteinschätzung der Mobbingrolle durch die Schülerinnen und Schüler korrespondiert mit der Fremdeinschätzung durch die Lehrpersonen.	Übereinstimmung ca. 90 Prozent
II. Die Beliebtheit der Schülerinnen und Schüler laut Soziometrie (Fremdeinschätzung durch Peers) stimmt mit der Selbstbeurteilung der Mobbingrollen durch die Schülerinnen und Schüler überein.	nur teilweise

I. Die Übereinstimmung der Einschätzung der Rolle zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler beträgt ungefähr 60 Prozent (33/56 Übereinstimmungen). Allerdings fällt die Abgrenzung einer indirekt beteiligten Rolle und einer gemischten Rolle schwer, da sich beide Rollen sehr ähnlich sind. Wenn die gemischte sowie die indirekt beteiligte Rolle als gleichwertig betrachtet werden, liegt die Übereinstimmung von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler bei ungefähr 90 Prozent (50/56 Übereinstimmungen).

II. Alsaker untersuchte die Beliebtheit bei Schülerinnen und Schülern in Abhängigkeit der Mobbingrollen (vgl. Alsaker, 2012, S. 53). Ihre Ergebnisse zeigten auf, dass Kinder mit einer Opferrolle – sei es ein aggressives oder passives Opfer – eindeutig weniger beliebt als die restlichen Schülerinnen und Schüler sind. Nichtbeteiligte Kinder, gemischte Rollen und auch mobbende Kinder sind hingegen ungefähr gleich beliebt.

Die Anzahl Nennungen (Wahlen/Zuneigungen in der Soziometrie) wurde unter Berücksichtigung der Klassengröße in einen Beliebtheitswert umgewandelt. Dieser Wert ist auf der x-Achse ersichtlich.

Abbildung 16: Beliebtheit in Abhängigkeit der Mobbingrollen

Bei der ersten und zweiten Befragung schätzte sich jeweils nur ein Kind als aggressives Opfer und nur eines als Mobber ein. Die Werte bei Mobber und aggressivem Opfer sind daher nicht repräsentativ. Die passiven Opfer sind wie von Alsaker beschrieben, die am wenigsten beliebten Schülerinnen und Schüler. Hingegen die Mobber und die nicht am Mobbing beteiligten Kinder beliebter. Um ein eindeutiges Ergebnis zu erhalten, müsste eine grössere Gruppe mit möglichst allen Mobbingrollen untersucht werden. Grundsätzlich widerspiegelt sich jedoch Alsakers Aussage in den Ergebnissen mit Ausnahme der Rolle des aggressiven Opfers (vgl. Alsaker, 2012, S. 52-53).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Zuneigungen und Ablehnungen der Soziometrie mit den selbsteingeschätzten Mobbingrollen nach Alsaker oftmals im Grossen und Ganzen übereinstimmen. Es ist empfehlenswert verschiedene Methoden zur Erfassung der IST-Situation einer Klasse einzusetzen, um ein differenziertes Bild einzelner Schülerinnen und Schüler, aber auch der Gesamtsituation einer Klasse zu erhalten. Die Erfahrungen und Einschätzungen der Lehrpersonen vervollständigen das Gesamtbild einer Klasse.

7 Diskussion der Ergebnisse

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Mobbing durch Präventionslektionen nach dem Programm „Be-Prox“ von Valkanover, Alsaker, Svrcek und Kauer (vgl. Valkanover, Alsaker, Svrcek & Kauer, 2004, S.6-80) wirksam vorzubeugen. Folgende Kerninhalte standen in den Präventionslektionen im Fokus:

- Respekt und Akzeptanz: Mobbing lebt von Erniedrigung und Angst.
- Klare und offene Kommunikation: Mobbing lebt vom Schweigen.
- Zivilcourage: Keiner ist schuld, aber alle haben Verantwortung.
- Körperbewusstsein: Die eigene Kraft kennen und von Aggression trennen.

Insgesamt wurden 56 Schülerinnen und Schüler vor und nach der Mobbingprävention befragt. Die Ergebnisse zeigten auf, dass es sich lohnt Mobbingprävention in Schulklassen durchzuführen. Jedoch gibt es für Mobbingprävention und Intervention kein allgemeingültiges Rezept, das allen Situationen gerecht wird. Es scheint lohnend, in einer Klasse eine Befragung in Form eines Fragebogens oder einer Soziometrie vorzunehmen und mit der eigenen Einschätzung als Lehrperson zu vergleichen. Dabei können verdeckte Mobbingfälle und darin involvierte Opfer und Täterinnen und Täter erkannt werden.

Als Lehrperson ist die Bewusstmachung der persönlichen Einstellung zu Mobbing und regelmässige Selbstreflexion von grosser Wichtigkeit. Die Prävention sollte aus persönlicher Überzeugung durchgeführt werden, damit die Lehrperson authentisch wirkt. Die Haltung von Lehrpersonen gegenüber Mobbing beeinflusst den Erfolg von Mobbingprävention massgeblich. Insbesondere beim Programm Be-Prox nehmen die Lehrpersonen eine zentrale Rolle ein: Sie sind Zielgruppe des Programmes und fungieren als Mediatorinnen und Mediatoren. Die Durchführung der Präventionslektionen wurde nicht kontrolliert, im Vertrauen darauf, dass diese durch die Lehrpersonen gewissenhaft erfolgte. Alle drei Lehrpersonen zeigten Interesse an der Thematik und waren gewillt, präventiv gegen Mobbing vorzugehen. In einer Schulkasse hat das Aufgreifen der Thematik sogar dazu geführt, dass die Schwester eines Schülers, die zu Schulzeiten von Mobbing betroffen war, zweimal der Schulkasse von ihren Erfahrungen als Opfer berichtete. Dies zeigte, dass das Bewusstmachen von Mobbing die Schülerinnen und Schüler dazu bewogen hat, das Thema Mobbing sogar ausserhalb des Schulzimmers zu thematisieren. Die Ergebnisse nach Durchführung der Präventionslektionen wären bei Lehrpersonen mit weniger Engagement und persönlichem Interesse vermutlich weniger positiv ausgefallen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse zum Klassenklima, den Mobbingrollen und zur Soziometrie kritisch reflektiert – dies insbesondere aufgrund der eher kleinen Stichprobengrösse.

Klassenklima

Die Auswertung der Umfrage ergab, dass die Präventionslektionen zu signifikant weniger Störneigungen, Aggressionen sowie Konkurrenzgefühl innerhalb der Klassen führten. Die Kohäsion, Lern- und Leistungsbereitschaft sowie die Hilfsbereitschaft nahmen nicht signifikant zu. Die Aussagen zur Kohäsion, Lern- und Leistungsbereitschaft sowie Hilfsbereitschaft sind im Fragenkatalog positiv

formuliert. Die Aussagen zu den Störneigungen, zur Aggression und Konkurrenz hingegen negativ (siehe Tabelle 31). Als Muster über alle drei Klassen hinweg liess sich eine signifikante Verbesserung der negativ formulierten Items beobachten, während sich die Beurteilung der positiv formulierten Aussagen nicht änderte. Aus diesem Sachverhalt kann interpretiert werden, dass innerhalb der Präventionslektionen insbesondere die negativen Items (Störneigung, Aggression, Konkurrenz) angesprochen und diesbezüglich Ziele vereinbart wurden. Dass sich die positiv formulierten Items nicht signifikant verbessert haben, könnte auch darauf zurückgeführt werden, dass diese bereits bei der ersten Befragung als „gut“ eingeschätzt wurden. Das Verbesserungspotenzial in Hinsicht auf die zweite Befragung war dementsprechend geringer als bei den negativ formulierten Items. Ebenso könnten für Selbsteinschätzungen typische Attributionsfehler („Above-Average-Effekte“), die erstmalige Beurteilung der positiv formulierten Items beeinflusst und verzerrt haben. Menschen neigen dazu, dass sie sich besser, ehrenvoller, kompetenter oder mitfühlender als ihre Mitmenschen einschätzen (vgl. Kahneman, 2012, S. 321).

Bei Fragebogen besteht häufig der Nachteil, dass Verzerrungen im Sinne der sozialen Erwünschtheit auftreten können (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 112). Vereinfacht formuliert ist damit gemeint, dass die befragten Personen den Fragebogen nicht vollumfänglich wahrheitsgetreu beantworten, sondern die Antworten im Sinne des Befragenden ausfüllen. Es besteht die Möglichkeit, dass die negativ beschriebenen Items aufgrund der vermuteten Erwünschtheit der Lehrperson bei der zweiten Befragung mit einem verbesserten Wert beantwortet wurden. Hingegen könnte die Formulierung der positiven Items bei den Schülerinnen und Schülern keine Notwendigkeit hervorgerufen haben, eine gegenüber der ersten Befragung verbesserte Antwort zu geben.

Tabelle 31: Beispiele Erfassung Klassenklima

<p>Skala: Kohäsion / Klassenzusammenhalt In meiner Klasse habe ich mehrere gute Freunde oder Freundinnen. In meiner Klasse verstehen sich die meisten Kinder sehr gut.</p>	<p>Skala: Störneigung In meiner Klasse stören einige Kinder immer den Unterricht. In meiner Klasse stören manche Kinder manchmal absichtlich den Unterricht.</p>
<p>Skala: Lern- u. Leistungsbereitschaft In meiner Klasse wollen alle ihr Bestes geben. In meiner Klasse lernen wir gut, weil wir selbst zufrieden sein möchten.</p>	<p>Skala: Aggression In meiner Klasse verprügeln manche Kinder oft andere. In meiner Klasse ärgern manche Kinder oft andere.</p>
<p>Skala: Hilfsbereitschaft In meiner Klasse finde ich schnell jemanden, mit dem ich zusammen lernen kann. In meiner Klasse leihen die meisten Kinder gerne etwas aus.</p>	<p>Skala: Konkurrenz In meiner Klasse sind viele Kinder neidisch, wenn andere besser sind. In meiner Klasse gönnen sich die Kinder gegenseitig keine guten Noten.</p>

Mobbingrollen

Der Fragebogen von Alsaker hat sich in Norwegen und der Schweiz sehr bewährt (Alsaker, 2012, S. 58). Bei den Ergebnissen zeigte sich, dass gewisse Rollen nach Alsaker bei einer Stichprobengrösse von 56 nur sehr selten vorkommen. Dies trifft vor allem auf die Rollen der Mobber und aggressiven Opfer zu. Der Fragebogen eignet sich bei dieser Grösse der Stichprobe daher zwar zur Erfassung der Rollenverteilung innerhalb einer Klasse, jedoch nicht um generelle Aussagen bezüglich der Rollen treffen zu können.

Bei der erneuten Befragung resultierte eine Opferrolle weniger als bei der ersten Befragung, jedoch lösten sich gewisse Kinder von der Opferrolle, andere nahmen sie hingegen neu ein. Kinder schätzten sich innerhalb einer Klasse als Opfer ein, in derselben Klasse liessen sich hingegen keine Mobber kategorisieren. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Kinder in der Opferrolle ausschliesslich von Kindern anderer Klassen gemobbt wurden. Den Kindern wurde zu Beginn der Befragung mitgeteilt, dass der Fokus der Befragung auf der eigenen Klasse liegen soll. Die Ergebnisse der Rolle der Mobber erscheinen daher als nicht plausibel. Die in der theoretischen Abhandlung detailliert beschriebene Angst Mobbingvorfälle zu melden, könnte als Erklärung für die inkohärenten Ergebnisse bezüglich den Mobber-Rollen aufgeführt werden. Auch denkbar wäre hier, dass die mobbenden Kinder eine verzerrte Selbstwahrnehmung aufweisen. In der Folge erachten sie ihr Verhalten nicht als verletzend, sondern empfinden es als Spass. Die Aussagekraft der Ergebnisse zu den Mobbingrollen, sprich die Abnahme der Opferrollen, sind aufgrund der oben beschriebenen Feststellungen stark zu relativieren.

Peer-Nominierungsverfahren

In der Soziometrie nahmen die Wahlen zu und die Ablehnungen verringerten sich. Beides jedoch nicht auf einem signifikanten Niveau. Kinder haben häufig einen Ruf in der Klasse, der trotz Verhaltensänderungen über lange Zeit bestehen bleibt. Daher besteht die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler eher die gängige Meinung der Gruppe, denn ihre eigene Einschätzung wiedergeben. Dies kann auf den sozialen Druck innerhalb einer Gruppe zurückgeführt werden (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 108-109). Wie in der Literatur beschrieben (siehe 5.2 Peer-Nominierung), erhielten die sehr häufig gewählten Kinder der ersten Befragung auch bei der zweiten Befragung einen überdurchschnittlichen Anteil an Wahlen. Beim Klassenklima zeigte sich die grösste und signifikante Verbesserung bei der Klasse B. Diese Tatsache spiegelt sich auch in der Soziometrie wider.

Über alle drei Klassen gesehen haben sich die Störneigungen verringert. Daraus kann interpretiert werden, dass sich die Beziehung der Schülerinnen und Schüler zur Lehrperson insgesamt verbessert hat und die Kinder aus diesem Grund weniger störten. Die Lehrpersonen könnten bewusst oder unbewusst mehr Präsenz und Aufmerksamkeit bezüglich Störungen gezeigt und bei Vorfällen schneller interveniert haben. Besonders hervorzuheben sind die Entwicklungen im Ablehnungsverhalten der Schülerinnen und Schüler. Nach den Präventionslektionen ging die reine Anzahl an Ablehnungen stark zurück, was für die Effektivität dieser Form von Mobbingprävention spricht. Durch den bewussten Umgang mit der Thematik wurden die Klassen zur Reflexion, der teilweise durch sozialen Druck verursachten Rollenverteilung innerhalb der Klasse animiert. Die Feindseligkeiten innerhalb der Klasse

scheinen abgenommen zu haben. Durch Beobachten und Nachahmen lernen Kinder viele Verhaltensweisen. Je mehr aggressive Modelle in einer Klasse frei agieren, umso normaler wird dieses Verhalten für die Kinder. Gegenteilig führen positive Verhaltensmodelle dazu, dass weniger Kinder bei störendem Verhalten mitmachen (vgl. Bandura, 1977).

Fazit

Insgesamt resultiert eine positive Gesamteinschätzung des Präventionsprogrammes. Im Idealfall sollten neben den Lehrpersonen zusätzlich auch die Eltern der Schülerinnen und Schüler in die Mobbing-Prävention miteinbezogen werden. Eine Verbesserung hält nur an, wenn kontinuierlich und mit hohem Engagement aller Beteiligten daran gearbeitet wird. Insbesondere wichtig ist der Einbezug von nicht direkt involvierten Kindern, um mobbenden Kindern ihr Publikum wegzunehmen (Salmivalli et al.; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 86). Einige Befunde unterstreichen, dass eine klare Regelung betreffend Disziplinproblemen, eine gut funktionierende Kooperation zwischen Lehrpersonen, gemeinsame Aktivitäten als Klasse und der Einbezug der Eltern zu einem gesunden Schulklima beitragen (Beaumont; zitiert nach Alsaker, 2012, S. 92).

8 Schlusswort

Im letzten Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Anschliessend werden weitere mögliche Forschungsfragen und Konsequenzen für die persönliche Praxis im Ausblick beschrieben.

8.1 Zusammenfassung

Mobbing hat einen festen Platz in unserem Vokabular eingenommen. Es entsteht in Gruppen und richtet sich systematisch und über längere Zeit gegen bestimmte Opfer (vgl. Alsaker, 2009, S. 5-8). Die Schule bzw. die einzelnen Klassen sind eine Gemeinschaft, die sich unter anderem dadurch auszeichnen, dass sich die Mitglieder nicht gegenseitig auswählen können. Beim Auftreten von Mobbing ist es für die Opfer nicht ohne weiteres möglich, sich einer anderen Klasse oder Schule anzuschliessen. Eine Schulklasse stellt eine Gemeinschaft dar, innerhalb welcher Konflikte nicht vollständig vermeidbar sind (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 16-20). Opfer von Mobbing kann jede Person werden. Daraus impliziert sich eine Verpflichtung, dass sich alle diesem Thema zuwenden. Es handelt sich nicht um einen „Minderheitenschutz“ sondern um ein alle betreffendes und darüber hinaus weitverbreitetes Thema (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 91).

Kinder und Jugendliche in einer Opferrolle sind in einem hohen Mass auf eine externe Intervention angewiesen, da ihr Leidensweg sonst nicht endet (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 77). Auf eine „Selbstheilung“ darf nicht vertraut werden. „Die Kinder sollen das untereinander selbst klären“, ist im Falle von Mobbing eine fatale Haltung von Erwachsenen (vgl. Lehner & Vervoort, 2017, S. 7). Mobbing kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Opfer erleiden verbale Angriffe, werden von der Gruppe ausgeschlossen, von anderen bestohlen oder ihr Eigentum wird zerstört. Besonders bei jüngeren Schülerinnen und Schülern gehören auch physische Angriffe dazu. Meistens haben die Mobbinghandlungen einen demütigenden Charakter, aber so subtil, dass Erwachsene die Handlungen oft nur mit Mühe eindeutig als Gewalt erkennen. Die Folgen von Mobbing können sowohl für Opfer als auch für Mobber gravierend sein. Weltweite Studien zeigen auf, dass im Durchschnitt 10 bis 15 % aller Kinder und Jugendlichen Opfer von Mobbing werden (vgl. Alsaker, 2009, S. 5-8). In vielen Fällen leiden betroffene Schülerinnen und Schüler an gesundheitlichen Folgen. Das Selbstvertrauen wird angegriffen und bei manchen lassen die schulischen Leistungen nach. Andere verlieren durch das Mobbing gar die Freude am Leben (vgl. Kasper & Heinzelmänn-Arnold, 2010).

Befunde von Bilz, Schubarth, Dudziak, Fischer, Niproschke und Ulbricht lassen darauf schliessen, dass die Überzeugungen und das Verhalten der Lehrkräfte einen gewichtigen Einfluss auf das Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler haben (Bilz, Schubarth, Dudziak, Fischer, Niproschke & Ulbricht, 2017, S. 281-283). Auch das Fachwissen über Gewalt und Mobbing spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention und Intervention. Lehrkräfte, welche Fortbildungen in diesen Bereichen besuchten, intervenierten bei Mobbing-situationen fast doppelt so häufig wie Lehrkräfte, die keine entsprechenden Fortbildungen besuchten (ebd.). Überzeugungen von Lehrpersonen sind in den Präventionslektionen dieser Masterarbeit von zentraler Bedeutung.

Wird nicht systematisch etwas gegen Mobbing unternommen, scheinen Plagevorkommnisse laut Alsaker im Laufe des Schuljahres zuzunehmen, während systematische Prävention das Gegenteil bewirkt. Der Umgang mit Mobbing ist keine Zauberkunst, erfordert jedoch sowohl von Lehrpersonen und ihren Schülerinnen und Schülern Mut, um eigene Vorstellungen zu überdenken, Handlungsmuster zu ändern und miteinander über unangenehme Themen zu sprechen (vgl. Alsaker, 2012, S. 12).

Bei Mobbing weisen einige Kinder Hilflosigkeit auf, andere sind bereit, die Mobber in ihren Handlungen zu unterstützen und wieder andere helfen dem Opfer. Letztere sind vor allem ältere Schülerinnen und Schüler, die im Allgemeinen nicht von Mobbing betroffen sind. Dies unterstützt die Meinung, dass Mobbingprävention in der Klasse mit der Gruppe als Ganzes umgesetzt werden soll. Dabei sollen unter anderem die Ressourcen der nicht involvierten Schülerinnen und Schülern besser genutzt werden können (vgl. Alsaker, 2009, S. 7).

Kinder mit Verhaltensproblemen sollen früh erfasst werden, damit sie Spezialangebote erhalten und vor Mobbing Erfahrungen möglichst gut geschützt werden können. Denn Verhaltensprobleme stellen ein Risikopotential für Mobbing Erfahrungen dar. Aggressive Opfer von Mobbing haben einen tiefen Selbstwert, erfahren Ablehnung durch Peers, sind schulisch demotiviert und tendieren zu Depressionen (vgl. Alsaker, 2009, S. 6). Die Studie von Beaumont zeigt auf, welche wichtige Rolle dabei die Motivation der Lehrperson einnimmt. Nimmt die Motivation ab, nehmen Viktimisierungsvorfälle nach einer ersten Abnahme wieder zu. Neben der zentralen Rolle von Erwachsenen, ist auch der Zeitfaktor als Pfeiler für die Mobbing-Eindämmung aufzuführen. Prävention oder allenfalls Intervention muss über lange Zeit aufrechterhalten werden, wenn sie nachhaltig sein soll (ebd.).

Ausserdem hält Olweus (2006) fest: „Liebe und Anteilnahme der Person(en), die ein Kind erzieht(en), deutliche Grenzen, was erlaubt ist und was nicht, und Anwendung nicht-körperlicher Methoden der Kindererziehung schaffen harmonische und unabhängige Kinder“ (S. 49).

8.2 Ausblick

In den vergangenen Jahren wurde im Hinblick auf Mobbing einiges unternommen. Zahlreiche Fachpersonen und Laien wurden auf dieses Thema sensibilisiert. Diese Arbeit muss weitergehen, damit die Schule zu einem mobbingfreien Raum wird (vgl. Alsaker, 2012, S. 231). Um diesem Ziel näherzukommen, ist die Zusammenarbeit der Lehrpersonen, Heilpädagoginnen / Heilpädagogen, Schulsozialarbeiter, Schulleitenden und Eltern fundamental. Es ist wichtig, dass alle direkt und indirekt beteiligten Personen die Augen offenhalten und Mobbing möglichst früh erkennen. Laut Alsaker brauchen Lehrpersonen drei Dinge, um Mobbing eindämmen zu können: Werte, Wissen und Mut. Denn nur wer selbst respektvoll mit anderen Personen umgeht, kann eine respektvolle Atmosphäre in der Klasse etablieren. Wer die Mechanismen kennt, durchschaut die mobbenden Kinder. Und nur wer den Mut aufbringt, das Schweigen zu durchbrechen, kann mobbende Kinder in die Schranken weisen (vgl. Eugster, 2012, S. 28-29).

Das Literaturstudium zeigte auf, dass Kinder mit mangelnden Sprachkompetenzen bereits im frühen Alter (5 bis 6 Jahre) besonders gefährdet sind, Opfer von Mobbing zu werden. In einer weiterführenden Forschungsarbeit könnte der Zusammenhang von Förderlektionen – beispielsweise Lektionen bei einer Heilpädagogin / einem Heilpädagogen, einer Logopädin / einem Logopäden - und Mobbing untersucht werden. Hat der Besuch von Förderstunden einen Einfluss auf die Beliebtheit eines Kindes (Soziometrie) und / oder auf die Mobbingrolle? Können Unterschiede zwischen der Mobbingrolle von Kindern, die separative und Kindern, die integrative Förderstunden beanspruchen, festgestellt werden? Sind Kinder mit separativen Lektionen (Förderlektionen, Begabtenförderung u. ä.) tendenziell gefährdeter die Opferrolle einzunehmen? Wie können diese Schülerinnen und Schüler allenfalls unterstützt oder notwendigenfalls geschützt werden?

In meiner beruflichen Praxis möchte ich zukünftig noch mehr Aufklärungsarbeit bezüglich Mobbing leisten. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass sich die Lehrpersonen meiner Schulgemeinde vom Glaubenssatz „Die Kinder sollen das untereinander selbst klären.“ lösen. Ausserdem liegen mir die Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensproblemen am Herzen. Schülerinnen und Schüler meiner Klasse möchte ich bestmöglich unterstützen, indem ich mit den betroffenen Kindern, aber auch mit der ganzen Klasse arbeite.

Bei Konflikten ist mir bewusst, dass das Anhören beider Parteien – Täter und Opfer – nicht in Kleingruppen angebracht ist. Täterinnen und Täter erhalten in diesem Setting Zuspruch durch Zeuginnen und Zeugen beziehungsweise Mitläuferinnen und Mitläufer während die Opfer oft auf sich alleine gestellt sind. Durch Einzelgespräche möchte ich diesem Sachverhalt entgegenwirken.

Ausserdem möchte ich Lehrpersonen darin unterstützen, die Perspektive auf Schülerinnen und Schüler zu wechseln, wenn ich bei Nacherzählungen von Vorfällen ein Stigma gegenüber einer Schülerin / eines Schülers vermute oder erkenne.

Zum Schluss empfehle ich Personen, die sich für die Thematik Mobbing interessieren, die Lektüre des Buches „Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule“ von Françoise D. Alsaker. Die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich Mobbing werden darin zusammengefasst und ein persönlicher Bezug zu den beschriebenen Inhalten durch Selbstreflexion angeregt.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

- Alsaker, F. D. (2004). *Quälgeister und ihre Opfer. Mobbing unter Kindern - und wie man damit umgeht*. Bern: Hans Huber.
- Alsaker, F. D. (2012). *Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule*. Bern: Hans Huber.
- Alsaker, F. D. (2017). *Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule* (2., unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Alsaker, F. D. (2009). Editorial [Gewalt in der Schule]. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 31 (1), 5-8.
- Alsaker, F. D. & Kauer, M. (2004). *Mobbing? Ohne uns! Informationen für Eltern und Erziehende zu Mobbing und Mobbing-Prävention unter Kindern und Jugendlichen*. Bern: Schulverlag.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. *Psychological Review*, 84, 191-215.
- Bilz, L., Schubarth, W., Dudziak, I., Fischer, S., Niproschke, S. & Ulbricht, J. (2017). *Gewalt und Mobbing an Schulen*. Wie sich Gewalt und Mobbing entwickelt haben, wie Lehrer intervenieren und welche Kompetenzen sie brauchen. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Eugster, T. (2012). Schluss mit den Mobbing-Mythen. *UniPress*, 153, 28-29.
- Farrington, D. P. & Ttofi, M. M. (2011). Bullying as a predictor of offending, violence and later life outcomes. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 21, 90-98.
- Hascher, T. (2004). *Schule positiv erleben: Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt Verlag.
- Hessische Lehrkräfteakademie (2019). *Klassenklima*. Fragebögen zum Klassenklima. Verfügbar unter <https://lehrkraefteakademie.hessen.de/impressum>
- Hiller, R. & Weber, H. (2008). Die Mobbing-Spirale. *aktuell*, 2, 13.
- Kahneman, D. (2012). *Schnelles Denken, langsames Denken*. München: Siedler.

- Kasper, H. & Heinzemann-Arnold, I. (2010). *Schülermobbing – tun wir was dagegen!* Buxtehude: AOL-Verlag.
- Kindler, W. (2009). *Schnelles Eingreifen bei Mobbing*. Strategien für die Praxis. Müllheim: Verlag an der Ruhr.
- Lehner, H. & Vervoort, D. (2017). *Das Interventionsbuch: Mobbing an Schulen stoppen*. Weinheim: Beltz.
- Olweus, D. (2006). *Gewalt in der Schule*. Was Lehrer und Eltern wissen sollten - und tun können. Bern: Hans Huber.
- Perren, S. & Alsaker, F. D. (2006). Social Behaviour and Peer Relationships of Victims, Bullyvictims, and Bullies in Kindergarten. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 47, 45-57.
- Perren, S. & Alsaker, F. D. (2009). Depressive symptoms from kindergarten to early school age: longitudinal associations with social skills deficits and peer victimization. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 3 (verfügbar unter www.capmh.com).
- Perren, S. & Malti, T. (2008). Soziale Kompetenz entwickeln: Synthese und Ausblick. In Malti, T. & Perren, S. (Hrsg.). *Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen in Kindheit und Adoleszenz* (265-274). Stuttgart: Kohlhammer.
- Stadler, C. (2013). *Soziometrie*. Messung, Darstellung, Analyse und Intervention in sozialen Beziehungen. Wiesbaden: Springer.
- Scheithauer, H., Hayer, T. & Petermann, F. (2003). *Bullying unter Schülern*. Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen: Hogrefe.
- Schubarth, W. (2019). *Gewalt und Mobbing an Schulen*. Möglichkeiten der Prävention und Intervention. Stuttgart: Kohlhammer.
- Steves, M. (2015). *Mobbing und Cybermobbing – wirksam vorbeugen und eingreifen*. Arbeitsblätter für Jugendliche. Müllheim: Verlag an der Ruhr.
- Technische Universität Chemnitz (2019). *Soziometrie*. Verfügbar unter https://www.tu-ernitz.de/hsw/psychologie/professuren/allpsy2/Allgemeines_Soziometrie.php
- Teuschel, P. & Heuschen, K. W. (2013). *Bullying*. Mobbing bei Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Schattauer.

Valkanover, S., Alsaker, F. D., Svrcek, A. & Kauer, M. (2004). *Mobbing ist kein Kinderspiel*. Arbeitsheft zur Prävention in Kindergarten und Schule. Bern: Schulverlag.

Wachs, S., Hess, M. Scheithauer, H. & Schubarth, W. (2016). *Mobbing an Schulen: erkennen – handeln – vorbeugen*. Stuttgart: Kohlhammer.

9.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Unterschied zwischen Aggressionsproblem und Mobbingssituation nach Alsaker (2012, S. 17).....	8
Abbildung 2: Akteure und Rollen in einer Mobbingssituation nach Alsaker (2012, S. 74).....	16
Abbildung 3: Teufelskreislauf des Bullying nach Scheithauer, Hayer und Petermann (2003, S. 121) .	32
Abbildung 4: Klassenklima Klasse A.....	42
Abbildung 5: Klassenklima Klasse B.....	43
Abbildung 6: Klassenklima Klasse C.....	43
Abbildung 7: Mobbingrollen Klasse A.....	45
Abbildung 8: Mobbingrollen Klasse B.....	46
Abbildung 9: Mobbingrollen Klasse C.....	47
Abbildung 10: Soziometrie Klasse A - 1. Befragung.....	49
Abbildung 11: Soziometrie Klasse A - 2. Befragung.....	49
Abbildung 12: Soziometrie Klasse B - 1. Befragung.....	51
Abbildung 13: Soziometrie Klasse B - 2. Befragung.....	51
Abbildung 14: Soziometrie Klasse C - 1. Befragung.....	52
Abbildung 15: Soziometrie Klasse C - 2. Befragung.....	52
Abbildung 16: Beliebtheit in Abhängigkeit der Mobbingrollen.....	63

Abbildung auf dem Titelblatt: Eigene Darstellung in Anlehnung an Alsaker, 2012, S. 80

9.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über Mobbingformen (Alsaker, 2012, S. 25)	10
Tabelle 2: Anzeichen von Täterinnen und Tätern in der Schule nach Olweus (2006, S. 65)	17
Tabelle 3: Anzeichen von passiven Opfern in der Schule nach Olweus (2006, S. 61-62)	17
Tabelle 4: Anzeichen von passiven Opfern zu Hause nach Olweus (2006, S. 62-63)	18
Tabelle 5: Allgemeine Merkmale passiver Opfer nach Olweus (2006, S. 63-64)	18
Tabelle 6: Allgemeine Merkmale aggressiver Opfer nach Olweus (2006, S. 65-66)	19
Tabelle 7: Kurz- und langfristige Folgen und Bedingungen von Mobbing nach Scheithauer, Hayer & Petermann (2003, S. 69)	31
Tabelle 8: Erfassung von Mobbing bzw. des Klassenklimas	37
Tabelle 9: Kategorisierung von Mobbingrollen nach Alsaker (2012, S. 233)	38
Tabelle 10: Soziometrische Typenbildung	39
Tabelle 11: Konkrete Umsetzung in sechs Phasen	40
Tabelle 12: Chi-Quadrat-Test Mobbingrollen Klasse A	45
Tabelle 13: Chi-Quadrat-Test Mobbingrollen Klasse B	46
Tabelle 14: Chi-Quadrat-Test Mobbingrollen Klasse C	47
Tabelle 15: Zuneigung und Ablehnung Klasse A	49
Tabelle 16: Einschätzung der Lehrperson Klasse A	50
Tabelle 17: Zuneigung und Ablehnung Klasse B	51
Tabelle 18: Einschätzung der Lehrperson Klasse B	52
Tabelle 19: Zuneigung und Ablehnung Klasse C	53
Tabelle 20: Einschätzung der Lehrperson Klasse C	53
Tabelle 21: Klassenklima klassenübergreifend	54
Tabelle 22: Beantwortung der Fragestellungen zum Klassenklima	55
Tabelle 23: Chi-Quadrat-Test Mobbingrollen Klasse A, B und C	55
Tabelle 24: Beantwortung der Fragestellung zu den Mobbingrollen	55
Tabelle 25: Zuneigung und Ablehnung Klasse A, B und C	56
Tabelle 26: Beantwortung der Fragestellung zur Soziometrie	56
Tabelle 27: Fallanalysen Klasse A	57
Tabelle 28: Fallanalysen Klasse B	59
Tabelle 29: Fallanalysen Klasse C	61
Tabelle 30: Beantwortung der Fragestellung zur Übereinstimmung	63
Tabelle 31: Beispiele Erfassung Klassenklima	66

10 Anhang

Anhang A: Fragebogen

Anhang B: Präventionslektionen

Anhang C: Ergebnisse

Anhang A: Fragebogen

Mobbingrollen nach Alsaker (2012)

Auf dem zur Schule oder in der Schule wird man manchmal von anderen geplat. Man wird zum Beispiel gehänselt oder hochgenommen, es werden einem böse oder hässliche Dinge gesagt, man wird sogar geschlagen, bedroht. Ist dir so etwas in **den letzten zwei Monaten** passiert?

1. Man hat mich in der Schule oder auf dem Schulweg bössartig gehänselt, hochgenommen oder mir böse Dinge gesagt.

- Das ist in den letzten Monaten **nie** vorgekommen.
- Es ist höchstens **1- oder 2-mal** in den letzten zwei Monaten geschehen.
- Ungefähr **einmal in der Woche**.
- Ungefähr **2- oder 3-mal in der Woche**.
- Noch **öfter**.

2. Man hat mich in der Schule oder auf dem Schulweg geplat, gemein geschlagen oder sonst wie angegriffen.

- Das ist in den letzten Monaten **nie** vorgekommen.
- Es ist höchstens **1- oder 2-mal** in den letzten zwei Monaten geschehen.
- Ungefähr **einmal in der Woche**.
- Ungefähr **2- oder 3-mal in der Woche**.
- Noch **öfter**.

3. Manchmal wird man von Mitschülern oder Mitschülerinnen extra ausgeschlossen, man darf nicht mitmachen. Ist dir das auch schon passiert.

- Das ist in den letzten Monaten **nie** vorgekommen.
- Es ist höchstens **1- oder 2-mal** in den letzten zwei Monaten geschehen.
- Ungefähr **einmal in der Woche**.
- Ungefähr **2- oder 3-mal in der Woche**.
- Noch **öfter**.

4. Wenn du geplat wurde, wo geschah das? (Du kannst hier mehrere Kreuze machen)

- in der Freizeit / zu Hause
- auf dem Schulweg
- auf dem Pausenplatz, am Eingang des Schulhauses
- im Klassenzimmer
- im Gang des Schulhauses
- im WC des Schulhauses

Ist es in den letzten zwei Monaten schon vorgekommen, dass du selber andere ausgeschlossen, geplatzt, geschlagen, gehänselt oder sonst wie angegriffen hast?

1. Ich habe in der Schule oder auf dem Schulweg andere bössartig gehänselt, hochgenommen oder ihnen böse Dinge gesagt.

- Das ist in den letzten Monaten **nie** vorgekommen.
- Es ist höchstens **1- oder 2-mal** in den letzten zwei Monaten geschehen.
- Ungefähr **einmal in der Woche**.
- Ungefähr **2- oder 3-mal in der Woche**.
- Noch **öfter**.

2. Ich habe in der Schule oder auf dem Schulweg andere geplatzt, gemein geschlagen oder sonst wie angegriffen.

- Das ist in den letzten Monaten **nie** vorgekommen.
- Es ist höchstens **1- oder 2-mal** in den letzten zwei Monaten geschehen.
- Ungefähr **einmal in der Woche**.
- Ungefähr **2- oder 3-mal in der Woche**.
- Noch **öfter**.

3. Ich habe absichtlich Mitschüler oder Mitschülerinnen ausgeschlossen, sie durften absichtlich nicht mit dabei sein.

- Das ist in den letzten Monaten **nie** vorgekommen.
- Es ist höchstens **1- oder 2-mal** in den letzten zwei Monaten geschehen.
- Ungefähr **einmal in der Woche**.
- Ungefähr **2- oder 3-mal in der Woche**.
- Noch **öfter**.

4. Wenn du geplatzt hast, wo geschah das? (Du kannst hier mehrere Kreuze machen)

- in der Freizeit / zu Hause
- auf dem Schulweg
- auf dem Pausenplatz, am Eingang des Schulhauses
- im Klassenzimmer
- im Gang des Schulhauses
- im WC des Schulhauses

Soziometrie

Stell dir vor, eure Klasse plant eine Schulreise. Dazu gehört auch die Reise mit der Bahn. Ihr macht im Voraus ab, welche vier Kinder jeweils miteinander im gleichen Zugabteil reisen.

Mit welchen (0 bis 3) Mitschülerinnen und Mitschülern möchtest du **am liebsten** im gleichen Abteil sitzen? Notiere bitte 0 bis 3 Schüler/-innen deiner Klasse.

Gibt es überhaupt Mitschülerinnen und Mitschüler, mit welchen du **überhaupt nicht gerne** im gleichen Abteil sitzen möchtest? Notiere **allenfalls** solche Schüler/-innen deiner Klasse.

Wichtig: Behalte die aufgeschriebenen Namen für dich und frage auch deine Mitschülerinnen und Mitschüler nicht danach! Auch ich werde deine aufgeschriebenen Namen nicht weitererzählen.

Klassenklima

Im letzten Teil geht es um deine Meinung über deine Klasse. Kreuze bitte an, was deine Meinung ist.

	In meiner Klasse...	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt ganz genau
1	habe ich mehrere gute Freunde oder Freundinnen.				
2	wollen alle ihr Bestes geben.				
3	finde ich schnell jemanden, mit dem ich zusammen lernen oder arbeiten kann.				
4	verstehen sich die meisten Kinder sehr gut.				
5	lernen wir gut, weil wir selbst zufrieden sein möchten.				
6	machen wir auch nach der Schule etwas miteinander.				
7	lernen die meisten Kinder gern.				
8	leihen die meisten Kinder gerne etwas aus.				
9	halten alle gut zusammen.				
10	gibt es Kinder, die mich aufmuntern, wenn ich traurig bin.				
11	strengen sich fast alle an, um möglichst viel zu lernen.				
12	helfen mir andere Kinder, wenn ich Hilfe brauche.				
13	kümmern wir uns um ein Kind, wenn es Probleme hat.				
14	stören einige Kinder immer den Unterricht.				
15	sind viele Kinder neidisch, wenn andere besser sind.				
16	verprügeln manche Kinder oft andere.				
17	stören manche Kinder absichtlich den Unterricht.				
18	gönnen sich die Kinder gegenseitig keine guten Noten.				
19	ärgern manche Kinder oft andere.				
20	hören viele Kinder im Unterricht nicht zu und schwatzen.				
21	versuchen manche gut dazustehen, indem sie andere schlechtmachen.				
22	machen sich manche Kinder über andere lustig.				
23	machen viele mit, wenn einige Unsinn machen.				
24	sind einige Kinder sehr gemein zu andern.				
25	sind viele schadenfroh, wenn andere Fehler machen.				
26	streiten sich einige Kinder oft.				

Quelle:

https://lehrkraefteakademie.hessen.de/sites/lehrkraefteakademie.hessen.de/files/044%20Fragebogen_Klima_Sch%C3%BClerIn_3-4.pdf

Fremdeinschätzung der Lehrpersonen

Einteilung der Klasse in verschiedene Kategorien durch die Lehrperson

Vorname	Aggressivität					Schüchternheit					Sozialverhalten				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Bemerkung:

Die Einschätzung bezüglich der Aggressivität, Schüchternheit sowie des Sozialverhaltens soll im Vergleich zu einem durchschnittlichen 5./6. Klass-Kind erfolgen. Als Orientierungshilfe soll sich eine Lehrperson eine Schülerin / einen Schüler im Vergleich aller Kinder der letzten vier Jahre vorstellen. Die Einschätzung 3 bedeutet das Kind ist durchschnittlich, 4 mehr / stärker als der Durchschnitt, 5 stark über dem Durchschnitt. Demnach bedeutet der Wert 2 leicht unter dem Durchschnitt und 1 stark unterdurchschnittlich.

Beispiel Aggression:

- 5: Ein Kind greift regelmässig andere Kinder physisch und psychisch an und nimmt dabei Verletzungen des Gegenübers in Kauf.
- 4: Ein Kind ist öfters in Raufereien mit harmlosen Verletzungen verwickelt.
- 3: Ein Kind gerät manchmal in alltägliche Konfliktsituationen, fällt dabei aber nicht speziell auf.
- 2: Ein Kind ist äusserts selten bei Raufereien oder Beleidigungen beteiligt.
- 1: Ein Kind ist nie bei Auseinandersetzungen beteiligt.

Einteilung der Klasse in Mobbingrollen

Vorname	Opfer				Mobber				aggressives Opfer				unbeteiligt				gemischte Rolle			
	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3

Rollenbeschreibungen bei Wert 3

Opfer: Das Kind wurde / wird bösartig gehänselt, hochgenommen oder es werden verletzende Aussagen getätigt. Das Kind wird in der Schule oder auf dem Schulweg geplagt, geschlagen oder in sonst einer Form angegriffen. Das Kind wird absichtlich ausgeschlossen. Diese Vorfälle treten mindestens einmal pro Woche auf.

Mobber: Das Kind ärgert andere bösartig, nimmt andere Kinder hoch oder sagt böse Dinge. Es greift andere Kinder an, schlägt sie oder plagt sie. Das Kind schliesst andere systematisch aus. Solche Vorfälle kommen mindestens einmal pro Woche vor.

Aggressives Opfer: Das Kind hänselt mindestens einmal pro Woche jemanden bösartig, wird jedoch auch selbst mindestens einmal pro Woche in irgendeiner Form angegriffen.

Unbeteiligt: In den letzten zwei Monaten hänselte das Kind weder andere Kinder, noch wurde es selbst geärgert oder ausgeschlossen.

Gemischte Rolle: Kinder, welche keiner der obengenannten Kategorien angehören. Sie mobben andere nicht regelmässig und werden selbst nicht regelmässig gemobbt. Vorfälle treten etwa einmal pro Monat auf.

Anhang B: Präventionslektionen

Phase	Themen	Anregungen / Inhalte
Sensibilisierung der Lehrpersonen 1/6	Stellungnahme gegen Mobbing	Nachdenken über eigene Erfahrungen: Können Sie sich an Mobbing-Situationen im Laufe ihrer Schulzeit erinnern? Welche Rolle hatten sie? Wie haben Sie sich damals gefühlt? Was hätten Sie sich damals von den Erwachsenen (Eltern oder Lehrpersonen) gewünscht?
	persönliche Einstellung	Folgende Aussagen werden spontan ergänzt: Opfer von Mobbing sind/haben/sollten/können ... Mobbende SuS sind/haben/sollten/können ... Peers, die den Mobbern helfen, sind/haben/sollten/können... Zuschauer von Mobbing-Vorfällen sind/haben/sollten/können ... <i>Notizblatt 1-1 ausfüllen</i>
	Respekt	Umsetzungsüberlegungen In welchen alltäglichen Schulsituationen könnte ich den respektvollen Umgang mit meinen SuS üben? Wie könnte ich das Positive an (menschlicher) Vielfalt mit Kindern und Jugendlichen thematisieren?
	Veranschaulichung	Film „Mobbing ist kein Kinderspiel“ zur Visualisierung des Themas

Zusammenfassung:

- Um Mobbing stoppen zu können, muss man es wirklich stoppen wollen.
- Klare Meinungen sind eine notwendige Grundlage für klare Botschaften.
- Erwachsene sollten ein gutes Vorbild für einen respektvollen Umgang mit anderen Menschen sein.
- Kinder und Jugendliche sollten in Erfahrung bringen, was es bedeutet, Respekt füreinander zu haben (positive Erfahrungen machen).
- Kinder und Jugendliche sollten lernen, die Grenzen ihrer Peers zu respektieren und ihre eigenen Grenzen klar zu kommunizieren.

Praxisrelevantes Wissen:

- Mobbing ist das genaue Gegenteil von Respekt.
- Mobbing ist ein Trampeln auf dem Selbstwertgefühl der andern.
- Mobbing ist eine Überschreitung aller individuellen Grenzen.
- Mobbing ist eine Verweigerung der Wahrnehmung des Opfers.

- Passive Opfer haben Schwierigkeiten, sich durchzusetzen.
- Kinder und Jugendliche mit einem Migrationshintergrund haben ein höheres Risiko als ihre „einheimischen“ Peers, Opfer von Mobbing zu werden.
- Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die äussere Erscheinung Mobbing verursacht.
- Kinder, die Verhaltensprobleme, Aufmerksamkeitsprobleme oder ADHS haben, tragen ein höheres Risiko, gemobbt zu werden.

- Eltern und Lehrpersonen haben sehr unterschiedliche Informationen zum Verhalten der Kinder in der Peer-Gruppe.
- Eltern wissen wenig über das aggressive Verhalten ihrer Kinder in der Peer-Gruppe.
- Eltern und Lehrpersonen haben kaum überlappende Wahrnehmungen, was Opfer von Mobbing betrifft.

Phase	Themen	Anregungen / Inhalte
Be-Prox in der Praxis 2/6	hinschauen lernen und früh erkennen	Was hilft mir bei der Unterscheidung zwischen normalen Konflikten und Aggressionen oder Mobbing? Faustregel: Beobachtet man mindestens einmal pro Woche, dass ein Kind von anderen Kindern negativ behandelt wird, ist es als potenzielles Mobbing-Opfer zu betrachten.
	Diskussion mit Klasse	Was ist Mobbing? Was sind normale Konflikte?
	<u>Beobachtungen in der eigenen Klasse</u>	Einschätzung der SuS anhand des Fragebogens zu Mobbing-Rollen, Peer-Nominationen und dem Klassenklima Einschätzung der LP bezüglich Aggressivität, Schüchternheit, Sozialverhalten individuelle Beobachtungen festhalten
	Fokus auf Ressourcen	Welche Kinder sind gut integriert? Wer ist stark genug, sich wenig um die Sprüche der aktiven Mobber zu kümmern?

Zusammenfassung:

- Beobachten Sie einzelne Vorfälle genauer in ihrem Kontext.
- Je subtiler eine negative Handlung sich gestaltet, desto suspekter ist sie.
- „Harmlose“ Handlungen, die bei einem Kind oder Jugendlichen Wut, Traurigkeit oder Angst erzeugen, sollten hinterfragt werden.
- Werden mindestens einmal in der Woche negative Handlungen gegen bestimmte Schüler beobachtet, handelt es sich vermutlich um ein Mobbing-Problem.
- Sind Sie Zeuge einer Interaktion zwischen Schülern, die ein ungutes Gefühl in Ihnen auslöst, lassen Sie sich dazu animieren, genauer hinzuschauen.
- Schenken Sie den Schülern Gehör. Sie sehen vieles, was Erwachsenen nicht sehen können.

Praxisrelevantes Wissen

- Die einzelnen Mobbing-Handlungen sehen meistens nicht dramatisch aus.
- Mobbing geschieht häufig in indirekter Form.
- Mobbing ist ein komplexes Muster, das die Zuschauer unsicher macht.

Phase	Themen	Anregungen / Inhalte
Be-Prox in der Praxis 3/6	<p>über Mobbing sprechen und Stellung beziehen: Lektion 1</p> <p>Bearbeiten des Films</p>	<p>Aufgabe: „Ich zeige euch einen kurzen Film. Konzentriert euch bitte auf das Tier auf eurer Karte und überlegt euch, wie sich dieses Tier fühlt.“ (Film bis Minute 5.20 zeigen)</p> <p>Rollenkarten verteilen</p> <p>Film: Mobbing an Schulen – Was Lehrpersonen tun können</p> <p>Nach dem Film arbeiten die SuS in Gruppen (alle Hasen, Biber, ...) und besprechen, wie sich ihr Tier während des Films gefühlt hat</p> <p>Gruppen werden neu gemischt (je eine Füchsin, ein Eichhörnchen, ein Bär, ein Biber, ein Fuchs)</p> <p>➔ Auftrag: Was könnte getan werden, damit es dem Hasen wieder besser geht.</p>
	Besprechung des Films	<p>Die Füchsin ist eine Akteurin – sie plant die Aktionen und stachelt die anderen zum Mitmachen an.</p> <p>Das Eichhörnchen macht bereitwillig mit. Wahrscheinlich auch, um der Füchsin zu gefallen.</p> <p>Dem Bär ist es sehr unwohl. Er möchte gerne helfen, getraut sich aber nicht.</p> <p>Der Biber hilft dem Hasen, indem er ihn verteidigt und sich schliesslich Unterstützung holt.</p> <p>Der Wolf macht nicht aktiv mit, lacht aber bei Streichen mit und bestärkt so die Füchsin und den Waschbären in ihren Aktionen.</p> <p>Die Eule versucht sich rauszuhalten. Vielleicht, um nicht selbst zur Zielscheibe zu werden.</p> <p>Die Kinder sollen verstehen, dass die Füchsin nur so handeln kann, weil die anderen Tiere sie darin unterstützen, mitlachen oder wegschauen.</p>
	Diskussion in der Klasse mit Poster „Mobbing ohne uns“	<p>die eigenen Einstellungen der LP werden klar vermittelt</p> <p>6 Situationen stellen je eine Mobbing-Situation in Graustufen und eine positive Handlungsalternative in Farbe dar</p> <p>➔ Welche Situationen haben die Kinder selbst schon erlebt? Wie fühlten sie sich dabei? Wie können die zuschauenden Kinder reagieren?</p>
	Emotionswürfel	<p>Ein Emotionswürfel mit sechs verschiedenen Gefühlen wird hergestellt und die eigene Emotion zum Schluss der ersten Einheit benannt</p>

Phase	Themen	Anregungen / Inhalte
Be-Prox in der Praxis 3/6	über Mobbing sprechen und Stellung beziehen: Lektion 2 Emotionswürfel	eigene Emotion am aktuellen Tag mit Emotionswürfel benennen verschiedene Rollen bei Mobbing mithilfe eines Infotextes klären: Opfer, Täter, Täter-Opfer, Zuschauer, ...
	Filmausschnitt „Mobbing ist kein Kinderspiel“	Filmsequenz „Ausgelacht“ Video 1_1 / Minute 7.52 Wer sind die Täter in der Geschichte und durch welche Merkmale zeichnen sie sich aus? Welche Kinder sind „bloss“ Mitläufer in der Geschichte und gibt es nicht aktiv beteiligte Kinder (Zuschauer), welche die Täter durch passives Verhalten positiv bestärken? Welche Rolle spielt Ruedi in der Geschichte? Entspricht Ruedi eher dem Bild eines Opfers oder dem eines Täter-Opfers? Warum? Was könnte der Lehrer von Ruedi tun?
	Austausch	LP und SuS tauschen sich über Sequenz und Fragen aus
	Geschichten selbst beenden	Die LP erzählt den Anfang einer Geschichte, für welche die Kinder nach möglichen Lösungen suchen und die Geschichte dann selbst schriftlich beenden. <i>Lisa hat Angst auf dem Heimweg. Regelmässig lauern drei grössere Kinder hinter der alten Eiche auf sie, stellen sich ihr in die Quere und rufen im Chor ...</i>
	thematizieren	Die fertigen Geschichten in der Klasse diskutieren – evtl. aufhängen.
	Fantasiereise „Sonnenschein“	SuS sollen Augen schliessen, entspannen

Zusammenfassung:

- Nach Ursachen und Schuldigen zu suchen, bringt oft nur Kränkungen, Gegenangriffe, Enttäuschung und Frustration mit sich.
- Mobbing ansprechen ja, aber ohne Schuldzuweisungen.
- Die „Wahrheit“ über Mobbing erfahren wir sozusagen nie.
- Wir brauchen nicht zu wissen, was genau passiert ist, um uns über das aktuelle Geschehen zu äussern.
- Probleme ansprechen
- nach vorne schauen
- nach Lösungen suchen
- Ich-Botschaften verwenden.
- Sowohl Schüler als auch die ganze Lehrer- und Elternschaft sollten über annähernd gleiche Informationen über die Arbeit der Schule gegen Mobbing verfügen.
- Das Thematisieren der Mobbing-Problematik auf Schulebene erleichtert die Arbeit gegen Mobbing auf allen Stufen.

Praxisrelevantes Wissen:

- Das „Schweigen“ ist ein wichtiger Bestandteil von Mobbing.
- Opfer schweigen aus Angst und Scham.
- Andere Schüler schweigen aus Angst oder Desinteresse.
- Erwachsene schweigen aus Unsicherheit.
- Das Schweigen aller dient nur den Mobbern.

Quelle: <http://biber-blog.com/gemeinsam-sind-wir-klasse/mobbing/mobbing-praevention-in-der-klasse/>

Phantasiereise „Sonnenschein“

Heute liegt dein Garten im hellen Sonnenlicht. Die Tiere kommen auf dich zu, ihr Fell ist ganz warm von der Sonne. In der leichten Brise, die durch deinen Garten weht, bewegen sich die Federn der Vögel. Die hohen Blumen recken sich der Sonne entgegen und verströmen einen wunderbaren Duft, der durch die nahe gelegenen Bäume und Büsche zieht.

Sanft fallen die Sonnenstrahlen durch die Bäume und werfen an manchen Stellen Lichtflecken auf das Gras und die Blumen, während andere Stellen im Schatten liegen, sodass die Pflanzen und Tiere die Kühle des Schattens erleben können, bevor sie die Wärme der Sonne willkommen heissen. Alles wirkt wie mit Licht besprenkelt. Fühl doch mal, wie das Sonnenlicht um dich herum deinen Körper wärmt und wie wohl du dich darin fühlst!

Alle Tiere lieben das Licht der Sonne. Wenn sie auf dem üppigen grünen Gras aus ihrem Schlaf erwachen, reckeln sie sich in der Wärme, strecken ihre Glieder.

Einige Tiere liegen auf Felsen, die die Wärme der Sonne in sich aufgenommen und gespeichert haben. Diese Tiere spüren die Wärme des Steins auch noch, wenn die Sonne schon längst untergegangen ist. Schmetterlinge in den herrlichsten Farben tanzen zwischen den Bäumen. Einige von ihnen haben ganz grosse, tiefblaue Flügel mit verästelten hellblauen Muster. Andere sind klein und ganz weiss, bis auf ihre schwarzen Augen und Fühler. Wieder andere haben orangefarbene Flügel mit schwarzer Zeichnung. Wenn die Schmetterlinge durch die Sonnenstrahlen tanzen, leuchten noch viele andere Farben und Muster auf.

Während du den Weg entlanggehst, spürst du, wie die Sonne deinen Körper wie mit zarten Fingern berührt. Der Sonnenschein erhellt deinen Garten auf ganz besondere Weise. Die Strahlen reichen tief in die Erde hinein und helfen den Pflanzen und dem Gras beim Wachsen. Alles um dich herum leuchtet im Licht der Sonne auf.

Vielleicht möchtest du dich auf das Gras legen, das sich wie Samt unter deinen Füßen anfühlt, und das Sonnenlicht über deinen Körper wandern lassen. Das fühlt sich ganz toll an.

Während du so in der Sonne liegst, merkst du, dass ein Sonnenstrahl direkt auf dich zukommt. Das ist dein besonderer Sonnenstrahl, der dich immer besucht, wenn du an die Sonne denkst und an die Welt der Sonne, die so völlig anders ist als unsere.

Du liegst einfach da und der Sonnenstrahl umgibt dich mit seinem Licht und hebt dich wie in einer Wiege empor, hoch in den Himmel hinein, dahin, wo das Sonnenlicht herkommt. Du fühlst dich wohl in diesem Licht und in dieser Wärme, denn dein Sonnenstrahl geht ganz sanft und liebevoll mit dir um, während er dich hoch über die Erde hebt. Vielleicht willst du ja noch höher hinauf, damit du das Licht sehen kannst, das überall auf der Erde allem, was es berührt, Leben und Wärme schenkt.

Von ganz dort oben kann dein Sonnenstrahl auch genau auf dein Haus schienen und dir zeigen, wie er Licht und Wärme in dein Haus schickt und jede Person damit berührt, die dort wohnt. Vielleicht nimmt er dich auch zu einem grossen Wasserfall mit und scheint auf das Wasser, das von dort herunterfällt. Dann siehst du Wassertropfen, die wie funkelnde Diamanten durch die Luft fliegen, bevor sie auf den warmen Felsen landen und verdunsten.

Dein Sonnenstrahl kann dich überall dort hinführen, wo du gern sein möchtest ...

Die Phantasiereise „Sonnenschein“ ist aus dem Buch von Maureen Garth „Sonnenschein, Phantasiereisen für Kinder“, J. Kamphausen Verlag

Vorlage für Emotionswürfel

Poster „Mobbing ohne uns“

Stichworte zur Mobbing-Szene

Szene 1 Schulweg		Kategorie: physisches Plagen (direkt) Grössere gegen Kleinere, Stärkere gegen Schwächere, zwei gegen einen	
Szene 2 Im Kreis		Kategorie: verbales und nonverbales Plagen (direkt) Auslachen und verspotten, nicht zuhören, nachhaken, sagen: «Du stinkst», böse Blicke werfen	
Szene 3 Pause		Kategorie: verbales und nonverbales Plagen (indirekt) Ausschliessen, ausgrenzen, Gerüchte verbreiten, persönliche Dinge ausplaudern, ignorieren, böse Blicke werfen	
Szene 4 Toilette		Kategorie: verbales Plagen (direkt) Erpressen oder einschüchtern unter Androhung von Gewalt, drohen	
Szene 5 Garderobe		Kategorie: gegenständliches Plagen (indirekt oder direkt) Persönliche Dinge verstecken, kaputtmachen	
Szene 6 Spiel		Kategorie: Verschiedenes Unterdrücken, dominieren, herumkommandieren, demütigen, nicht oder nur unter undankbaren Bedingungen mitspielen lassen, keine Aushandlung der Rollenverteilung	

Infotext: Rollen beim Mobbing

Täter

Als Täter oder Mobber werden diejenigen bezeichnet, die einen Schüler oder eine Schülerin **mehrmals die Woche** und **über eine längere Zeit** (z.B. über Monate) schlagen, aus der Gruppe ausschliessen oder sich über das Aussehen des Opfers lustig machen. Normalerweise sind mehrere Täter oder Täterinnen beteiligt. Es kann aber auch sein, dass ein Opfer nur von einer einzigen Person gemobbt wird.

Opfer

Als Mobbingopfer bezeichnen wir diejenige Person, die von den Tätern über längere Zeit (z.B. über Monate) und mehrmals die Woche schikaniert, ausgestossen, geschlagen und/oder gedemütigt wird. Das Opfer ist nicht im Stande sich zu wehren, ist hilflos und braucht Unterstützung von anderen Schülern, von Lehrpersonen oder anderen Erwachsenen.

Opfer-Täter

Opfer-Täter sind Personen, die einerseits von den Tätern über längere Zeit und mehrmals die Woche schikaniert, ausgestossen, geschlagen und/oder gedemütigt werden, aber auch selbst zu Tätern werden, also sich auch ein Opfer suchen und was ihnen selber angetan wird, anderen antun.

Mitläufer und Zuschauer

Die sogenannten Mitläufer und Zuschauer sind die Handlanger der Täter. Ohne sie wäre das Mobbing nicht erfolgreich. Sie schauen zu, wenn das Opfer gedemütigt oder geschlagen wird und finden es vielleicht sogar lustig. Es kann sein, dass sie sich ab und zu an den Handlungen beteiligen und zum Beispiel dem Opfer etwas verstecken oder kaputt machen, es selber schlagen oder beleidigen etc. Würde es die Mitläufer und Zuschauer nicht geben, wären die Täter kaum erfolgreich. Die Täter finden das Mobbing nur interessant, wenn ihnen jemand zuschaut, vielleicht sogar applaudiert und sie sich aufspielen können.

Nichtbeteiligte Kinder und Jugendliche

Ein grosser Teil der Kinder und Jugendlichen hat nichts mit Mobbing zu tun. Es kann sein, dass sie dies vielleicht nicht mitbekommen, aber oft schweigen sie einfach, weil sie Angst haben, selber zum Opfer zu werden. Die Nichtbeteiligten spielen aber eine bedeutende Rolle. Gerade sie müssen den Tätern sagen, dass sie dieses aggressive, demütigende Verhalten nicht tolerieren, ja doof und kindisch finden. Das braucht viel Mut! Es ist auch sehr wichtig, Mobbingvorfälle der Lehrperson zu melden. Das hat nichts mit Petzen zu tun, sondern so kannst du dem Opfer helfen und das Mobbing stoppen!

Phase	Themen	Anregungen / Inhalte
Be-Prox in der Praxis 4/6	Verhaltensvertrag zusammen mit SuS entwickeln: Lektion 3	Start mit Filmsequenz „Ausgegrenzt“ Video 1_2 Welche Rolle spielen die Mitläuferinnen, Mitläufer und die Zuschauenden in der Filmsequenz? Was hätten klare Regeln in dieser Klasse bewirken können? Welche Kinder könnten in dieser Klasse nach der Einführung von verbindlichen Grenzen und Regeln möglicherweise besonders gut mithelfen, Severina wieder zu integrieren? Wieso?
	Fragen besprechen	Fragen gemeinsam im Plenum diskutieren
	Rollenspiel vorbereiten	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppen bilden - Rollen verteilen - Rollenspiel besprechen und spielen üben - Rollenspiel mindestens einmal proben
	Präsentation der Rollenspiele	<ul style="list-style-type: none"> - kurze Erklärung der Situation / Ausgangslage - Rollenspiel vorzeigen - Wie würdet ihr versuchen in diesem Fall das Mobbing zu stoppen?
	Vertrag	wichtige Punkte gegen Mobbing zusammentragen auf Plakat festhalten, alle unterschreiben

Zusammenfassung:

- Ein Vertrag sollte nicht zu viele Regeln beinhalten.
- Regeln knapp und sehr klar formulieren.
- Regeln sollten wenn möglich positiv formuliert werden.
- Regeln sollten nachvollziehbar und leicht zu befolgen sein.
- Der Vertrag muss verbindlich sein.
- Der Vertrag soll schriftlich festgehalten, sichtbar aufgehängt und von allen unterschrieben werden.
- Der Vertrag muss in regelmässigen Zeitabständen überdacht werden. Er soll jederzeit der Situation in der Klasse angepasst werden.

Praxisrelevantes Wissen:

- Mobber haben keine gut entwickelten moralischen Werte. Sie brauchen eindeutige Grenzen und Regelungen, um ihr Verhalten zu ändern.
- Opfer haben nur wenig Unterstützung und können sich in der Situation schlecht wehren. Sie brauchen deshalb Schutz.
- Schüler, die aus verschiedenen Gründen geschwächt sind, sind sehr verletzlich gegenüber Mobbing-Attacken. Auch sie brauchen Schutz.
- Alle, auch die nicht direkt Involvierten, sind mitverantwortlich für das Mobbing.
- Nicht direkt involvierte Peers sind sozial kompetent und bereit, Opfern zu helfen.
- Mobber werden in ihrem Verhalten verstärkt. Es lohnt sich für sie.
- Mobber möchten beliebt sein und beliebt bleiben.

M14 Erste Schritte bei Mobbing

Wenn Du Mobbing selbst erlebst

1. Nicht schweigen

Behalte das, was geschieht nicht für Dich. Rede mit Deinen Eltern, Deinem Lehrer / Deiner Lehrerin oder Freunden darüber.

2. Sage deutlich, was Du willst

Sage klar und deutlich, dass das unerwünschte Verhalten unterlassen werden soll.

3. Merke Dir

Merke Dir, wer die Vorfälle noch beobachtet hat.

4. Mache Dinge, die Dir Spass machen

Mobbing bringt Dich in Bedrängnis, macht Dich lustlos oder gestresst. Schaue, dass Du Dinge tun kannst, die Dir Spass machen und die Du gerne tust.

4. Suche Dir Unterstützung

Suche Dir Unterstützung bei Verbündeten in Deiner Klasse oder auch in anderen Klassen.

5. Suche Dir Freunde

Suche Dir Freunde bzw. pflege Deine Freundschaften. Freunde sind wichtig, damit Du Dich wohl fühlen kannst und in Kontakt mit anderen bist.

Wenn Du Mobbing beobachtest

1. Informiere andere

Auch wenn Du Mobbing bei anderen beobachtest, solltest Du dies unbedingt Deinen Eltern oder dem Lehrer / der Lehrerin sagen.

2. Sprich andere an

Sprich andere Schülerinnen und Schüler auf das Problem an. Du bist deshalb keine „Petze“, denn wenn niemand etwas sagt, ändert sich nichts.

3. Sage deutlich, was Du denkst

Sage klar und deutlich, dass das unerwünschte Verhalten unterlassen werden soll.

4. Merke Dir

Merke Dir, wer die Vorfälle noch beobachtet hat.

Quelle: https://www.schulische-gewaltpraevention.de/gewaltpraevention%20grundschule/4_12_Arbeitsmaterialien.pdf

Gabi

Gabis Geburtstag steht bevor. Sie hat alle ihre Mitschülerinnen zu einer Party eingeladen, obwohl diese sie oft links liegen lassen. Zu ihrer Überraschung haben alle die Einladung angenommen. Voller Vorfreude trifft Gabi die Vorbereitungen und hofft, dass die Party zu einer Verbesserung des Verhältnisses mit den Kolleginnen beitragen würde.

Am Geburtstag ist zur vereinbarten Zeit noch niemand aufgetaucht, auch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später nicht. Gabi wartet vergeblich auf ihre Gäste. Niemand erscheint! Gabi ist sehr verletzt und tieftraurig.

Am nächsten Tag in der Schule weichen ihr alle Mitschülerinnen aus, beobachten sie jedoch aus den Augenwinkeln, schauen sie schräg an und tuscheln miteinander. Gabi kann sich verständlicherweise nicht dazu durchringen, die Kolleginnen auf ihr Fernbleiben anzusprechen.

Katja

Katja hat einen IQ von 140 (Hochbegabung). Ihre schulischen Leistungen sind durchwegs hervorragend. Katja wird seit Monaten von einer Gruppe Mitschülerinnen als Streberin bezeichnet. Trotzdem geht sie unbeirrt ihren Weg und nimmt ihre schulische Arbeit ernst. Verbalen Attacken folgen nun andere Vorkommnisse: Turnschuhe verschwinden, Kleidungsstücke finden sich in der WC-Schüssel wieder, das Velo steht oft ohne Luft da. Katja wird nie mehr an Partys eingeladen, in «Geheimnisse» nicht mehr eingeweiht. Die Ausgrenzung ist offensichtlich und für Katja sehr schmerzlich. Sie wendet sich in ihrer Not an den Klassenlehrer.

Freddy

Freddy schreit im Unterricht ab und zu laut auf, scheinbar ohne Grund. Er wird vom Lehrer als Störer des Unterrichts im Klassenbuch vermerkt.

Der Grund für Freddys Verhalten: Er muss sich von Zeit zu Zeit Luft machen, weil er heimlich schikaniert wird. Ein Kollege hat gemerkt, dass der Todestag des Hundes seines Onkels mit Freddys Geburtstag übereinstimmt. Der Kollege behauptet nun, das sei ein Fall von Seelenwanderung. Die Hundeseele sei bei Freddys Geburt in dessen Körper gefahren.

Seither gibt die Klasse für den Lehrer unhörbare Knurrelaute von sich, um Freddy an seine Hundeseele zu erinnern. Freddy fühlt sich beleidigt und in die Enge getrieben, findet aber keine andere Möglichkeit als das Schreien, um seiner Wut und Hilflosigkeit Ausdruck zu verleihen.

Quelle: https://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/Angebote/mobbing-online.pdf

<i>Phase</i>	<i>Themen</i>	<i>Anregungen / Inhalte</i>
<i>Be-Prox in der Praxis 5/6</i>	konsequentes Handeln – positive Aufmerksamkeit: Lektion 4	Vertrag repetieren gemeinsam Konsequenzen beim Nicht-Einhalten festlegen Ideen für eine Wiedergutmachung suchen
	Wiedergutmachung	jedes Kind gestaltet eine individuelle Wiedergutmachung-Tafel
	Filmsequenz mit anschließender Diskussion zu Regeln	Filmsequenz „Ausgestossen“ Video 1_3 Minute 12.23 -Wann und wie begann das Mobbing von Jean-Jacques? -Gab es Bemühungen der Lehrpersonen oder der Klassenkameraden gegen das Mobbing von Jean-Jacques? Wenn ja, welche? Waren / sind sie erfolgreich? Wieso? Was sagen die Mitschülerinnen und Mitschüler von Jean-Jacques über mögliche Schritte gegen das Mobbing? Was sagt Jean-Jacques darüber, wie das Mobbing gegen ihn gestoppt werden könnte? Was fällt mir an der Geschichte von Jean-Jacques besonders auf? Was berührt mich?
	spielerisches Kämpfen im Sportunterricht	Thema Regeln im Zentrum! fair bleiben und einander nicht weh tun Spiel 1: Virus-Fangis: Ein Virus (Fänger) kämpft gegen weisse Blutkörperchen (Rest der Klasse). Bei Berührungen durch den Virus erstarren die weissen Blutkörperchen, können allerdings von zwei anderen Blutkörperchen durch Umkreisen erlöst werden. Wird der Virus durch drei weisse Blutkörperchen umkreist, ist er besiegt. Spiel 2: Ballkampf: Zwei Kinder knien einander gegenüber und umfassen einen vor ihnen liegenden Ball mit beiden Händen. Auf „los“ versuchen beide dem anderen den Ball zu entreissen beziehungsweise den Ball zurückzuerobern.

Zusammenfassung:

- Klare Grenzen und Struktur vermitteln Sicherheit.
- Klare Abmachungen, die eingehalten werden, erhöhen die Vorhersehbarkeit und das Sicherheitsgefühl der Schüler.
- Positive Verstärkung ist wirksamer als negative Sanktionen.
- Positive Aufmerksamkeit trägt zu einem besseren Klima bei und erhöht die Chancen, dass die Schüler den Vertrag einhalten.

Quelle: <https://www.grundschulteacher.de/?paged=3&cat=22>

Phase	Themen	Anregungen / Inhalte
Be-Prox in der Praxis 6/6	Ressourcen wahrnehmen und Kompetenzen stärken: Lektion 5 Filmsequenz	prosoziales Verhalten und Einfühlungsvermögen Was ist Einfühlungsvermögen? – Diskussion mit Sammlung eigener Beispiele Filmsequenz „Ausgeliefert“ Video 1_1 Minute 13.29 Zeigen die Täter Einfühlungsvermögen in die Situation des Opfers und wie versucht dieses, sich zu wehren? Wie begründen die Jungen das Mobbing gegenüber Kerstin?
	Bewegungselemente zur Förderung der sozialen Kompetenzen	Einzigartig: Alle sitzen im Kreis und stellen sich anstelle des Namens mimisch und danach mit einer Bewegung vor. Spiegelspiel: Immer zwei Kinder stehen sich gegenüber. Das eine führt eine Bewegung mit dem rechten Arm (langsam) aus, das andre übernimmt diese Bewegung spiegelverkehrt. Steigerung: Mit beiden Armen; verschiedene Faxen machen Führen und geführt werden: Paarweise führen sich die Kinder durch den Raum; das geführte Kind hält die Augen geschlossen. Es versucht auf die Handimpulse des führenden Kindes zu reagieren.
	Spiele zum Umgang mit Aggressionen und Wut	Hast du den wütenden Tom gesehen? Alle Kinder sitzen im Kreis, nur eines geht in der Mitte umher. Plötzlich bleibt es vor einem beliebigen Kinde stehen und fragt es: „Hast du den wütenden Tom gesehen?“ Das Kind antwortet: „Ja.“ Daraufhin fragt das Kind in der Mitte weiter: „Was tat er denn?“ Das sitzende Kind macht vor, was der „wütende Tom“ tat, eine aggressive Bewegung, ein wütendes Geräusch oder beides zusammen; alle im Kreis machen mit. Sobald das sitzende Kind die Bewegung beendet, stoppen auch alle anderen. Es tauscht mit dem im Kreis stehenden Kind den Platz und beginnt eine neue Spielrunde.
	„Hiddenbuddy-Übung“ (wie Wichteln)	prosoziales Verhalten alle Kinder ziehen ein Kind aus der Klasse Auftrag: «Überlege dir eine kleine Freundlichkeit für das Kind, dessen Namen du gezogen hast. Du kannst ihm zum Beispiel bei einer Aufgabe helfen, etwas mit ihm teilen, etwas Nettes zu ihm sagen, es einladen, in der Pause mit dir zu spielen. Wer hat sonst noch Ideen?» Zeit: 1 Woche

Zusammenfassung:

- Prosoziale Kompetenzen scheinen in sozialen Situationen in verschiedener Hinsicht als Schutzfaktor zu wirken und sollten daher gefördert werden.
- Die Schüler sollten lernen, Gefühle richtig wahrzunehmen und zu interpretieren.
- Die Schüler sollten lernen, Gefühle der Situation angepasst zum Ausdruck zu bringen (Regulation).
- Die Lehrperson sollte verzerrte Wahrnehmungen und Interpretationen thematisieren.

Praxisrelevantes Wissen:

- Mobber haben ein gut entwickeltes soziales Verständnis.
- Mobber haben oft Anführerrollen in ihrer Klasse.
- Mobber haben gut entwickelte selbstorientierte soziale Kompetenzen.
- Passive Opfer haben gewisse Defizite in den selbstorientierten Kompetenzen.
- Mobber und aggressive Opfer haben Defizite in den fremdorientierten Kompetenzen.
- Gute Freunde bieten mobbinggefährdeten Kindern einen gewissen Schutz in der Peer-Gruppe.
- Opfer (passive und aggressive) leiden unter einem tiefen Selbstwert.

Phase	Themen	Anregungen / Inhalte
Be-Prox in der Praxis 6/6	Ressourcen wahrnehmen und Kompetenzen stärken: Lektion 6 „Hiddenbuddy-Übung“	Auflösung der Hiddenbuddy-Übung Vermutungen äussern wer der Buddy sein könnte
	Engagement und Zivilcourage	Fall Eric-Lars-Claudio als Ausgangspunkt für Gespräch <ul style="list-style-type: none"> - Ängste und Gründe, die zur Passivität führen, thematisieren - Befinden der Zuschauer besprechen Interventionsmöglichkeiten diskutieren, die einem nicht selbst in Gefahr bringen
	Filmsequenz „let's fight it together“ (youtube)	Film anschauen und Handlungsalternativen individuell schriftlich festhalten
	warme Dusche	Jedes Kind wird warm geduscht, das heisst es erhält von zwei Kinder Komplimente, bei welchen die vorgegebenen Satzanfänge benutzt werden können.
	erneute Einschätzung der Situation	Einschätzung der SuS anhand des Fragebogens zu Mobbing-Rollen, Peer-Nominationen und dem Klassenklima Einschätzung der LP bezüglich Aggressivität, Schüchternheit, Sozialverhalten

Fall Eric-Lars-Claudio

Eric verdankt seine heutige Gesundheit einem wachsamen Lehrer. Herr S. war auf dem Weg nach Hause, als er eine Gruppe von Schülern an einem etwas abgelegenen Ort unweit der Schule entdeckte. Etwas gefiel ihm bei dieser Ansammlung nicht. Er entschied sich, hinzugehen, um zu sehen, was vor sich ging. Fünf Schüler umringten zwei weitere Schüler. Claudio saß auf Eric, der auf dem Boden lag, und war daran, diesen mit aller Kraft zu ersticken. Eric hatte bereits Atemnot. Die fünf Zuschauer waren wie erstarrt. Im Gespräch danach wirkten sie verwirrt. Sie verstanden nicht, weshalb sie nicht eingegriffen hatten. Es war nicht das erste Mal, dass sie Zuschauer grober Handlungen gegen Eric waren. Vor diesen Vorkommnissen hatte Eric bereits viele andere Attacken erleiden müssen. Es ist nicht sicher, was mit Eric passiert wäre, wenn Herr S. nicht eingegriffen hätte.

Stell dir vor, du wärst in der Klasse von Joe und nicht direkt am Mobbing beteiligt. Wie würdest du handeln? Was würdest du unternehmen, dass das Mobbing gegen Joe gestoppt werden könnte?

Quelle: <https://www.pinterest.ch/pin/454300681152762391/?lp=true>

Anhang C: Ergebnisse

Klassenklima – Klasse A

<p>Kohäsion</p> <p>Mean: 3,471 3,424</p> <p>Std. Dev.: ,360 ,424</p> <p>N Pairs: 17</p> <p>Mean Difference: ,047</p> <p>SE of Diff.: ,096</p> <p>Eta Squared: ,014</p> <p>T-Score: ,489</p> <p>P: ,632</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>	<p>Leistungsbereitschaft</p> <p>Mean: 2,897 2,912</p> <p>Std. Dev.: ,527 ,459</p> <p>N Pairs: 17</p> <p>Mean Difference: -,015</p> <p>SE of Diff.: ,102</p> <p>Eta Squared: ,001</p> <p>T-Score: ,144</p> <p>P: ,887</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>
<p>Hilfsbereitschaft</p> <p>Mean: 3,485 3,574</p> <p>Std. Dev.: ,410 ,422</p> <p>N Pairs: 17</p> <p>Mean Difference: -,088</p> <p>SE of Diff.: ,064</p> <p>Eta Squared: ,100</p> <p>T-Score: 1,376</p> <p>P: ,188</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>	<p>Störneigung</p> <p>Mean: 2,691 2,333</p> <p>Std. Dev.: ,527 ,446</p> <p>N Pairs: 17</p> <p>Mean Difference: ,358</p> <p>SE of Diff.: ,121</p> <p>Eta Squared: ,341</p> <p>T-Score: 2,968</p> <p>P: ,009</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>
<p>Aggression</p> <p>Mean: 2,059 1,935</p> <p>Std. Dev.: ,514 ,542</p> <p>N Pairs: 17</p> <p>Mean Difference: ,124</p> <p>SE of Diff.: ,103</p> <p>Eta Squared: ,077</p> <p>T-Score: 1,194</p> <p>P: ,250</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>	<p>Konkurrenz</p> <p>Mean: 2,059 1,603</p> <p>Std. Dev.: ,710 ,500</p> <p>N Pairs: 17</p> <p>Mean Difference: ,456</p> <p>SE of Diff.: ,133</p> <p>Eta Squared: ,410</p> <p>T-Score: 3,439</p> <p>P: ,003</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>

Klassenklima – Klasse B

<p>Kohäsion</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>3,252</td> <td>3,400</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,460</td> <td>,455</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Difference:</td> <td>-,148</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td>,061</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td>,206</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td>2,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td>,023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>		t1	t2	Mean:	3,252	3,400	Std. Dev.:	,460	,455	N Pairs:	23		Mean Difference:			Difference:	-,148		SE of Diff.:	,061		Eta Squared:	,206		T-Score:	2,440		P:	,023		<p>Leistungsbereitschaft</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>2,750</td> <td>2,804</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,433</td> <td>,574</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Difference:</td> <td>-,054</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td>,108</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td>,011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td>,505</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td>,619</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>		t1	t2	Mean:	2,750	2,804	Std. Dev.:	,433	,574	N Pairs:	23		Mean Difference:			Difference:	-,054		SE of Diff.:	,108		Eta Squared:	,011		T-Score:	,505		P:	,619	
	t1	t2																																																											
Mean:	3,252	3,400																																																											
Std. Dev.:	,460	,455																																																											
N Pairs:	23																																																												
Mean Difference:																																																													
Difference:	-,148																																																												
SE of Diff.:	,061																																																												
Eta Squared:	,206																																																												
T-Score:	2,440																																																												
P:	,023																																																												
	t1	t2																																																											
Mean:	2,750	2,804																																																											
Std. Dev.:	,433	,574																																																											
N Pairs:	23																																																												
Mean Difference:																																																													
Difference:	-,054																																																												
SE of Diff.:	,108																																																												
Eta Squared:	,011																																																												
T-Score:	,505																																																												
P:	,619																																																												
<p>Hilfsbereitschaft</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>3,576</td> <td>3,576</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,442</td> <td>,341</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Difference:</td> <td>,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td>,079</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td>,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td>,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>		t1	t2	Mean:	3,576	3,576	Std. Dev.:	,442	,341	N Pairs:	23		Mean Difference:			Difference:	,000		SE of Diff.:	,079		Eta Squared:	,000		T-Score:	,000		P:	1,000		<p>Störneigung</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>2,967</td> <td>2,478</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,441</td> <td>,603</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Difference:</td> <td>,489</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td>,109</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td>,465</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td>4,470</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td>,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>		t1	t2	Mean:	2,967	2,478	Std. Dev.:	,441	,603	N Pairs:	23		Mean Difference:			Difference:	,489		SE of Diff.:	,109		Eta Squared:	,465		T-Score:	4,470		P:	,000	
	t1	t2																																																											
Mean:	3,576	3,576																																																											
Std. Dev.:	,442	,341																																																											
N Pairs:	23																																																												
Mean Difference:																																																													
Difference:	,000																																																												
SE of Diff.:	,079																																																												
Eta Squared:	,000																																																												
T-Score:	,000																																																												
P:	1,000																																																												
	t1	t2																																																											
Mean:	2,967	2,478																																																											
Std. Dev.:	,441	,603																																																											
N Pairs:	23																																																												
Mean Difference:																																																													
Difference:	,489																																																												
SE of Diff.:	,109																																																												
Eta Squared:	,465																																																												
T-Score:	4,470																																																												
P:	,000																																																												
<p>Aggression</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>2,617</td> <td>2,261</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,525</td> <td>,683</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Difference:</td> <td>,357</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td>,099</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td>,361</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td>3,602</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td>,002</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>		t1	t2	Mean:	2,617	2,261	Std. Dev.:	,525	,683	N Pairs:	23		Mean Difference:			Difference:	,357		SE of Diff.:	,099		Eta Squared:	,361		T-Score:	3,602		P:	,002		<p>Konkurrenz</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>2,598</td> <td>2,207</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,602</td> <td>,800</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Difference:</td> <td>,391</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td>,122</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td>,311</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td>3,219</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td>,004</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>		t1	t2	Mean:	2,598	2,207	Std. Dev.:	,602	,800	N Pairs:	23		Mean Difference:			Difference:	,391		SE of Diff.:	,122		Eta Squared:	,311		T-Score:	3,219		P:	,004	
	t1	t2																																																											
Mean:	2,617	2,261																																																											
Std. Dev.:	,525	,683																																																											
N Pairs:	23																																																												
Mean Difference:																																																													
Difference:	,357																																																												
SE of Diff.:	,099																																																												
Eta Squared:	,361																																																												
T-Score:	3,602																																																												
P:	,002																																																												
	t1	t2																																																											
Mean:	2,598	2,207																																																											
Std. Dev.:	,602	,800																																																											
N Pairs:	23																																																												
Mean Difference:																																																													
Difference:	,391																																																												
SE of Diff.:	,122																																																												
Eta Squared:	,311																																																												
T-Score:	3,219																																																												
P:	,004																																																												

Klassenklima – Klasse C

<p>Kohäsion t1 t2</p> <p>Mean: 3,406 3,213</p> <p>Std. Dev.: ,463 ,595</p> <p>N Pairs: 16</p> <p>Mean Difference: ,194</p> <p>SE of Diff.: ,168</p> <p>Eta Squared: ,076</p> <p>T-Score: 1,150</p> <p>P: ,268</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>	<p>Leistungsbereitschaft t1 t2</p> <p>Mean: 3,234 2,906</p> <p>Std. Dev.: ,536 ,569</p> <p>N Pairs: 16</p> <p>Mean Difference: ,328</p> <p>SE of Diff.: ,104</p> <p>Eta Squared: ,384</p> <p>T-Score: 3,159</p> <p>P: ,006</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>
<p>Hilfsbereitschaft t1 t2</p> <p>Mean: 3,359 3,542</p> <p>Std. Dev.: ,418 ,492</p> <p>N Pairs: 16</p> <p>Mean Difference: -,182</p> <p>SE of Diff.: ,158</p> <p>Eta Squared: ,077</p> <p>T-Score: 1,151</p> <p>P: ,268</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>	<p>Störneigung t1 t2</p> <p>Mean: 2,328 1,922</p> <p>Std. Dev.: ,489 ,416</p> <p>N Pairs: 16</p> <p>Mean Difference: ,406</p> <p>SE of Diff.: ,125</p> <p>Eta Squared: ,399</p> <p>T-Score: 3,257</p> <p>P: ,005</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>
<p>Aggression t1 t2</p> <p>Mean: 1,888 1,875</p> <p>Std. Dev.: ,532 ,610</p> <p>N Pairs: 16</p> <p>Mean Difference: ,013</p> <p>SE of Diff.: ,159</p> <p>Eta Squared: ,000</p> <p>T-Score: ,079</p> <p>P: ,938</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>	<p>Konkurrenz t1 t2</p> <p>Mean: 1,922 1,813</p> <p>Std. Dev.: ,681 ,443</p> <p>N Pairs: 16</p> <p>Mean Difference: ,109</p> <p>SE of Diff.: ,123</p> <p>Eta Squared: ,047</p> <p>T-Score: ,890</p> <p>P: ,387</p> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>

Klassenklima – Klassenübergreifend

<p>Kohäsion</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>3,363</td> <td>3,354</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,436</td> <td>,490</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td colspan="2">56</td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td colspan="2">,009</td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td colspan="2">,063</td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td colspan="2">,000</td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td colspan="2">,141</td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td colspan="2">,888</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>		t1	t2	Mean:	3,363	3,354	Std. Dev.:	,436	,490	N Pairs:	56		Mean Difference:	,009		SE of Diff.:	,063		Eta Squared:	,000		T-Score:	,141		P:	,888		<p>Leistungsbereitschaft</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>2,933</td> <td>2,866</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,524</td> <td>,533</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td colspan="2">56</td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td colspan="2">,067</td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td colspan="2">,065</td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td colspan="2">,019</td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td colspan="2">1,038</td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td colspan="2">,304</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>		t1	t2	Mean:	2,933	2,866	Std. Dev.:	,524	,533	N Pairs:	56		Mean Difference:	,067		SE of Diff.:	,065		Eta Squared:	,019		T-Score:	1,038		P:	,304	
	t1	t2																																																					
Mean:	3,363	3,354																																																					
Std. Dev.:	,436	,490																																																					
N Pairs:	56																																																						
Mean Difference:	,009																																																						
SE of Diff.:	,063																																																						
Eta Squared:	,000																																																						
T-Score:	,141																																																						
P:	,888																																																						
	t1	t2																																																					
Mean:	2,933	2,866																																																					
Std. Dev.:	,524	,533																																																					
N Pairs:	56																																																						
Mean Difference:	,067																																																						
SE of Diff.:	,065																																																						
Eta Squared:	,019																																																						
T-Score:	1,038																																																						
P:	,304																																																						
<p>Hilfsbereitschaft</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>3,487</td> <td>3,565</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,428</td> <td>,405</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td colspan="2">56</td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td colspan="2">-,079</td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td colspan="2">,059</td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td colspan="2">,031</td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td colspan="2">1,346</td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td colspan="2">,184</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is not significant</i></p>		t1	t2	Mean:	3,487	3,565	Std. Dev.:	,428	,405	N Pairs:	56		Mean Difference:	-,079		SE of Diff.:	,059		Eta Squared:	,031		T-Score:	1,346		P:	,184		<p>Störneigung</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>2,701</td> <td>2,275</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,542</td> <td>,552</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td colspan="2">56</td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td colspan="2">,426</td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td colspan="2">,067</td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td colspan="2">,417</td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td colspan="2">6,329</td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td colspan="2">,000</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>		t1	t2	Mean:	2,701	2,275	Std. Dev.:	,542	,552	N Pairs:	56		Mean Difference:	,426		SE of Diff.:	,067		Eta Squared:	,417		T-Score:	6,329		P:	,000	
	t1	t2																																																					
Mean:	3,487	3,565																																																					
Std. Dev.:	,428	,405																																																					
N Pairs:	56																																																						
Mean Difference:	-,079																																																						
SE of Diff.:	,059																																																						
Eta Squared:	,031																																																						
T-Score:	1,346																																																						
P:	,184																																																						
	t1	t2																																																					
Mean:	2,701	2,275																																																					
Std. Dev.:	,542	,552																																																					
N Pairs:	56																																																						
Mean Difference:	,426																																																						
SE of Diff.:	,067																																																						
Eta Squared:	,417																																																						
T-Score:	6,329																																																						
P:	,000																																																						
<p>Aggression</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>2,239</td> <td>2,052</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,608</td> <td>,637</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td colspan="2">56</td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td colspan="2">,188</td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td colspan="2">,070</td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td colspan="2">,113</td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td colspan="2">2,676</td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td colspan="2">,010</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>		t1	t2	Mean:	2,239	2,052	Std. Dev.:	,608	,637	N Pairs:	56		Mean Difference:	,188		SE of Diff.:	,070		Eta Squared:	,113		T-Score:	2,676		P:	,010		<p>Konkurrenz</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>t1</th> <th>t2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean:</td> <td>2,241</td> <td>1,911</td> </tr> <tr> <td>Std. Dev.:</td> <td>,715</td> <td>,672</td> </tr> <tr> <td>N Pairs:</td> <td colspan="2">56</td> </tr> <tr> <td>Mean Difference:</td> <td colspan="2">,330</td> </tr> <tr> <td>SE of Diff.:</td> <td colspan="2">,074</td> </tr> <tr> <td>Eta Squared:</td> <td colspan="2">,261</td> </tr> <tr> <td>T-Score:</td> <td colspan="2">4,445</td> </tr> <tr> <td>P:</td> <td colspan="2">,000</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The difference between t1 and t2 is significant</i></p>		t1	t2	Mean:	2,241	1,911	Std. Dev.:	,715	,672	N Pairs:	56		Mean Difference:	,330		SE of Diff.:	,074		Eta Squared:	,261		T-Score:	4,445		P:	,000	
	t1	t2																																																					
Mean:	2,239	2,052																																																					
Std. Dev.:	,608	,637																																																					
N Pairs:	56																																																						
Mean Difference:	,188																																																						
SE of Diff.:	,070																																																						
Eta Squared:	,113																																																						
T-Score:	2,676																																																						
P:	,010																																																						
	t1	t2																																																					
Mean:	2,241	1,911																																																					
Std. Dev.:	,715	,672																																																					
N Pairs:	56																																																						
Mean Difference:	,330																																																						
SE of Diff.:	,074																																																						
Eta Squared:	,261																																																						
T-Score:	4,445																																																						
P:	,000																																																						

Chi-Test Mobbingrollen – Klasse A

		Zeit A			
Rolle A	1	2	Row Total		Incremental Chi Square
1	15	17	32		,125
<i>expected</i>	16,000	16,000			
2	2	0	2		2,000
<i>expected</i>	1,000	1,000			
Columns Total	17	17	34		2,125
			Grand Total		
			DF	1	
			P	,145	

The chi square test result of the observed frequencies of your variables was not significant using a one-tailed test

Chi-Test Mobbingrollen - Klasse B

		Zeit B			
Rolle B	1	2	Row Total		Incremental Chi Square
1	22	21	43		,023
<i>expected</i>	21,500	21,500			
2	1	2	3		,333
<i>expected</i>	1,500	1,500			
Columns Total	23	23	46		,357
			Grand Total		
			DF	1	
			P	,550	

The chi square test result of the observed frequencies of your variables was not significant using a one-tailed test

Chi-Test Mobbingrollen - Klasse C

		Zeit C				
Rolle C	1	2	Row Total		Incremental Chi Square	
1	14	14	28		,000	
<i>expected</i>	14,000	14,000				
2	2	2	4		,000	
<i>expected</i>	2,000	2,000				
Columns Total	16	16	32		,000	Chi Square Total
			Grand Total			
			DF	1		
			P	1,000		

The chi square test result of the observed frequencies of your variables was not significant using a one-tailed test

Chi-Test Mobbingrollen - klassenübergreifend

		Zeit total				
Rolle total	1	2	Row Total		Incremental Chi Square	
1	51	52	103		,010	
<i>expected</i>	51,500	51,500				
2	5	4	9		,111	
<i>expected</i>	4,500	4,500				
Columns Total	56	56	112		,121	Chi Square Total
			Grand Total			
			DF	1		
			P	,728		

The chi square test result of the observed frequencies of your variables was not significant using a one-tailed test

Soziometrie – Klasse A

Wahlen				Ablehnungen					
	Σ	gewählt	Σ	gewählt		Σ	abgelehnt	Σ	abgelehnt
	t1		t2			t1		t2	
Mean:		3,059		2,765	Mean:	1,059		1,000	
Std. Dev.:		2,045		1,562	Std. Dev.:	1,345		1,323	
N Pairs:		17			N Pairs:	17			
Mean Difference:		,294			Mean Difference:	,059			
SE of Diff.:		,318			SE of Diff.:	,290			
Eta Squared:		,048			Eta Squared:	,002			
T-Score:		,925			T-Score:	,203			
P:		,369			P:	,842			
<i>The difference between Σ gewählt t1 and Σ gewählt t2 is not significant</i>					<i>The difference between Σ abgelehnt t1 and Σ abgelehnt t2 is not significant</i>				

Soziometrie – Klasse B

Wahlen				Ablehnungen			
		gewählt t1	gewählt t2			abgelehnt t1	abgelehnt t2
Mean:		2,696	2,870	Mean:		1,348	,957
Std. Dev.:		1,636	1,392	Std. Dev.:		1,555	1,461
N Pairs:		23		N Pairs:		23	
Mean Difference:		-,174		Mean Difference:		,391	
SE of Diff.:		,293		SE of Diff.:		,163	
Eta Squared:		,015		Eta Squared:		,200	
T-Score:		,594		T-Score:		2,398	
P:		,558		P:		,025	
<i>The difference between gewählt t1 and gewählt t2 is not significant</i>				<i>The difference between abgelehnt t1 and abgelehnt t2 is significant</i>			

Soziometrie – Klasse C

Wahlen			Ablehnungen		
	gewählt t1	gewählt t2		abgelehnt t1	abgelehnt t2
Mean:	2,688	3,063	Mean:	1,250	1,063
Std. Dev.:	1,580	1,237	Std. Dev.:	2,176	1,124
N Pairs:	16		N Pairs:	16	
Mean Difference:	-,375		Mean Difference:	,188	
SE of Diff.:	,397		SE of Diff.:	,306	
Eta Squared:	,053		Eta Squared:	,023	
T-Score:	,946		T-Score:	,613	
P:	,359		P:	,549	
<i>The difference between gewählt t1 and gewählt t2 is not significant</i>			<i>The difference between abgelehnt t1 and abgelehnt t2 is not significant</i>		

Soziometrie – klassenübergreifend

Wahlen				Ablehnungen					
	\sum	gewählt t1	\sum	gewählt t2		\sum	abgelehnt t1	\sum	abgelehnt t2
Mean:		2,786		2,857	Mean:		1,214		,964
Std. Dev.:		1,713		1,354	Std. Dev.:		1,659		1,279
N Pairs:		56			N Pairs:		56		
Mean Difference:		-,071			Mean Difference:		,250		
SE of Diff.:		,185			SE of Diff.:		,138		
Eta Squared:		,003			Eta Squared:		,055		
T-Score:		,386			T-Score:		1,814		
P:		,701			P:		,075		
<i>The difference between \sum gewählt t1 and \sum gewählt t2 is not significant</i>					<i>The difference between \sum abgelehnt t1 and \sum abgelehnt t2 is not significant</i>				